

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Corso di Laurea in Lettere

**Edizioni digitali ipertestuali.
L'Iliade "umile e insieme rigorosa" di Rosa Calzecchi
Onesti nell'edizione di Cesare Pavese**

Tesi di Laurea in Informatica Umanistica

Relatrice:

Chiar.ma Prof.ssa Francesca Tomasi

Correlatore:

Chiar.mo Prof. Federico Condello

Presentata da:

Bianca Gualandi

Seconda Sessione
Anno Accademico 2010/2011

Indice:

I.	INTRODUZIONE	5
II.	IL WEB UMANISTICO	7
II.1	DALL'ANALOGICO AL DIGITALE	7
II.1.1	L'importanza del canale nella comunicazione	7
II.1.2	Dal testo all'ipertesto: una rivoluzione?	8
II.1.3	Un nuovo medium per vecchi contenuti	12
II.1.4	La codifica del testo	15
II.1.5	Breve excursus dal Memex al Web	19
II.2	L'IPERTESTO	24
II.2.1	Orientamento e usabilità	25
II.2.2	Rete o gerarchia?	27
II.2.3	Una ridefinizione dell'autore	31
II.3	LA FILOLOGIA DIGITALE	34
II.3.1	Gli strumenti automatici per l'edizione critica	34
II.3.2	Le banche dati testuali	36
II.3.3	Trascrizione e conservazione	38
II.3.4	Text retrieval e information retrieval	41
II.3.5	Dagli archivi di varianti al testo in movimento	43
II.3.6	Alcuni esempi di edizione digitale ipertestuale	46

III.	UNA PROPOSTA PER UN'EDIZIONE DIGITALE. L'ILIADE EINAUDI: "LA FATICA UMILE E INSIEME RIGOROSA"	51
III.1	L'ARGOMENTO	52
III.1.1	La traduzione	53
III.1.2	Le lettere	56
III.1.3	Pavese e il mondo greco	60
III.1.4	Rosa Calzecchi Onesti e la collaborazione con Einaudi	66
III.2	LA STRUTTURA DEL SITO	69
III.2.1	Perché ipertesto?	70
III.2.2	I documenti	72
III.2.3	La navigazione lato utente: i due percorsi possibili	76
III.2.4	Dalle traduzioni alle lettere	79
III.2.5	Dalle lettere alle traduzioni	83
III.2.6	Le possibilità di ricerca	84
III.3	NELLA "SFERA DEL SIGNIFICATO"	87
III.3.1	Il testo, i testi	87
III.3.2	La scrittura come processo	89
III.4	NELLA "SFERA DEL SIGNIFICANTE"	91
III.4.1	Riflessioni sul modello di codifica XML/TEI	92
III.4.2	Alcuni problemi di codifica	100
III.4.2.1	Digitalizzare un testo greco	101

III.4.2.2	Digitalizzare un epistolario	102
IV.	CONCLUSIONI: L'EDIZIONE COLLABORATIVA	107
	Bibliografia	113
	Sitografia	117
	Allegato n. 1	119
	Allegato n. 2	120

I. INTRODUZIONE

Se fino ad una manciata di anni fa era ancora possibile ignorare il mondo dell'informatica e dei cosiddetti *new media*, considerandoli campi specialistici e poco influenti sull'attività culturale, oggi non è più così. La quantità di informazioni veicolata dal World Wide Web è tale, e così capillare ne è la circolazione, che questo nuovo *medium* di massa sta modificando radicalmente il modo che le persone hanno di comunicare, ricercare informazioni e produrre contenuti. Il Web non è che uno dei punti di arrivo di una disciplina ormai longeva che, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, si è dedicata allo studio della tecnologia digitale e del suo strumento per eccellenza, il *computer*. Il calcolatore è una macchina automatica, in grado di svolgere autonomamente i compiti che gli sono assegnati, a patto che il problema da risolvere e le operazioni necessarie per farlo siano espressi in modo formale e non ambiguo; d'altro canto il computer è un elaboratore di informazioni e rappresenta la più importante novità degli ultimi decenni nel campo della scienza dell'informazione. Nasce così, in ambito francofono, il termine 'informatica' che riunisce in sé questi due aspetti strettamente interconnessi¹ e che chiarisce immediatamente l'importanza fondamentale rivestita dal nuovo *medium* nella trasmissione dell'informazione: si tratta di uno strumento che apre nuove possibilità di comunicazione e, al contempo, trasforma profondamente la rappresentazione stessa dell'informazione.

Ciò che più ci interessa è la trasformazione a cui va incontro il testo scritto a contatto con l'ambiente digitale, soprattutto per quanto concerne la trascrizione dei documenti preesistenti, compiuta sia a scopo didattico che nell'ottica della loro conservazione a lungo termine. Il testo subisce, innanzitutto, una codifica a vari livelli che si rivela indispensabile per arricchire il documento digitale di informazioni salienti riguardo la sua struttura e il suo significato, informazioni che naturalmente non devono andare perdute nel passaggio da un *medium* all'altro. Questa operazione, come vedremo, non è mai neutrale e riflette, inevitabilmente, il punto di vista adottato dal 'copista', che nel nostro caso chiameremo 'editore digitale'.

¹ *Informatique* è un termine che riassume in sé l'espressione *information automatique*.

Ma il testo può anche trasformarsi in ipertesto sfruttando la possibilità, offerta dai *link*, di collegare tra loro testi diversi, o anche luoghi diversi del medesimo documento. L'ipertesto non rappresenta solo un nuovo tipo di testualità, in parte concorrente con quella tradizionale, ma è anche, o soprattutto, un modello di testo 'diffuso' che contiene al proprio interno un gran numero di testi, organizzandoli in strutture reticolari e complesse. Queste 'architetture' ipertestuali consentono di rappresentare al meglio i rapporti intertestuali che uniscono tra loro diverse opere letterarie, così come diverse versioni di uno stesso testo, e perciò consentono di parlare di un testo 'in movimento', che si oppone alla stabilità o piuttosto all'immobilità del testo a stampa.

Queste considerazioni, insieme ad altre che vedremo, hanno spinto a proporre la realizzazione di un'edizione digitale ipertestuale per l'esposizione di un argomento letterario dal grande interesse filologico: la storia e le vicende editoriali legate alla traduzione dell'*Iliade* condotta da Rosa Calzecchi Onesti e pubblicata dalla Casa Editrice Einaudi nel 1950. Si chiariranno, naturalmente, le ragioni che invitano a preferire un'edizione digitale ad una di tipo tradizionale e si descriverà la struttura della risorsa, prestando particolare attenzione all'organizzazione dei materiali e alla loro presentazione al lettore: quello che più interessa è dimostrare l'utilità didattica dell'ipertestualità nel chiarire la natura di fenomeni letterari complessi e interrelati come quello proposto.

II. IL WEB UMANISTICO

II.1. DALL'ANALOGICO AL DIGITALE

L'utilizzo del digitale in alternativa ai metodi tradizionali di scrittura e divulgazione va ad incidere profondamente sul concetto stesso di 'testo scritto': quest'ultimo perde alcune delle sue caratteristiche, quelle che dipendono più da vicino dai vincoli materiali imposti dalla stampa, e ne assume di nuove, rese possibili dalla mutata natura del mezzo di composizione, prima, e di divulgazione, poi. Questi cambiamenti incidono tanto sulla forma assunta dal testo, che 'buca' la bidimensionalità della pagina e diventa ipertesto, quanto sui delicati meccanismi di creazione e fruizione del suo significato: il nuovo supporto è enormemente dilatato, interattivo e multimediale.

II.1.1 L'IMPORTANZA DEL CANALE NELLA COMUNICAZIONE

Il computer, intendendo con questo termine l'insieme di tecnologie *hardware* e *software* che permettono il suo funzionamento e la sua interazione con l'uomo, si può considerare un *medium*, vale a dire un supporto, un canale funzionale alla comunicazione. Qualsiasi atto comunicativo, sia esso orale o scritto, si articola in più fasi distinte e necessita di un supporto fisico che renda possibile il passaggio delle informazioni; ebbene, la distinzione e la definizione di tutti questi elementi rappresenta il nucleo delle moderne teorie della comunicazione. Il modello più semplice è certo quello elaborato da C. Shannon e W. Weaver nel 1949 e, sebbene i due studiosi si occupassero della trasmissione elettrica delle informazioni, il loro schema è stato adottato, grazie alla sua genericità, nei più diversi campi di studio. Gli elementi necessari alla comunicazione sono, nell'ordine:

sorgente > codificazione > canale > decodificazione > destinazione

La comunicazione viene prodotta in modo intenzionale dalla sorgente, o emittente, che deve trasmettere il contenuto del messaggio per mezzo di un determinato codice (la forma del messaggio), comprensibile tanto al mittente quanto al destinatario; il messaggio

può viaggiare su vari tipi di supporto (cartaceo, digitale ma, nel caso dell'oralità, anche attraverso l'aria, per mezzo delle onde sonore) e giunge infine ad un destinatario che deve necessariamente conoscere il codice per comprendere il contenuto in modo corretto (Shannon e Weaver 1949).

Detto ciò, concentriamo la nostra attenzione sul canale della comunicazione, rilevando che la natura del supporto influenza il messaggio sia nella forma che nel contenuto. Se non è difficile capire come un cambiamento di supporto possa modificare la forma del messaggio, riguardo al suo contenuto la riflessione è forse un po' più complessa. Istituito un paragone con l'invenzione della stampa, che, dopo la nascita della scrittura, è stato l'ultimo e più evidente cambiamento di *medium* nella storia dell'uomo, vediamo bene che la diffusione dei libri stampati allargò enormemente (seppur gradatamente) il numero dei lettori e modificò profondamente la letteratura medesima, creando il nuovo fortunatissimo genere del romanzo moderno. Il romanzo divenne lo specchio dei cambiamenti sociali e culturali che, a partire dal XVII secolo, portarono al 'trionfo' della borghesia poiché proprio alla borghesia apparteneva perlopiù il suo pubblico. Si chiarisce così come un'innovazione del supporto (la creazione del libro, incredibilmente più economico di un manoscritto, oltre che più maneggevole) possa portare ad un cambiamento di gusto e di pubblico, nonché alla nascita di nuovi generi e nuovi modi di intendere la letteratura.

Un'analisi di questo tipo ci avvicina alle posizioni del determinismo tecnologico, ossia "quella interpretazione della storia che assegna un ruolo trainante alla tecnologia – sia in senso positivo che in senso negativo" (Fiormonte 2003, p. 28): studiosi come H. Innis, M. McLuhan, E. Eisenstein hanno riflettuto sulle ricadute dello sviluppo tecnologico in ogni aspetto della vita, prestando particolare attenzione ai mutamenti delle tecnologie comunicative e indicando proprio in questi ultimi il motore dello sviluppo.

II.1.2 DAL TESTO ALL'IPERTESTO: UNA RIVOLUZIONE?

Passiamo ora a considerare i cambiamenti ai quali va incontro il testo scritto nel migrare dal supporto cartaceo (univoco, necessariamente limitato dal punto di vista dello

spazio disponibile e pensato per una massiccia distribuzione di esemplari identici) al supporto digitale che, pur assicurando un'ancor più ampia diffusione, è aperto all'incremento, all'inclusione e alla modificazione nel tempo, nonché alla collaborazione su larga scala tra singoli autori e discipline diverse.

Con il termine ipertesto si intende un insieme di testi (solitamente brevi, chiamati 'topic' o 'lessie'²) strettamente connessi tra loro per mezzo di collegamenti, detti collegamenti ipertestuali oppure *links*, che sono liberamente percorribili dall'utente e che lo conducono ad 'attraversare' il sistema di testi seguendo percorsi ogni volta potenzialmente differenti.

I primi accenni di ipertestualità, nel senso più limitato di sostanziale rottura della linearità del testo, fanno presto il loro ingresso nella narrativa novecentesca: opere come *l'Ulisse* di J. Joyce e *Il giardino dei sentieri che si biforcano* di J.L. Borges sperimentano in tal senso. Per quanto riguarda la nostra letteratura, *Il castello dei destini incrociati* di I. Calvino, pubblicato nel 1972, è un interessante esempio di trama narrativa multilineare in cui ogni 'percorso' è formato dalla diversa ricombinazione degli stessi elementi di partenza³. Ma la scrittura ipertestuale, sebbene sia nata prima della diffusione dei calcolatori e abbia illustri precedenti letterari, trova il suo canale più adatto proprio nel computer che più di ogni altro mezzo incoraggia l'accostamento di testi diversi e il passaggio rapido da una sequenza scritta ad un'altra, oltre a facilitare l'interazione del lettore, che assume un ruolo attivo nell'esplorazione del testo.

Il paragone istituito in precedenza tra la nascita della stampa e i primi passi del digitale ci ricorda che rivoluzioni, in qualche modo simili a quella che stiamo vivendo, si

² Il termine è stato coniato da R. Barthes, all'interno della sua riflessione letteraria, per designare un brano circoscritto, ma di lunghezza molto variabile, che costituisca un'unità di lettura e posseda un numero contenuto di spunti significativi.

³ Si fa qui solo un brevissimo accenno all'ipertestualità in campo narrativo; l'argomento è estremamente interessante e permette di evidenziare la precoce riflessione sulla rottura della linearità come tentativo di rappresentare al meglio la complessità del reale. Abbandonando ogni pretesa di esaustività, si rimanda ad A. Perissinotto, *Il testo multimediale. Gli ipertesti tra semiotica e didattica* (Perissinotto 2000) per una descrizione dell'ipertestualità nell'opera di Calvino e di Borges.

sono già verificate e ci invita a non sopravvalutare la spaccatura creata da questo nuovo *medium*. Al contrario, secondo Fiormonte il nuovo canale, per alcune sue caratteristiche intrinseche come malleabilità e interattività, porterà ad un cambiamento più radicale dei precedenti: “toccando più da vicino i *processi* (lettura/fruizione e scrittura/costruzione), esse [le ricadute] hanno maggiori chance di influire sui processi cognitivi” (Fiormonte 2003, p. 53, corsivo nel testo). Come nota G.P. Landow, gli atteggiamenti di fronte all’ipertesto sono spesso influenzati dalla tradizione e dagli interessi scientifici particolari: laddove molti studiosi di letteratura vedono un’incombente minaccia di dissolvimento della comunicazione scritta tradizionale e un pericolo di appiattimento culturale, gli studiosi di ipertesti vedono invece nuove entusiasmanti possibilità, che condurranno ad un’evoluzione inevitabile e necessaria delle forme della cultura (Landow 1998). Non manca neppure chi sottolinea la continuità esistente tra il testo digitale e le forme precedenti di lettura e scrittura, che risulterebbero potenziate dall’utilizzo dell’ipertesto. Soprattutto se si considera il testo come una struttura (un punto di vista, oggi in parte superato, che deriva dalle correnti linguistiche e letterarie del XX secolo, primo fra tutte lo strutturalismo), si può istituire un legame forte tra l’ipertestualità e il concetto di intertestualità (Landow 1998, Perissinotto 2000).

Con intertestualità intendiamo il rapporto che lega un’opera letteraria a tutte le altre forme di scrittura che, a vario titolo, l’hanno influenzata o la influenzano dal punto di vista sia formale che concettuale; in questo senso un testo si definisce e assume il proprio valore all’interno della costellazione dei suoi modelli, così come dal confronto con il contesto letterario contemporaneo (Bentivogli e Vecchi Galli 2002). Allo stesso modo ciascun lettore pone necessariamente l’opera in stretto rapporto con il proprio bagaglio di conoscenze, sulla base del quale sviluppa e indirizza la sua personale lettura del testo.

Spostandoci sul piano del discorso, e risalendo alle definizioni del padre dello strutturalismo, il linguista svizzero F. de Saussure, scopriamo che: “I rapporti e le differenze tra termini linguistici si snodano tra due sfere distinte, ciascuna delle quali è generatrice di un certo ordine di valori”; la prima sfera è quella che riguarda il valore della parola all’interno del sintagma che la contiene (è dunque un rapporto lineare, di

contiguità spaziale dei segni della lingua), la seconda riguarda invece quelli che Saussure chiama rapporti associativi: “una parola qualsiasi può evocare sempre tutto ciò che è suscettibile di esserle associato in una maniera o in un’altra” (Saussure 1986, pp. 149-152). Nel primo caso Saussure parla di rapporti sintagmatici, di rapporti associativi o paradigmatici nel secondo. Entrambe queste tipologie di legami contribuiscono alla definizione del significato: il contesto in cui una parola si trova (la *parole*) è fondamentale alla significazione, ma l’uomo possiede anche un patrimonio di conoscenze linguistiche (la *langue*) che gli permette di inserire la parola all’interno di una famiglia associativa e comprenderne appieno il significato alla luce dei termini che, in vario modo, le si oppongono.

Ritorniamo ora a considerare un intero testo: il lettore riesce a comprenderne il significato, nel senso più ampio del termine, sia grazie alla linearità di ciò che legge (che dunque, almeno al livello minimo della lessia, è imprescindibile), sia grazie alle associazioni virtuali, *in absentia*, che istituirà con altri testi, sulla base delle sue conoscenze pregresse. L’intertestualità consiste proprio in queste associazioni tra i diversi testi.

Ecco che l’ipertesto stimola e rende più efficace l’intertestualità insita nella letteratura, poiché permette di affiancare molti testi, raffrontarli, collegarli in reti; “il link elettronico trasforma la contiguità concettuale [...] in una contiguità spaziale: i testi ravvicinati dalla sintesi memoriale *in absentia* si trovano vicini anche fisicamente, cioè sono uniti da un legame *in praesentia*” (Perissinotto 2000, p. 78).

In effetti i rapporti associativi di Saussure e le parole che il linguista utilizza per descriverli hanno un’interessante consonanza con le affermazioni di V. Bush, uno dei primi teorici dell’ipertesto (ma nel 1945, quando Bush scrive l’articolo *As we may think*, questo termine non era ancora stato coniato), di cui torneremo a parlare più avanti. Egli utilizza il termine *associative indexing*, tradotto in italiano come ragionamento o meccanismo associativo, per indicare la capacità degli esseri umani di pensare in modo ‘paradigmatico’, ossia di accostare ad un determinato termine o concetto altri termini e altri concetti, immagazzinati nella memoria o comunque non immediatamente disponibili. Scrive Bush: “It [the projection forward of present-day mechanisms and gadgetry] affords an

immediate step, however, to associative indexing, the basic idea of which is a provision whereby any item may be caused at will to select immediately and automatically another. [...] The process of tying two items together is the important thing" (Bush 1945).

II.1.3 UN NUOVO MEDIUM PER VECCHI CONTENUTI

Prima di accennare alla nascita del concetto di ipertesto e agli studiosi che lo idearono, dobbiamo dedicare alcune riflessioni aggiuntive alle modificazioni a cui va incontro il testo nell'ambiente digitale. Come abbiamo visto, con l'ipertesto si è attuato il passaggio ad una nuova forma di testualità che, teorizzata già prima dell'avvento dei calcolatori, si è poi perfettamente adattata a questi nuovi strumenti di lettura e scrittura.

Esiste una narrativa ipertestuale, prodotta soprattutto in ambito statunitense, che sperimenta i moduli e le possibilità innovative offerte dall'ipertesto: si va dai romanzi che utilizzano l'ambiente digitale e i suoi collegamenti per arricchire la narrazione di contributi multimediali, a quelli che sfruttano la maggiore possibilità di intervento del lettore per creare trame multiple e intrecci pluridirezionali⁴. Questo argomento è estremamente interessante e ricco di implicazioni sia a proposito del cambiamento dei ruoli di lettore e autore, sia per quanto riguarda la natura stessa del testo, a cui vengono a mancare le categorie di inizio e di fine e in cui diventano in qualche modo problematici tanto la costruzione del senso, quanto il trattamento del tempo⁵.

Ma alle opere (narrative e non) originariamente prodotte per l'ambiente digitale si devono sommare tutte quelle che, nate in forma di libro, vengono adattate al nuovo canale. I motivi che, nel corso del tempo, hanno incoraggiato la digitalizzazione delle opere cartacee sono molteplici: si va dalla necessità di analizzare i testi con gli strumenti elettronici, in seno alla filologia e alla linguistica computazionali, al desiderio di conservare

⁴ Una trattazione accurata, sebbene ormai un po' datata, dell'argomento, accompagnata da utili esemplificazioni, si può trovare nel volume di Landow, *L'ipertesto*, nel capitolo dedicato alla riconfigurazione della narrativa (Landow 1998).

⁵ Per questo ultimo punto in particolare, si rimanda al terzo capitolo dell'opera Fiormonte, *Scrittura e filologia nell'era digitale* (Fiormonte 2003).

e rendere più facilmente accessibile il patrimonio letterario grazie al nuovo *medium*, fino alla creazione di edizioni digitali ipertestuali, che sfruttano al meglio l'utilità didattica dell'interattività.

Il processo di ipertestualizzazione può riguardare la struttura interna dell'opera, laddove essa stessa richieda di essere trasformata in una rete di lessie o laddove sia didatticamente utile farlo, oppure può portare all'inserimento del testo in questione in una rete di altri testi. Per il primo caso, è sufficiente citare uno degli esempi portati da Landow: il poema *In memoriam* di Tennyson è formato da più di cento frammenti accostati tra di loro, i quali assumono pieno significato grazie alla loro giustapposizione, e può essere trasformato in ipertesto senza alcuna modificazione della struttura originaria; ciò consente di arricchire il lavoro di Tennyson esplicitando i legami tra le lessie, altrimenti impliciti. Perissinotto sottolinea come questa pratica (peraltro minoritaria), da lui chiamata ipertestualizzazione dei 'testi primi', metta "seriamente in discussione la «primità» di un testo letterario, poiché, in qualche misura, ci restituisce un testo interpretato secondo precisi presupposti teorici" (Perissinotto 2000, p. 111, virgolette nel testo). La seconda possibilità di cui parlavamo ci riporta invece alle parole di Bush riguardo al ragionamento associativo, e alla vocazione intertestuale dell'ipertesto: non esiste nulla che renda più semplice accostare ad un documento un gran numero di altri testi che gli siano in vario modo collegati. È chiaro che i collegamenti (e dunque i *link*) che possono essere istituiti tra due lessie sono potenzialmente infiniti, perciò risponderanno al particolare punto di vista adottato dell'editore informatico e ai suoi interessi: tanto la scelta dei testi da collegare, quanto la motivazione di tali collegamenti, rendono l'ipertesto di questa natura una proposta di interpretazione. I materiali accostati al 'testo primo' all'interno del costrutto ipertestuale possono essere altri 'testi primi', oppure possono contenere la sua interpretazione sottoforma di commento, o ancora possono ospitare il suo apparato nel caso di un'edizione critica⁶.

⁶ "Un'edizione critica [...] – e in particolare un'edizione elettronica – rappresenta comunque una forma di costruzione ipertestuale. La riflessione sul concetto di ipertesto è relativamente giovane, [...]. Ma la riflessione sulla struttura ipertestuale di un'edizione critica, sulle strategie per definirla, sugli strumenti migliori per esplicitarla, è ancor più giovane, se pure può dirsi realmente avviata" (Roncaglia 1997, p. 261).

Se il lavoro del critico e del filologo trova nell'ambiente informatico molti strumenti per la ricerca e lo studio⁷, trova dunque anche un canale privilegiato per l'esposizione dei risultati delle proprie ricerche: come giustamente rileva Fiormonte, "il computer non è (o non è soltanto) una tecnologia della produzione, ma è una tecnologia della *composizione*" (Fiormonte 2003, p. 52, corsivo nel testo).

Un commento o un'edizione digitale che si presentino al lettore in formato ipertestuale gli forniscono allo stesso tempo l'insieme dei materiali su cui si è basata la ricerca e una chiave d'accesso a questo materiale, sottoforma di determinati percorsi istituiti 'attraverso' di esso; questi percorsi, che danno corpo alla struttura dell'ipertesto, sono l'espressione sia formale che sostanziale della tesi del filologo. Formale, perché la struttura stessa dell'ipertesto, che è insieme gerarchica e reticolare, veicola differenti informazioni⁸: da un lato la diversa collocazione delle lessie e il numero di link che le collegano ci induce a ritenere alcuni materiali 'centrali', ossia più importanti di altri, dall'altro l'impostazione reticolare stimola il ragionamento associativo in maniera più efficace di quanto possa fare un testo lineare e rende estremamente più facile la rappresentazione di rapporti complessi, interrelazioni multiple, collegamenti interdisciplinari⁹. Ma anche sostanziale, poiché naturalmente è dall'accostamento dei diversi significati dei diversi testi, che il lettore può cogliere il senso dell'intera ricerca.

Si può obiettare che anche un libro a stampa, nel momento stesso in cui espone dei contenuti, li organizza in modo significativo, istituendo legami e dando giudizi di ordine

⁷ Strumenti complessi, che consentono di fare ricerche accurate su testi o su banche dati, di cui si parlerà più precisamente nel capitolo II.3.

⁸ Gerarchica è anche l'archiviazione dei documenti in cartelle e sottocartelle e gerarchici sono i linguaggi di marcatura dichiarativi (SGML e quello specifico per gli ipertesti, HTML), mentre da più parti si guarda all'ipertesto come ad una rete, cioè una struttura multilineare, che è insieme anti-lineare e anti-gerarchica. Per una trattazione più approfondita si rimanda alla sezione II.2.2.

⁹ "[...] la rete funziona in varie scienze fisiche come un potente modello teorico capace di descrivere una serie di fenomeni su scale temporali e spaziali molto diverse e dunque di offrire interessanti prospettive di ricerca" (Landow 1998, p. 73) e ancora "Un elemento fondamentale del pensiero critico consiste nell'esame del modo in cui varie cause influenzano un singolo evento o fenomeno, e nella valutazione della loro importanza: l'ipertesto stimola proprio questa consuetudine" (Landow 1998, p. 278).

gerarchico (ad esempio ponendo in nota le informazioni accessorie, di approfondimento, non necessarie alla comprensione del discorso). L'ipertesto però rappresenta in modo non lineare a fenomeni che per loro natura sono non lineari e perciò si rivela uno strumento più potente per lo studio o l'esposizione di argomenti complessi.

Bisogna infine rilevare che, nel caso di un ipertesto che abbia finalità didattiche, il ruolo del lettore si presenta necessariamente molto più limitato di ciò che vorrebbero i più entusiasti studiosi dell'ipertesto, interessati a sfruttare appieno le potenzialità del mezzo e ad allontanarsi il più possibile dalla linearità. Questa limitazione è dovuta innanzitutto alla presenza di materiali centrali, tipicamente l'opera o l'insieme di opere su cui si vuole far luce, che tendono a trasformare quella che dovrebbe essere una struttura il più possibile reticolare in un modello assiale (Landow 1998). In secondo luogo qualsiasi tesi, per quanto elaborata, rimane pur sempre l'espressione di un certo punto di vista e, sebbene non vi sia alcuna preclusione ad adottarne di diversi, l'autore dell'ipertesto esplicherà necessariamente solo alcuni dei percorsi possibili.

Ma proprio qui si manifesta un altro punto di forza dell'ambiente digitale: riversando i materiali in una piattaforma condivisa, l'autore può mettere il proprio lavoro a disposizione degli altri non solo perché sia letto e discusso, ma anche per permettere l'aggiunta di nuovi contributi. Il lavoro collaborativo è in effetti una dei versanti in cui l'ipertestualità promette di più poiché "la connettività che caratterizza l'ipertesto" trasforma "documenti prodotti indipendentemente in documenti creati in collaborazione, e autori che lavorano da soli in collaboratori." (Landow 1998, p. 150). L'ampia possibilità di collaborazione non coinvolge naturalmente solo i singoli studiosi, ma opera anche a livello di Università, centri di ricerca e istituti di conservazione.

II.1.4 LA CODIFICA DEL TESTO

Sia che si lavori in vista dell'ipertestualizzazione, sia che si desideri conservare una copia digitale del testo, sottoponendolo eventualmente a trattamenti diversi, dobbiamo chiederci che cosa significhi davvero 'tradurre' un documento, nel nostro caso un'opera letteraria, dall'analogico al digitale. La trascrizione, ossia la codifica del testo, ben lontana

dall'essere un'operazione neutrale e quasi automatica, decide invece una volta per tutte quali informazioni debbano essere conservate e trasmesse ai lettori e quali invece possano essere tralasciate e dunque perdute.

In molti casi, l'editore digitale si fa carico di una prima grande responsabilità quando sceglie quale versione del testo adottare: specialmente se parliamo di opere dell'antichità, ragionando quindi nei termini di una tradizione varia che ci testimonia in modi differenti il medesimo testo e di un'altrettanto ampia produzione letteraria in cui si è tentato di restituire quel testo alla sua forma originaria, capiamo che la scelta deve essere accurata, motivata da ragioni di valore e chiaramente espressa al lettore.

Al livello più basso, il testo viene immesso nel computer sottoforma di stringa di caratteri; è importante ricordare che anche questo passaggio comporta una codifica poiché ad ogni simbolo alfanumerico corrisponde, a livello di linguaggio macchina, una diversa combinazione di 0 e di 1. Tuttavia limitarsi alla codifica primaria del testo non basta a garantirne la piena comprensibilità poiché causa la perdita di una grande quantità di informazioni, veicolate solitamente dalla struttura dell'opera, dall'utilizzo dello spazio, dalla diversità dei caratteri impiegati nel testo. J.H. Coombs, A.H. Renear e S.J. De Rose, in un articolo del 1987 intitolato *Markup System and the Future of Scholarly Text Processing*, rilevano il fatto che chiunque metta per iscritto qualcosa lo sta, al tempo stesso, marcando attraverso l'uso della punteggiatura e di una certa 'presentazione'¹⁰: l'inserzione di indicatori esterni al testo è dunque una prassi corrente nella scrittura e può essere utilizzata al meglio nel mezzo informatico¹¹ (Coombs, Renear, De Rose 1987).

Una volta riconosciuta la necessità di aggiungere ulteriori informazioni al testo digitale, oltre a quelle veicolate dalla successione dei segni alfabetici, queste ultime

¹⁰ “[...] authors regularly use two types of markup in their manuscripts: punctuational, for example, placing periods at ends of sentences; and presentational, for example, numbering pages” (Coombs, Renear, De Rose 1987).

¹¹ “[...] markup is usually treated as an unfortunate requirement of using electronic text-processing systems, that is, as something to be avoided. [...]markup cannot be escaped because our writing systems require it” (Coombs, Renear, De Rose 1987).

possono essere scritte in formato solo testo ed essere inserite all'interno del corpo del documento; si rende possibile così esplicitare caratteristiche presentazionali, ma anche e soprattutto sostanziali, di alcune parti del testo attraverso l'inserimento di altro testo, appositamente distinto dal primo per mezzo di simboli speciali. Questa operazione di 'annotazione' prende il nome di *markup*.

Nell'articolo cui abbiamo già accennato, Coombs, Renear e De Rose lanciavano un preoccupato allarme dalle pagine della rivista «Communications of the Acm¹²»: la grande diffusione dei *Personal Computers* aveva ormai distolto i programmatori dal tentativo di mettere a punto nuovi modi per aiutare la ricerca e lo studio (una prerogativa fondamentale del mezzo informatico), convogliando le loro energie sulla creazione di sempre più evoluti programmi di videoscrittura. Questi ultimi sono doppiamente colpevoli poiché da un lato spostano l'attenzione di chi scrive dal contenuto alla presentazione editoriale, dall'altro utilizzano tipi di markup proprietari, procedurali e non visibili all'utente, per manipolare il layout del testo: basta agire su di una interfaccia amichevole per marcare ciò che si sta scrivendo ma, così facendo, non si ha garanzia alcuna sulla sua conservazione a lungo termine e soprattutto sulla sua compatibilità con programmi diversi. I tre autori raccomandavano allora il ricorso al *markup* dichiarativo che, invece di specificare caratteristiche presentazionali della porzione di testo cui si riferisce, la descrive dal punto di vista semantico e pragmatico: “[...] descriptive markup indicates what a text element is or, in different terms, declares that a portion of a text stream is a member of a particular class” (Coombs, Renear, De Rose 1987). Grazie alle sue caratteristiche di semplicità e portabilità, è poi leggibile da tutti i calcolatori e favorisce l'interscambio e la conservazione delle informazioni.

Questi aspetti positivi del markup dichiarativo erano già stati peraltro rilevati da C. Goldfarb (citato più volte nell'articolo del 1987) che è stato uno degli sviluppatori di GML, l'antenato di SGML. Quest'ultimo, il primo linguaggio di *markup* dichiarativo a divenire standard, è stato pensato innanzitutto per favorire l'ampio interscambio di documenti in

¹² Storica rivista pubblicata dall'*Association for Computing Machinery*, una società americana che si occupa di promuovere gli studi informatici e computazionali.

rete e la loro conservazione negli anni a venire; oggi SGML, acronimo di *Standard Generalized Markup Language*, è stato quasi del tutto sostituito da un altro standard, chiamato XML (*Extensible Markup Language*). Entrambi usano speciali caratteri (<,>) per distinguere il testo vero e proprio, da visualizzare in *output*, dalla stringa interna al marcatore, che contiene una dichiarazione o descrizione riguardo una certa porzione del testo; due marcatori differenti segnano l'inizio e la fine della porzione cui si riferiscono. Questi linguaggi sono ancora pensati per veicolare informazioni tanto sulla struttura del testo (allora avremo elementi come <div>, che segna una *text division*, <p> a segnalare i paragrafi di un testo in prosa, <l> ad indicare i versi, *lines*, delle poesie) quanto sul suo aspetto grafico, ma oggi si tende sempre più a demandare il *layout* ad altri linguaggi, confinati in un file separato¹³, così da ottenere un documento di testo descritto nelle sue caratteristiche sostanziali e non contingenti. SGML e XML sono metalinguaggi: è vero che stabiliscono univocamente le regole sintattiche da utilizzare per una corretta marcatura, ma comprendono al loro interno diversi vocabolari (cioè differenti *set* di elementi), corrispondenti ai diversi generi di documento da annotare; al variare della struttura del testo variano anche gli elementi utili alla sua descrizione, mentre i documenti che condividono le stesse caratteristiche (ad esempio i testi drammaturgici) possono essere descritti uniformemente per mezzo dello stesso schema di codifica¹⁴.

Un altro elemento importantissimo che accompagna e descrive il documento digitale è rappresentato dai metadati: come indica il prefisso 'meta', si tratta di testo a proposito del testo, ossia una descrizione del contenuto del sito secondo parametri quali il nome dell'autore, quello dell'editore, la data di creazione, le parole chiave che vi compaiono, l'*abstract*. Siamo quindi ad un terzo livello di codifica, che coinvolge la risorsa nel suo complesso e, descrivendola, la rende univocamente riconoscibile e accessibile¹⁵.

¹³ Detto foglio di stile, viene richiamato all'interno del file marcato in XML; è scritto in linguaggio XSL (*Extensible Stylesheet Language*).

¹⁴ Possono cioè rientrare nella stessa DTD, o *Document Type Definition*.

¹⁵ Sebbene spesso i metadati non siano direttamente visibili all'utente finale, i motori di ricerca li utilizzano per trovare siti web coerenti con le *queries* degli utenti.

Pur tralasciando gli aspetti tecnici, risulta ormai chiaro che la codifica, a qualunque livello, sottintende l'adozione di un determinato punto di vista sul testo. Particolarmente interessanti, a questo proposito, si rivelano alcune considerazioni di F. Ciotti: egli riflette sulla natura dei codici implicati nella digitalizzazione di un testo e rileva come, ad un codice biunivoco e discreto come quello 'comprensibile' ai calcolatori, si opponga "un'unità informazionale complessa, alla cui costituzione cooperano molteplici codici, non rigidamente calcolabili" (Ciotti 1993, p. 216), ossia l'opera letteraria. Questa "complessa intersezione di codici" (Ciotti 1993, p. 216) obbliga l'editore digitale a semplificare la realtà del testo, individuando informazioni pertinenti ed adottando una certa prospettiva, legata ai suoi interessi e al tipo di trattamento da riservare alla risorsa; questa operazione si risolve nell'individuazione di un modello del testo, cioè di uno schema concettuale in cui farlo rientrare per poterlo descrivere in modo univoco. Le DTD dei linguaggi di marcatura rispecchiano proprio questa modellizzazione del testo, fornendo gli elementi utili alla descrizione della sua struttura o, più esattamente, di una delle sue possibili strutture.

Sebbene non tutti gli studiosi concordino su questo punto, è evidente che la codifica di un testo necessita di un processo interpretativo e non è un'operazione meccanica di trascrizione (Ciotti 1993 e 1997). Ciò è tanto più vero se si considera che anche la trascrizione non è mai scontata ma anzi coinvolge le conoscenze pregresse e il senso critico di chi la compie. In conclusione, è bene essere consapevoli che, a qualsiasi livello si operi, la rappresentazione informatica di un testo preesistente si qualifica sempre come un intervento non neutrale, tanto nella modellazione del testo stesso quanto nella sua eventuale immissione in un sistema di altri testi: "[...] non esiste nessun genere di rappresentazione di un testo che si possa definire libera da processi interpretativi" (Ciotti 1997).

II.1.5 BREVE EXCURSUS DAL MEMEX AL WEB

All'inizio del capitolo abbiamo rilevato che il concetto di ipertesto non dipende necessariamente dall'ambiente digitale e che la letteratura ha sperimentato precocemente la rottura della linearità testuale. Tuttavia un altro importante filone di riflessioni, legato alla volontà di ottimizzare l'attività di ricerca e di innovare il processo di

scrittura ed edizione, ha contribuito allo sviluppo dei sistemi ipertestuali fuori e dentro l'ambiente informatico.

L'idea di poter accedere alle informazioni in maniera ipertestuale fu proposta per la prima volta da V. Bush, studioso e ricercatore americano nonché inventore del *Memex* (abbreviazione di *Memory Extension*), una scrivania meccanica pensata proprio per aiutare la ricerca e lo studio. Questo macchinario ancora totalmente analogico (i documenti venivano fotografati e archiviati sottoforma di microfilm) forniva la possibilità di collegare fra di loro un gran numero di documenti in modo permanente e durevole, in maniera simile a ciò che fa il link di un ipertesto. Ma leggiamo la descrizione di questi antenati del link fatta dallo stesso Bush, nel già citato articolo del 1945, *As we may think*: "When the user is building a trail, he names it, inserts the name in his code book, and taps it out on his keyboard. Before him are the two items to be joined [...]. The user taps a single key, and the items are permanently joined. [...]. Moreover, when numerous items have been thus joined together to form a trail, they can be reviewed in turn, rapidly or slowly, by deflecting a lever like that used for turning the pages of a book. It is exactly as though the physical items had been gathered together from widely separated sources and bound together to form a new book. It is more than this, for any item can be joined into numerous trails" (Bush 1945). Questo primitivo sistema ipertestuale aveva lo scopo di facilitare gli studiosi, in un'epoca di forte specializzazione delle diverse discipline e di sovraccarico di informazioni, e di promuovere un nuovo modo di fare ricerca, nella convinzione che: "Professionally our methods of transmitting and reviewing the results of research are generations old and by now are totally inadequate for their purpose" (Bush 1945). La chiave del cambiamento voluto da Bush è individuabile nella volontà di avvicinare i metodi di gestione dell'informazione al meccanismo considerato alla base del funzionamento della memoria umana, ossia il ragionamento associativo¹⁶.

¹⁶ Scrive ancora Bush: "It [the human mind] operates by association. With one item in its grasp, it snaps instantly to the next that is suggested by the association of thoughts, in accordance with some intricate web of trails carried by the cells of the brain" (Bush 1945).

Tuttavia per incontrare il termine 'ipertesto' bisogna attendere una ventina d'anni, quando a coniarlo sarà il filosofo e sociologo T. Nelson. All'inizio dei suoi studi, egli aveva a disposizione tecnologie abbastanza avanzate e, sebbene i calcolatori fossero ancora rari ed estremamente costosi, venivano già utilizzati i primi sistemi di interrogazione dei testi, nati in seno alla giovanissima linguistica computazionale. Nelson entrò in contatto con le nuove tecnologie grazie ad un corso in *Computer Science* ad Harvard e iniziò molto presto quella riflessione che qualche anno più tardi lo portò a presentare alla conferenza ACM (*Association for Computing Machinery*) la propria teoria dell'ipertesto come rappresentazione dell'apertura del testo scritto. L'intervento, significativamente intitolato *A file structure for the Complex, the Changing and the Indeterminate* (1965), proponeva un nuovo modo per strutturare i files all'interno del computer (in opposizione al metodo adottato dalle banche dati, che memorizzavano i singoli documenti e li rendevano accessibili attraverso un indice), che fosse più adatto a rappresentare la complessità dei collegamenti (qui la base teorica resta quella di Bush e del ragionamento associativo) e la naturale apertura del testo, visto come un'entità mai conclusa e passibile di mutamenti, almeno potenzialmente, infiniti. Vi si ipotizzava un nuovo sistema di scrittura in cui l'autore potesse giovare di testi, digitalizzati e memorizzati in grande quantità, e della possibilità di raffronto diretto sullo schermo per ideare e comporre i propri scritti; prevedeva altresì un sistema di salvataggio delle diverse fasi di stesura del testo. Avere a disposizione un'ampia memoria per immagazzinarvi i documenti digitali diveniva allora una condizione assolutamente necessaria, ma ciò era concepibile solo all'interno una rete di computer e all'epoca nulla del genere era ancora stato sperimentato. Nel proprio progetto Nelson seppe dunque anticipare molti degli sviluppi tecnologici successivi per proporre una nuova concezione del testo, della scrittura e della letteratura.

Negli anni successivi proseguì il proprio lavoro pubblicando altre opere importanti (ricordiamo qui la più famosa, *Literary Machines*, uscita per la prima volta nel 1981 e poi ripubblicata più volte) e continuando a delineare il progetto, risalente al 1960, di un ipertesto che contenesse al suo interno l'intero patrimonio letterario dell'umanità; un ipertesto di tale portata, chiamato *Xanadu*, avrebbe consentito a chiunque di navigare all'interno del sapere, spaziando liberamente a seconda delle proprie necessità e dei

propri interessi¹⁷. L'accostamento di ipertesto e letteratura nell'idea di Nelson non rappresenta qualcosa di funzionale ma ha radici assai più profonde: l'ipertesto è ciò che meglio rappresenta la tradizione letteraria e, ancora di più, è la letteratura stessa ad incarnare il concetto di ipertesto poiché tutti i testi della tradizione, così come ogni nuova opera, sono profondamente interrelati tra loro, intrattengono relazioni biunivoche, sono insomma collegati in un modo che non è solo cronologico e che non ha nulla di gerarchico; compongono un tutto in continua evoluzione che ha nella testualità ipertestuale l'unico mezzo possibile di rappresentazione. *Xanadu* aspira ad essere un *docuverse*, conio di Nelson composto da *document* e *universe*, ossia un universo di documenti, un insieme di testi tendente all'infinito (Castellucci 2009). Sebbene queste riflessioni abbiano ispirato il creatore del World Wide Web, Nelson è oggi un fiero avversario del Web e rivendica la superiorità delle proprie idee sullo sviluppo odierno della rete globale: "secondo Nelson occorre uscire dall'ottica della bidimensionalità del foglio di carta stampato e dal sistema gerarchico di recupero di informazione" (Castellucci 2009, p. 198), ancora troppo presenti nei documenti digitali come eredità della cultura del libro.

Il Web, l'ambiente condiviso che noi tutti conosciamo, può essere considerato un gigantesco ipertesto, anche se questa definizione non tiene in debito conto gli sviluppi tecnologici necessari alla sua nascita; inoltre ogni singolo sito web è un ipertesto o piuttosto, usando le parole di Landow, è una "versione relativamente piatta e primitiva dell'ipertesto" (Landow 1998, p. 105).

Nel 1969 entrò in funzione *Arpanet*, una rete di calcolatori messa a punto negli Stati Uniti presso l'ARPA (*Advanced Research Projects Agency*), pensata per scopi prevalentemente militari ma poi utilizzata per collegare fra loro Università e centri di ricerca. *Internet*, l'infrastruttura che tutti noi utilizziamo, che permette la comunicazione tra i computer e il loro accesso alla rete, è in effetti il diretto discendente di *Arpanet*. Nel 1989 il fisico inglese T. Berners-Lee, chiamato a Ginevra con l'incarico di ottimizzare il

¹⁷ *Project Xanadu*, che si definisce the *original hypertext project*, possiede una propria pagina web all'indirizzo <http://xanadu.com/> (Nelson 1960); ho usato il condizionale 'avrebbe consentito' perché, sebbene Nelson non abbia abbandonato il progetto, esso è stato profondamente ridimensionato.

lavoro all'interno del *CERN* (acronimo di *Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*, nome dell'assemblea del 1952 in cui si era decisa la nascita del Centro), propose un sistema di comunicazione interno al centro di ricerca che si ispirava apertamente all'ipertesto e alle idee di Nelson¹⁸, sfruttando nel contempo tutta la serie di standard e protocolli già messi a punto per *Arpanet*. Questa prima rete embrionale era pensata per la fruizione delle informazioni ma soprattutto per la creazione o modificazione dei contenuti, in un'ottica di collaborazione tra ricercatori; caratteristica che è rimasta centrale nei passaggi successivi a che ha raggiunto il proprio apice nell'utilizzo odierno della rete per la produzione e lo scambio continuato di contenuti (il cosiddetto web 2.0, concretizzatosi nella proliferazione di *wiki*, *blog* e *social network*).

Forte dell'esperienza al *CERN*, Berners-Lee sviluppò ulteriormente il suo progetto, creando i presupposti per una rete globale di accesso all'informazione, e per farlo si trasferì negli Stati Uniti, presso il *MIT* (*Massachusetts Institute of Technology*). Che la rete sperimentata al *CERN* non fosse che il modello di un *network* potenzialmente molto più esteso appare chiaro già dal documento presentato nel 1989 (e rivisto in parte nel 1990) in cui Berners-Lee esponeva le sue proposte per il centro di ricerca: "CERN meets now some problems which the rest of the world will have to face soon. [...] We should work toward a universal linked information system, in which generality and portability are more important than fancy graphics techniques and complex extra facilities. The aim would be to allow a place to be found for any information or reference which one felt was important, and a way of finding it afterwards" (Berners-Lee 1990).

Per potersi sviluppare, il World Wide Web (così Berners-Lee battezzò il suo progetto fin dal 1990) necessitava di massima portabilità da un sistema all'altro, in modo da essere svincolato da qualsiasi piattaforma software specifica, e di massima accessibilità, così da non vincolare l'ingresso in rete al possesso di tecnologie avanzate e, dunque, costose. Fu necessario perciò creare linguaggi standard e protocolli condivisi, nonché un

¹⁸ Berners-Lee riconobbe Nelson fra i suoi ispiratori e si recò a trovarlo per farne la conoscenza; narrò poi il loro incontro nella sua autobiografia *Weaving the Web. The original design and ultimate destiny of the World Wide Web by its inventor* (1999).

organo che si occupasse dello sviluppo e del controllo di questi ultimi. Il World Wide Web Consortium, un gruppo formato da enti pubblici e privati e indicato correntemente con la sigla W3C, fu fondato dallo stesso Berners-Lee nel 1994 e da allora non ha mai cessato di monitorare gli sviluppi del Web, proponendo linee guida per la soluzione di diversi problemi e assicurandosi di “conservare il cuore del web come una cosa pubblica, una specie di bene collettivo del quale si possa usufruire senza che sia necessario pagare dei diritti d’autore” (Numerico, Fiormonte, Tomasi 2010, p. 59).

II.2. L’IPERTESTO

Dopo aver definito l’ipertesto come un testo, o un insieme di testi, non lineare, che può essere letto seguendo differenti percorsi, è giunto il momento di soffermarsi sulle implicazioni di questa multilinearità: nel momento in cui il percorso di lettura non viene più guidato esclusivamente dalla volontà dell’autore, entra in gioco il nuovo ruolo del lettore, chiamato a decidere e a plasmare con le proprie scelte la ‘trama narrativa’. Questa modificazione del ruolo del lettore, che dà luogo a ciò che viene chiamato ‘interattività’, è una delle più interessanti novità dell’informatica.

Se pensiamo ai testi specialistici, agli ipertesti didattici o divulgativi, per i quali non si può parlare davvero di trama, comprendiamo che il lettore verrà guidato all’interno del testo dalle proprie necessità informative, e agirà in modo non troppo dissimile da come si comporterebbe di fronte all’indice di un saggio scientifico. In quest’ultimo caso si tratta di cercare tra i titoli dei capitoli e dei paragrafi per localizzare le parti pertinenti mentre, nel caso dell’ipertesto, la ricerca dei contenuti si basa sulle barre di navigazione (o su mappe che mostrano la struttura del sito) nonché sui link interni al testo: nel momento in cui una parola funge da link attivo (e la si può riconoscere in vari modi, tipicamente attraverso indizi grafici come il diverso colore e la sottolineatura) essa deve rendere immediatamente comprensibile a quale tipo di materiale condurrà la sua attivazione. È necessario evitare il disorientamento del lettore e fare in modo che egli possa sempre capire dove si trova all’interno del costruito ipertestuale, perché è giunto in quel punto, cosa sta cercando.

Nel caso degli ipertesti narrativi la scelta del lettore, che va ad intervenire davvero sulla trama, viene guidata da considerazioni di ordine diverso, meno prevedibili, e la necessità di orientare l'utente non è altrettanto cogente: il disorientamento può anzi essere ricercato come "un'esperienza estetica d'avanguardia" (Landow 1998, p. 160).

II.2.1 ORIENTAMENTO E USABILITÀ

Quando ci si misura con una nuova forma di scrittura si viene in contatto con una nuova retorica, ossia nuove regole a cui attenersi per ottenere la migliore comprensione del contenuto; nel caso dell'ipertesto e delle sue numerosissime realizzazioni sul Web, tale retorica ne coinvolge in primo luogo l'architettura, a sua volta basata sui collegamenti ipertestuali.

Nel capitolo precedente abbiamo usato i termini 'topic' e 'lessia' per indicare l'unità minima di organizzazione del contenuto ipertestuale; nella nostra esperienza quotidiana di frequentatori di siti web (e dunque frequentatori di ipertesti) utilizziamo invece il termine 'pagina', evidentemente mutuato dal campo semantico del libro, a designare le singole parti di cui si compone l'architettura del sito. Le pagine che, con termine più tecnico, vengono chiamate 'nodi' devono tendere all'autonomia, "dal momento che non è possibile prevedere attraverso quali altri nodi sia passato il lettore che sta visionando quel nodo specifico, né quali siano quelli che egli vedrà in seguito" (Perissinotto 2000, p. 20). Questa 'unità di misura' dell'ipertesto pone delle serie limitazioni alla quantità di testo contenuta di ogni nodo, che non dovrebbe superare di molto la grandezza dello schermo del computer; d'altro canto il supporto informatico apre le porte alla multimedialità: ogni nodo può essere composto da testo, immagini, video o registrazioni, oppure dalla commistione di questi diversi *media*, tutti riproducibili in formato digitale.

L'architettura dell'ipertesto è composta da numerosi nodi, collegati fra loro da link, così come le pagine sono rilegate a formare un libro, ma la differenza è resa evidente dal termine stesso 'architettura': se le pagine di un libro sono ordinate in maniera univoca dall'autore, l'ipertesto ha più dimensioni, da ogni pagina se ne possono raggiungere

numerose altre e può capitare di arrivare alla stessa pur seguendo percorsi diversi. “Navigare in un ipertesto significa andare alla ricerca di strutture macrotestuali adeguate alle proprie strutture mentali, significa quindi adattare, nei limiti della residua rigidità data dal numero elevato ma non infinito di link, il supporto testuale alle proprie esigenze di apprendimento” (Perissinotto 2000, p. 22). I link sono dunque un elemento importantissimo per la costruzione del significato: essi delineano la struttura ipertestuale e permettono lo spostamento da un nodo ad un altro. Di qui la necessità di far intendere chiaramente al lettore dove lo porterà l’attivazione di un link, a quali informazioni lo condurrà, cosicché possa scegliere con cognizione di causa se seguire, o meno, quel percorso; in caso contrario, la conseguenza più comune è il disorientamento dell’utente, ossia la delusione nel non trovare ciò che cerca o nel perdersi nel tentativo di trovarlo. Per evitare tutto ciò conviene che i link interni al testo (*hotwords* testuali) siano inequivocabili o, in caso contrario, siano spiegati per mezzo di etichette o schermate intermedie, e che allo stesso tempo si deleghi l’approfondimento di alcuni temi ad altri link esterni al testo e magari organizzati in menu per chiarire immediatamente la natura dei materiali collegati.

In generale, nella creazione di una risorsa di qualsiasi tipo, dalla progettazione di software a quella dei siti web, è necessario attenersi ai criteri di usabilità: ciò significa organizzare i contenuti in modo che siano agilmente consultabili e rendere i meccanismi di funzionamento dell’oggetto digitale facilmente comprensibili, con un occhio di riguardo alla grafica, che deve ricercare la piacevolezza senza nulla togliere alla chiarezza e alla leggibilità. Questi accorgimenti sono particolarmente importanti per il Web, in cui il proliferare dei contenuti dà spesso luogo a siti di bassa qualità, inutilmente complessi ed ostici alla lettura; uno dei pionieri della *web usability* è l’informatico danese J. Nielsen, il cui sito dedicato proprio all’usabilità è un collettore di contributi ed articoli su questo tema¹⁹.

¹⁹ L’indirizzo del sito web di Nielsen è: <http://www.useit.com/> (Nielsen 2011).

II.2.2 RETE O GERARCHIA?

Sappiamo bene l'importanza del concetto di rete all'interno delle teorie dell'ipertesto: l'insieme di nodi e link, proprio in virtù dell'assenza di uno specifico percorso e del gran numero di collegamenti, assume una struttura reticolare. Il medesimo concetto, questa volta rappresentato attraverso la metafora della ragnatela, fu scelto da Berners-Lee per indicare il suo progetto di network globale basato sull'ipertesto.

I diversi autori che parlano di costrutti ipertestuali si soffermano alternativamente su due aspetti: la mancanza di un centro prestabilito nella loro struttura e la mancanza di un preciso punto d'inizio.

Landow osserva come la mancanza di un "asse organizzativo principale" sia la caratteristica fondamentale dell'ipertesto e, sebbene possa dare luogo a confusione o perdita dei riferimenti, permette al lettore di trasformare "i propri interessi nel principio organizzativo (o centro) dell'indagine che sta compiendo" (Landow 1998, pp. 63-64). Questo fa sì che egli non sia "prigioniero di un'organizzazione o di una gerarchia" (Landow 1998, p. 73), gli consente di costruire autonomamente un certo percorso, gli assicura un passaggio facile e veloce tra i più diversi materiali, stimolando l'interdisciplinarietà. In effetti un'altra peculiarità dell'ipertesto è l'assenza di confini: esso può espandersi (teoricamente) all'infinito ma soprattutto perde di senso qualsiasi distinzione tra collegamenti intratestuali (istituiti tra due punti diversi del medesimo testo) e collegamenti intertestuali (uniscono due testi differenti). Questa vocazione interdisciplinare, che punta all'inclusione piuttosto che all'autosufficienza permette, nell'opinione di Landow, di minare alle fondamenta l'isolamento artificiale del testo stampato, "la sua separazione e la sua monologicità" (Landow 1998, pp. 114-117).

Come abbiamo avuto occasione di notare a proposito degli ipertesti didattici, questa mancanza di centro non si riscontra in tutti i casi, e forse neppure di frequente: il discorso di Landow vale per ipertesti di grandi dimensioni, contenenti molto materiale appartenente a discipline diverse (egli insiste proprio sulla possibilità didattica di integrare i materiali del suo corso con quelli di altri), ma nel caso di piccoli costrutti ipertestuali, che

vogliamo occuparsi di un singolo argomento non eccessivamente ampio, sarà inevitabile per l'autore istituire, se non un centro vero e proprio, perlomeno un asse centrale, costituito da un testo o un insieme di testi più importanti, da cui si diparte la maggioranza dei link.

Perissinotto, nella sua opera *Il testo multimediale*, insiste invece sulla "infinità degli accessi" all'ipertesto che assicura a sua volta una "infinità di prospettive". A suo parere: "[...] proprio in questa infinità di accessi vi è l'essenza della non linearità, l'essenza stessa dell'ipertesto. Una rete, un circuito che può essere percorso a partire da uno qualsiasi dei suoi nodi è necessariamente non lineare" (Perissinotto 2000, p. 56).

Anche questa volta si potrebbe obiettare che la maggior parte degli ipertesti possiede effettivamente una pagina di inizio, comunemente chiamata *home page* o *index* nei siti web, che accoglie tutti gli utenti e funge da punto di partenza per qualsiasi percorso decidano di intraprendere. Ma forse questo nodo fondamentale, più che alla prima pagina di un'opera a stampa, può piuttosto essere accomunato all'indice, che allo stesso modo riassume in sé tutti i contenuti del libro e vi dà accesso; sussistono però differenze ineliminabili, poiché sono piuttosto la mappa del sito, le barre di navigazione, le *breadcrumb*²⁰ a svolgere il compito dell'indice cartaceo.

L'enfasi posta sulla multilinearità e il decentramento mette in secondo piano e anzi addita come principale avversario l'organizzazione gerarchica dei contenuti. Parliamo di gerarchia quando i rapporti tra le diverse parti che compongono un intero possono essere rappresentate sottoforma di diagramma ad albero, in cui ad una radice corrisponde una serie sempre più articolata di ramificazioni che hanno importanza decrescente man mano che si allontanano da essa; i rami inferiori dipendono necessariamente dai rami superiori. Prima abbiamo paragonato fra loro gli indici a stampa e gli strumenti di navigazione online: a ben vedere anche l'indice rappresenta una struttura gerarchica poiché dalla radice, ossia il titolo dell'opera, si sviluppa un primo livello di subordinazione, i capitoli, a

²⁰ Chiamate in italiano 'briciole di pane', solitamente nei siti web sono posizionate in alto nella pagina, al di sotto della testata, e indicano all'utente il percorso fatto all'interno del sito, offrendo anche la possibilità di ritornare sui propri passi.

loro volta suddivisi in unità discrete. Il libro è dunque gerarchico nella sua struttura e organizzazione, e questa caratteristica si è riflessa anche sul testo digitale.

I linguaggi di marcatura utilizzati per digitalizzare i testi e renderli disponibili sulla grande piattaforma del Web sono in effetti organizzati secondo principi gerarchici: SGML (e il suo sottoinsieme valido per l'ipertesto, HTML), nonché il più recente e ormai dominante XML prevedono tutti una serie di marcatori che ricalcano la struttura del libro, nella convinzione che il testo stesso sia una gerarchia ordinata di contenuti (sommatoria traduzione di *Ordered Hierarchy of Content Object*). La teoria cosiddetta OHCO, esposta per la prima volta da quattro studiosi americani in un articolo intitolato indicativamente *What is Text, Really?*, afferma che le varie unità informative di cui è composto un testo, ben lungi dall'essere solamente stringhe di caratteri, sono oggetti di contenuto che conservano la loro natura a prescindere dal *layout*, dalle tecnologie di pubblicazione, e persino dall'eventuale traduzione in un'altra lingua. Tali *content objects*²¹ si situano a diversi livelli di importanza nella struttura del testo e sono contenuti gli uni dentro gli altri: pensiamo ai paragrafi di un testo in prosa, che vanno a formare i capitoli di cui a sua volta l'opera si compone (De Rose, Durand, Mylonas, Renear 1990). Per renderci meglio conto di ciò di cui stiamo parlando è utile riportare un piccolo esempio²² di testo marcato col linguaggio XML:

```
<anthology>
  <poem>
    <heading>The SICK ROSE</heading>
    <stanza>
      <line>O Rose thou art sick.</line>
      <line>The invisible worm,</line>
      <line>That flies in the night</line>
      <line>In the howling storm:</line>
    </stanza>
  </stanza>
```

²¹ "Generally, smaller content objects do not cross the boundaries of larger ones; thus a paragraph will not begin in one chapter and end in the next. For this reason, the structure of a document is a hierarchical one, like a tree or taxonomy" (De Rose, Durand, Mylonas, Renear 1990, p. 4).

²² Questo esempio è stato ricavato dalle *Guidelines* pubblicate sul sito della TEI (acronimo di *Text Encoding Initiative*), un'organizzazione internazionale che si occupa di stabilire le linee guida per la codifica dei testi letterari, per mezzo di XML. Il sito web è consultabile all'indirizzo <http://www.tei-c.org/index.xml>, mentre una breve introduzione ad XML è disponibile nella sezione *Learn the TEI*, al capitolo *A gentle introduction to XML*: <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/SG.html> (TEI 2011).

```

<line>Has found out thy bed</line>
<line>Of crimson joy:</line>
<line>And his dark secret love</line>
<line>Does thy life destroy.</line>
</stanza>
</poem>
<!-- more poems go here -->
</anthology>

```

Come si può notare, alla radice *anthology* corrispondono le singole poesie (qui ne viene riportata una soltanto), a loro volta suddivise in un titolo e un certo numero di strofe (*heading* e *stanzas*); queste ultime contengono i singoli versi, marcati come tali. La gerarchia è enfatizzata anche visivamente, attraverso l'annidamento. Non mancano critiche all'adozione di questo modello, che si rivela estremamente riduttivo perché obbliga chi vuole marcare un testo ad adottare una e una sola gerarchia in cui far rientrare gli elementi che gli interessano²³: un solo elemento non può partecipare a due differenti strutture. Questo limita molto le possibilità di interpretazione del testo, che può piuttosto essere visto come un insieme di strutture sovrapposte ed è solo artificialmente riducibile ad una singola gerarchia.

Anche Landow rileva la disparità tra ipertesto e linguaggi di *markup*, ma esclude che si tratti di un'opposizione insanabile, affermando piuttosto che "uno dei punti di forza dell'ipertesto sta, dopotutto, nella sua capacità di fornire accesso ai materiali a prescindere da come vengono classificati" e sottolineando anch'egli il problema rappresentato dalle "strutture multiple o multiple classificazioni di strutture" (Landow 1998, p. 107).

In conclusione l'ipertesto, spesso presentato nelle vesti di sistema anti-gerarchico e anti-lineare, accoglie al suo interno resti tanto di linearità quanto di gerarchie. Innanzitutto, pur riconoscendo la molteplicità dei percorsi di lettura, è evidente che un completo abbandono della linearità pregiudicherebbe qualsiasi tentativo di comprensione del contenuto; rinuncia alla linearità dunque, ma restando consapevoli che "[...] il topic è

²³ Come giustamente rileva F. Ciotti: "Gli oggetti di contenuto testuale a cui si fa riferimento in questa teoria sono sostanzialmente le strutture editoriali astratte di cui si compone un testo [...]. Essi sono gerarchici poiché alcuni degli oggetti testuali contengono altri, e ordinati in quanto esiste una relazione lineare tra due oggetti posti sul medesimo livello gerarchico" (Ciotti 1997, p. 233).

lineare, è il «residuo», lo «zoccolo duro» della linearità all'interno dell'ipertesto" (Perissinotto 2000, p. 52, virgolette nel testo) e che spesso è necessario preservare intatta la struttura di un'opera cartacea all'atto della digitalizzazione. In secondo luogo, sebbene ogni *topic* sia un frammento che concorre alla costruzione del senso, dotato di una propria indipendenza e di dignità pari rispetto a tutti gli altri, il metodo di annotazione utilizzato all'interno dei singoli testi si basa su un principio completamente opposto a quello che ispira l'architettura ipertestuale. Gli stessi teorici dell'OHCO affermano però che: "The divisions of text into small chunks or «nodes» necessitated by the implementation of many hypertext systems is greatly facilitated by the presence of explicitly marked, meaningful divisions in the text" (De Rose, Durand, Mylonas, Renear 1990, p. 19, virgolette nel testo).

Nei siti web, infine, indici e gerarchie non sono del tutto abbandonati ma anzi sopravvivono, eredità dei testi a stampa, nell'organizzazione del contenuto in sezioni e sottosezioni. Resta il fatto che la presenza dei link, con la loro capacità di collegare istantaneamente testi diversi, dà vita ad un sistema di fruizione dei contenuti che non dipende ed è anzi alternativo alle gerarchie poiché "il [...] rapporto [tra due elementi] dipende unicamente dai bisogni e dalle intenzioni del lettore" (Landow 1998, p. 103).

II.2.3 UNA RIDEFINIZIONE DELL'AUTORE

Il supporto elettronico ha modificato profondamente, oltre ai meccanismi di lettura, anche quelli di scrittura: cambia il ruolo dell'autore, così come le competenze necessarie per il suo lavoro. Vediamo allora perché l'autore può effettivamente dirsi minacciato nel suo ruolo tradizionale e in che modo cambia l'attività di chi scrive per il Web.

Nella grande maggioranza dei casi il lavoro di scrittore si qualifica come un'attività solitaria e solo relativamente di rado opere a più mani vedono la luce; se parliamo di saggi scientifici i casi di collaborazione sono decisamente più frequenti, ma prima dell'avvento dell'informatica una pratica di questo genere richiedeva comunque grande fatica nella coordinazione dei reciproci sforzi, soprattutto a distanza. La nascita della posta

elettronica, nonché di ambienti online per la condivisione del materiale, ha reso immediato lo scambio di documenti di testo e ha annullato l'ostacolo della distanza, semplificando senza dubbio la collaborazione tra autori anche molto lontani fra loro.

Abbiamo visto che fin dall'inizio, ossia dai primi progetti di Berners-Lee presso il CERN, era posta un'enfasi particolare sulla possibilità di modificare ed ampliare i documenti presenti in rete per aumentare la quantità di informazioni, ottimizzare lo scambio di idee, incoraggiare un lavoro di squadra qual'era l'attività di ricerca presso il Centro. Questo aspetto assume un'importanza notevole anche per i teorici dell'ipertesto, Landow in testa, il quale insiste a lungo sulla necessità di riconfigurare l'autore e di dare nuovo spazio alla collaborazione: oltre a riconoscere la contingenza storica della nostra concezione di autore, sottolinea come l'ipertesto, per la sua struttura difforme ed inclusiva, sia particolarmente predisposto all'ampliamento e alla manipolazione da parte di persone diverse dall'autore che, da lettori dell'ipertesto, ne diventano collaboratori. Questa collaborazione può esplicitarsi nella creazione di nuovi link all'interno dei materiali preesistenti nonché nella creazione di nuovi contenuti, che vengono semplicemente collegati ed entrano a far parte dell'architettura ipertestuale. Landow cita come esempio la versione ipertestuale del suo libro (creata con *software* per macchina locale e non disponibile sul web²⁴), che è stata enormemente ampliata nel tempo dagli interventi dei suoi studenti, raggiungendo una completezza e una coralità sconosciute al suo equivalente a stampa (Landow 1998). Tale propensione dell'ipertesto è inoltre intimamente legata all'interdisciplinarietà.

Fiormonte affronta questo stesso argomento dal punto di vista del diritto d'autore, rilevando come le legislazioni vigenti siano inadeguate alla "plurivocità dell'opera digitale" e ai nuovi "confini delle singole *authorship*" (Fiormonte 2003, p. 176). La prima causa è la coesistenza di più autori, di cui parlavamo, ma si pone anche il problema di regolare l'accesso e il riutilizzo dei documenti digitali da parte dei lettori e dunque la tutela delle opere dell'ingegno. Egli invoca un nuovo 'patto' tra autori e lettori, la nascita di una

²⁴ In realtà è disponibile in rete il primo capitolo, in lingua originale, purtroppo privo degli interventi dei collaboratori; l'indirizzo è <http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/ihup/contents.html> (Landow 1998).

“nuova *etica della creazione e della fruizione*” (Fiormonte 2003, p. 180, corsivo nel testo); un’etica digitale che passa innanzitutto dalla rinuncia al tradizionale concetto di autore e di controllo sull’opera, ma anche dalla creazione di nuove licenze d’uso, nuovi spazi e nuovi programmi sottratti dalla logica di mercato. Si tratta soprattutto di archivi *open access* e *software* cosiddetti *open source*: i primi archivi aperti sono nati in ambito accademico, ad opera di studiosi e ricercatori dell’area scientifica, che potevano condividere in questo modo le proprie scoperte senza dover sottostare alle logiche commerciali e ai tempi dell’editoria cartacea; ad oggi si può parlare di un vero e proprio movimento, la OAI (*Open Access Initiative*), che sostiene una circolazione libera e gratuita dei documenti sul Web, nel contesto di singoli archivi, costantemente aggiornati e sotto il controllo della comunità scientifica (Castellucci 2009). I programmi *open source*, anch’essi disponibili gratuitamente in rete, puntano sulla collaborazione degli utenti per migliorarne il funzionamento e si oppongono ai *software* proprietari, progettati all’interno delle aziende e quindi messi in vendita.

D’altro canto stanno cambiando anche le competenze necessarie per utilizzare al meglio il supporto digitale. Oggi chi scrive in vista di una pubblicazione in rete può e deve seguire l’iter editoriale dal principio alla fine: in un ipertesto non è importante solo il significato che si vuole veicolare attraverso la sequenza di parole, ma l’organizzazione dei contenuti e l’usabilità da un lato, la marcatura e i metadati dall’altro, acquistano un ruolo di primo piano nella creazione di un’edizione digitale di valore. Abbiamo più volte definito l’ipertesto come un’architettura, rimarcando in questo modo l’importanza fondamentale che la struttura riveste nel definire il senso complessivo dell’opera ipertestuale: ecco che l’autore deve essere in grado di progettare adeguatamente il proprio sito, ma deve anche conoscere i linguaggi di marcatura, oltre ad avere una discreta conoscenza del funzionamento del Web e dei suoi standard. “Questo pone un problema non indifferente all’umanista-scrittore, ovvero quello della parallela stratificazione delle competenze [...] sempre di più, quindi, la scrittura in rete si profila come un’attività d’equipe” (Numerico, Fiormonte, Tomasi 2010, p. 86).

II.3. LA FILOLOGIA DIGITALE

Nei capitoli precedenti abbiamo dedicato molto spazio alle implicazioni dell'ipertestualità, lasciando in secondo piano tutti gli aspetti, altrettanto importanti, riguardanti l'archiviazione e l'elaborazione delle informazioni testuali. Questa scelta è stata guidata dalla convinzione che l'ipertesto, come sistema di rappresentazione, porti con sé importanti risvolti gnoseologici: la disposizione al raffronto dei documenti e all'interattività, insieme alla vocazione interdisciplinare e alla possibilità di collaborazione continuata, può davvero essere considerata una svolta nell'insegnamento e nell'apprendimento delle discipline umanistiche. Tuttavia, risalendo a monte della rappresentazione delle informazioni in formato ipertestuale (che non è l'unico modo possibile ma, grazie alla rete, è decisamente maggioritario), dobbiamo prendere in considerazione le profonde modificazioni, teoriche e pratiche, apportate alla filologia e alla critica del testo dall'adozione della prospettiva computazionale.

II.3.1 GLI STRUMENTI AUTOMATICI PER L'EDIZIONE CRITICA

Le riflessioni metodologiche condotte sul nuovo supporto digitale, in particolare quelle sulla codifica e sulla modellizzazione del testo, che abbiamo affrontato nel primo capitolo, sono state storicamente precedute dall'utilizzo di tecnologie informatiche per aiutare e potenziare il lavoro del filologo, spesso con lo scopo di creare un'edizione critica tradizionale, ossia cartacea. Il computer venne insomma utilizzato come strumento, subordinato e adattato ai metodi filologici ben sperimentati, prima di divenire esso stesso oggetto di una seria considerazione, suggerendo nuovi interrogativi teorici e nuove inedite prospettive (Mordenti 2001). Si tratta della differenza fondamentale tra l'approccio *computer-aided* e la vera e propria informatica umanistica (Perilli 1995).

È necessario distinguere, innanzitutto, tra quei programmi che assistono il filologo nella stesura e nell'organizzazione editoriale del suo lavoro e quelli che, invece, sono d'aiuto nella definizione del contenuto stesso dell'edizione critica, velocizzando e potenziando gli aspetti più meccanici della collazione. I più comuni *word processor* (per

esempio *Microsoft Word*) non sono infatti sufficienti a gestire la complessa stratificazione di note necessaria in un'edizione di questo tipo e bisogna ricorrere a strumenti specifici per ottenere una composizione tipografica funzionale. Naturalmente si sta ancora ragionando nell'ottica di un *output* a stampa, e qui più che mai le tecnologie digitali svolgono un ruolo meramente funzionale (Roncaglia 1997). Ragionando invece nei termini della vera e propria creazione del testo critico, si può citare innanzitutto il tentativo di automatizzare la definizione e la creazione dello *stemma codicum*, ossia il diagramma ad albero che rappresenta i rapporti genealogici tra i testimoni di una tradizione; questo genere di applicazione non ha raggiunto solidi risultati né ha mai trovato grande riscontro tra gli specialisti (Perilli 1995). Maggiore successo hanno invece incontrato alcuni programmi per la collazione automatica²⁵, in grado cioè di confrontare la trascrizione dei diversi testimoni rilevandone le discrepanze. Pur rendendosi ancora necessaria l'analisi e l'eventuale correzione dei risultati da parte dell'editore critico, questi potenti strumenti permettono, ad esempio, di cambiare in ogni momento il testo di base utilizzato nella collazione e di confrontare così i risultati ottenuti (Roncaglia 1997).

Naturalmente questo genere di operazioni, qualsiasi *software* si decida di usare, necessita della preliminare digitalizzazione dei testi da sottoporre al trattamento automatico, in modo che siano memorizzati in una forma 'comprensibile' alla macchina; ciò comporta la creazione di un vero e proprio archivio testuale, che riunisce in sé la tradizione di una certa opera dell'antichità. A questo punto risulta sicuramente più conveniente, e più utile didatticamente, pubblicare l'edizione critica in formato digitale, magari sul Web, per potervi allegare la trascrizione di tutti i testimoni e sfruttare appieno la duttilità e l'interesse di questo archivio testuale²⁶. Il supporto digitale fornisce innanzitutto una rappresentazione adeguata del testo critico, sottolineandone la natura provvisoria di ipotesi attraverso l'inclusione e il possibile confronto con i suoi testimoni.

²⁵ Per una breve rassegna di strumenti per la critica e l'analisi, si veda l'appendice all'opera di Fiormonte (Fiormonte 2003, pp.255-262), oppure la corrispondente versione online, più completa, all'indirizzo <http://www.digitalvariants.org/e-philology/strumenti> (Fiormonte et al. 2006).

²⁶ Si ottiene così "una edizione elettronica che fornisce al lettore tutti gli strumenti necessari a svolgere una funzione attiva, sfruttando la possibilità di lavorare con un testo facilmente manipolabile, e potendo variare le scelte compiute dall'editore" (Roncaglia 1997).

Diviene poi di capitale importanza la trascrizione dei singoli testi, considerata solitamente dal filologo un'operazione preliminare e accessoria: "la trascrizione intesa come codifica costringe dunque a interrogarsi analiticamente (e, quel che più conta, esplicitamente) su cosa stiamo codificando [...], a scomporre questo qualcosa in elementi discreti, a ordinare in modo sequenziale le nostre operazioni, a evitare ambiguità, contraddizioni, ridondanze" (Mordenti 2001, p. 30-31). Infine l'edizione digitale permette, attraverso la codifica, di distinguere i vari livelli dell'interpretazione e di presentarli alternativamente al lettore che, grazie all'interattività, potrà ad esempio decidere se preferisce visualizzare la trascrizione diplomatica dei testimoni oppure consultarne una trascrizione normalizzata nella grafia e nei segni paragrafematici (Mordenti 2001).

II.3.2 LE BANCHE DATI TESTUALI

Un *database* o, in italiano, base di dati è un insieme di materiali digitali omogenei ordinati in maniera strutturata: "omogenei in relazione al fatto che tali dati possiedono le stesse caratteristiche a livello di elementi costitutivi; strutturato in relazione al fatto che i dati possono essere inseriti in griglie definite, secondo una determinata struttura logica di riferimento" (Tomasi 2008, p. 85). Queste banche dati permettono l'archiviazione e l'elaborazione di una determinata classe di documenti in modo tale da renderli disponibili all'utente sulla base di un'interrogazione (o *query*): attraverso l'inserimento di alcune parole chiave in una maschera di ricerca, si avrà accesso agli oggetti digitali, presenti nel database, che rispondono a tali requisiti. Come risulta chiaro da questa definizione generale, le banche dati possono contenere i più diversi materiali e avere applicazioni pratiche differenti: solo per quanto concerne l'antichità classica, esistono basi di dati bibliografici, altre che contengono i testi documentari su epigrafe o papiro, altre ancora letterarie.

Ci concentreremo qui esclusivamente sui database 'testuali' che contengono al loro interno quel genere di dato complesso e poco strutturato che è rappresentato dalle opere letterarie. Nella sezione II.3.1 abbiamo visto l'esempio di una base di dati che riunisce tutti i testimoni di un'opera letteraria, che è in effetti un gruppo omogeneo di documenti, ma esistono anche database che conservano tutti gli scritti di un singolo

autore, oppure intere tradizioni letterarie, antiche o contemporanee. In rete possiamo trovare database delle opere di Dante Alighieri, dei poeti italiani del Trecento, ma anche alcune contenenti il canone della letteratura italiana²⁷, o che conservano tutte le opere della letteratura greca e di quella latina, puntando alla completezza grazie al numero finito e non troppo ampio di documenti²⁸ (ma si parla comunque di un grandissimo numero di dati). Risorse di questo genere mostrano appieno la loro utilità se sono altresì interrogabili, cioè se hanno subito un trattamento preliminare tale da permettere l'estrazione di informazioni testuali. Questa operazione, di cui si parlerà più approfonditamente in seguito, prende il nome di *information retrieval*.

Prima di procedere oltre soffermiamoci un attimo a riflettere sul rapporto che intercorre tra la modalità di conservazione e di accesso ai dati tipica dei database e quella, invece, tipica dell'ipertesto: parlando di Nelson e del suo corso giovanile in *Computer Science*, ci siamo imbattuti in questo tipo di archivi digitali che, dunque, precedettero cronologicamente, se non le primissime, perlomeno le più mature riflessioni sull'ipertesto. I due modelli divergono decisamente dal momento che le banche dati testuali preservano l'immobilità del testo e, anzi, la sanzionano²⁹: spesso e volentieri, infatti, queste ultime conservano una singola versione di ogni opera, scelta fra le edizioni cartacee in circolazione. Per quanto riguarda le opere dell'antichità, si adotta quasi sempre l'edizione

²⁷ Per la letteratura italiana si veda l'articolo di E. Mancini e F. Tomasi, all'indirizzo http://www.griseldaonline.it/risorse_on_line/index_informatica.htm (Mancini e Tomasi 2011). Risulta utile anche l'appendice al volume di Fiormonte, che contiene una sezione dedicata ai prodotti della filologia digitale ma che riunisce al suo interno sia lavori italiani che stranieri (Fiormonte 2003, pp. 263-290); anche in questo caso ne esiste anche una versione *online*, più ampia, all'indirizzo <http://www.digitalvariants.org/e-philology/prodotti> (Fiormonte et al. 2006).

²⁸ Per la letteratura greca citiamo qui solamente il TLG (*Thesaurus Linguae Graecae*), una banca dati *online* che raccoglie tutte le opere dall'età arcaica a quella bizantina; l'indirizzo web è <http://www.tlg.uci.edu/> (TLG 2009). L. Perilli dedica un capitolo del suo volume *Filologia computazionale* ad un'analisi del vecchio TLG in cd-rom, meno completo ma per certi aspetti più potente della nuova versione (Perilli 1995, pp. 51 e segg.). Per il mondo latino segnaliamo solo il progetto del PHI (*Packard Humanities Institute*). Esistono poi numerosi altri progetti, che coprono autori o periodi storici particolari, oppure che digitalizzano le edizioni critiche di una singola collana editoriale (un esempio è la *Bibliotheca Teubneriana Latina*).

²⁹ Bisogna segnalare l'eccezione costituita dalle banche dati di varianti che, conservando diversi testimoni della stessa opera e documentandone le modificazioni nel tempo, rappresentano piuttosto il testo nel suo 'movimento'.

critica di riferimento, che può essere anche molto datata e che, in ogni caso, è un'ipotesi ecdotica passibile di interventi e modificazioni nel tempo (in questo senso si rende necessario aggiornare anche una banca dati per l'antichistica); talora il testo digitalizzato è a tal punto specchio dell'edizione cartacea da ricalcarne persino l'organizzazione delle linee tipografiche. Sappiamo che l'ipertesto, dal canto suo, stimola invece la mobilità e la variabilità del testo. Tuttavia questa divergenza non è totale, poiché costruire un database significa pur sempre accostare tra di loro testi che presentano caratteristiche comuni e, allo stesso tempo, "le operazioni di interrogazione e ricerca nella banca dati possono [...] essere viste come una forma di creazione di collegamenti temporanei fra i dati reperiti" (Roncaglia 1997). L'inclusione di altri tipi di dato, ad esempio le immagini dei manoscritti, dà vita a database multimediali che si avvicinano ormai molto, nell'organizzazione dei documenti e nelle modalità di accesso, a costrutti ipertestuali. Molte delle edizioni digitali presenti sul web riuniscono in sé le funzioni di archivio testuale (memorizzazione e possibilità di interrogazione dei testi), e le caratteristiche di connettività, interattività e multimedialità tipiche dell'ipertesto.

II.3.3 TRASCRIZIONE E CONSERVAZIONE

Nel primo capitolo abbiamo affrontato il problema della codifica digitale dei testi e abbiamo accennato all'esistenza di linguaggi di marcatura raccomandati allo scopo di assicurare la produzione di risorse che rispondano a determinati requisiti di standardizzazione ed omogeneità. L'obiettivo di accorgimenti di questo tipo è quello di garantire l'alto livello qualitativo dei testi, che vengono marcati secondo regole comuni e univocamente formalizzate, ma anche l'accessibilità più ampia possibile e la possibilità di conservare i documenti digitali nel tempo.

Gli archivi testuali permettono infatti la preservazione di un importante patrimonio culturale. Un problema che non deve essere assolutamente sottovalutato riguarda la conservazione delle risorse in formato digitale: sebbene tutti i supporti siano soggetti all'usura e all'invecchiamento, le nuove tecnologie sono protagoniste di uno sviluppo e, insieme, di un'obsolescenza molto veloce. Basti pensare alla quantità di supporti digitali succedutisi negli ultimi venti anni (*floppy disk, cd, dvd, memorie usb*) e al fatto che

abbandonarne uno significa pregiudicarne per sempre il contenuto (a meno di adottare specifiche misure come il *refreshing* o la migrazione dei contenuti): gli hardware si evolvono e il vecchio floppy non può più essere letto dai nuovi computer. Non solo, anche i software invecchiano e se non vengono aggiornati non possono più funzionare per incompatibilità con i nuovi sistemi operativi.

Utilizzare *software open source*, gratuiti e mantenuti aggiornati dalla stessa comunità degli utenti, ed attenersi agli standard in uso tanto per la marcatura che per i metadati sono le precauzioni fondamentali da prendere per assicurare la conservazione a lungo termine delle risorse digitali. Naturalmente anche gli standard variano nel tempo, ma in ogni caso offrono più garanzie di opporsi alla possibile perdita di informazioni (Numerico, Fiormente, Tomasi 2010).

Abbiamo già parlato del linguaggio di marcatura XML³⁰, indicato dal W3C come standard di codifica per i documenti in rete. Tuttavia, come notavamo, XML è piuttosto una sintassi che un linguaggio vero e proprio: possiede determinate regole di utilizzo, segni particolari per indicare l'inizio e la fine dei marcatori, ma non specifica quale vocabolario utilizzare all'interno di essi. Ogni marcatore o *tag* è composto dal nome dell'elemento, ossia il termine che intendiamo associare ad una certa porzione del testo, eventualmente accompagnato da uno o più attributi, che specificano determinate caratteristiche dell'elemento in questione; gli attributi possono poi essere completati da determinati valori ad essi associati. Ciascun editore, all'atto dell'annotazione, può decidere di utilizzare per tutti questi termini un vocabolario di propria invenzione, oppure può optare per l'utilizzo di vocabolari di marcatura già esistenti, chiamati anche 'schemi'; l'aderenza ad un determinato vocabolario assicura naturalmente un maggior livello di standardizzazione e una più ampia possibilità di interscambio.

³⁰ Si veda l'esempio di codifica XML riportato alle pagine 29-30.

Per le risorse di natura letteraria si è imposto come standard il vocabolario di marcatura chiamato TEI (*Text Encoding Initiative*), nato dall'omonimo progetto³¹ e pensato proprio per le necessità di codifica legate all'informatica umanistica. La TEI prevede gli elementi utili per marcare un gran numero di opere dalla struttura assai diversa: lettere, poesie, testi drammaturgici, testi in prosa e così via. "Since 1994, the TEI Guidelines have been widely used by libraries, museums, publishers, and individual scholars to present texts for online research, teaching, and preservation" (TEI 2011³²).

Abbiamo altresì menzionato i metadati, che sono dedicati alla descrizione della risorsa nel suo complesso e che, oltre ad identificarla in maniera univoca attraverso l'URI (*Uniform Resource Identifier*), ci danno informazioni sugli aspetti tecnici della sua realizzazione, contengono le dichiarazioni di responsabilità ed eventualmente chiariscono il rapporto che intercorre tra i diversi documenti di una stessa collezione. "Per quanto riguarda lo specifico problema della preservazione diremo che i metadati hanno la funzione non solo di identificare univocamente la risorsa (per esempio tramite Uri), ma anche di fornire informazioni circa la *provenienza* del dato, il contesto di *produzione* [...] e la *stabilità*, vale a dire i meccanismi messi in atto per assicurarne l'autenticità e la non alterazione, compresa la *gestione dei diritti*" (Numerico, Fiormonte, Tomasi 2010, p. 143, corsivi nel testo). Anche i metadati possono essere scritti seguendo la sintassi XML, utilizzando però un differente vocabolario di marcatura: anche se ne esistono di diversi, lo standard impostosi prende il nome di *Dublin Core* e il suo uso generalizzato garantisce l'omogeneità tra istituzioni diverse che utilizzano così le medesime proprietà per descrivere le proprie risorse. Un ulteriore passo in avanti verso l'uniformità consiste nell'adottare, come valori associati alle proprietà dei metadati, i termini appartenenti ad un vocabolario controllato (ad esempio adoperare sempre la stessa forma del nome di un autore, per evitare la proliferazione di grafie diverse).

³¹ "The TEI Consortium is a non-profit membership organization composed of academic institutions, research projects, and individual scholars from around the world. Members contribute financially to the Consortium and elect representatives to its Council and Board of Directors" (TEI 2011, <http://www.tei-c.org/index.xml>).

³² Si veda la pagina introduttiva <http://www.tei-c.org/index.xml>.

Accorgimenti di questo tipo, ossia marcatura in XML, creazione di metadati, utilizzo di schemi e di vocabolari controllati, permettono un primo livello di standardizzazione nella definizione e nel reperimento delle risorse web.

II.3.4 TEXT RETRIEVAL E INFORMATION RETRIEVAL

Una delle prime e più importanti imprese filologiche portate a termine con l'ausilio del computer fu la compilazione dell'*Index Thomisticus* da parte di padre R. Busa: un'opera monumentale contenente indici e concordanze delle opere di San Tommaso e di altri autori affini, ideato per far fronte alle mancanze dei lavori precedenti ed ideale punto di partenza per un approfondito studio lessicografico. L'inizio dei lavori è datato al 1949 e padre Busa vi si dedicò per più di trent'anni, viaggiando in diversi paesi e sfruttando le nuove tecnologie che man mano venivano messe in circolazione; il prodotto di questo immane lavoro fu pubblicato a stampa, e solo nel 2005 è stato realizzato, sempre con la collaborazione di padre Busa, *l'Index Thomisticus online*³³. Questa operazione, assai innovativa e complessa da realizzare per l'epoca, si trova a metà strada tra la filologia e la linguistica computazionali, tanto che padre Busa è considerato l'iniziatore di entrambe queste due branche dello studio automatico dei testi, invero abbastanza lontane fra loro.

La linguistica computazionale è un settore di studio assai variegato: da un lato si propone di analizzare le modalità della comunicazione umana, scritta e orale, attraverso un approccio statistico, reso possibile dalla grandissima quantità di materiale implementabile su una macchina, sottoforma di *corpora* testuali (questa branca è nota infatti anche come linguistica dei *corpora*); dall'altro lato studia come rendere il linguaggio naturale 'comprensibile' e riproducibile da parte della macchina, per la creazione di traduttori automatici, sistemi di lettura ad alta voce o di riconoscimento del parlato. Questa disciplina, non priva di punti di contatto con gli studi sull'intelligenza artificiale, è ben distinta dalla filologia computazionale, anche se alcuni tipi di analisi testuale compiuta

³³ R. Busa et al., *Corpus Thomisticum. Index Thomisticus*, ed. digitale a c. di E. Bernot e E. Alarcon, 2005, <http://www.corpusthomaticum.org/it/index.age;jsessionid=793E4CD249601ED8401F8C42DA56FF9B> (Busa et al. 2005).

con il calcolatore mostrano la propria utilità tanto negli studi linguistici quanto in quelli letterari. L'*index* di padre Busa rappresenta in questo senso un perfetto esempio, poiché si tratta di un'analisi *in primis* linguistica condotta allo scopo di studiare il lessico, e dunque il pensiero, di un autore. Se i *corpora* di cui parlavamo, dovendo essere rappresentativi dello stato attuale di una lingua, contengono spesso anche registrazioni del parlato spontaneo, per gli studi filologici sono le banche dati di testi letterari a fungere da *corpus* di riferimento.

Bisogna rilevare che siamo ancora nel contesto di un uso strumentale delle tecnologie informatiche, dal momento che esse permettono un notevole guadagno di tempo all'atto della ricerca di singole parole o di informazioni più complesse, ma non innovano in alcun modo i metodi della filologia.

Una prima operazione, tanto elementare quanto utilissima, che si può condurre all'interno di una banca dati testuale (ma, volendo, anche all'interno di un solo testo digitale), consiste nella ricerca di una parola; naturalmente il computer riconoscerà come parole tutte le porzioni di testo comprese tra due spazi vuoti (e indicate con il termine tecnico di *tokens*). È possibile anche utilizzare come chiave di ricerca una stringa di caratteri tronca e si troveranno così tutte le forme che iniziano, finiscono o, in certi casi, comprendono quella determinata sequenza di segni. L'operazione di ricerca nei testi e la loro analisi automatica prende il nome di *text retrieval*, letteralmente 'recupero testuale', e può condurre alla creazione di strumenti statistici come gli indici, le frequenze e le concordanze³⁴. Come nel caso dell'*Index Thomisticus*, l'estrazione delle forme presenti nel testo permette di ottenere preziose informazioni sul lessico, sul contenuto e sullo stile del suo autore.

Ad un livello più alto, è possibile estrarre dal corpus non solamente dati grezzi, sottoforma di successione di grafemi, ma anche vere e proprie informazioni di tipo

³⁴ I primi presentano una lista di tutte le parole del testo, accompagnate dall'indicazione dei luoghi dove ricorrono, le frequenze indicano invece il numero delle occorrenze, talora in rapporto al numero complessivo dei *tokens* del testo; le concordanze infine sono indici in cui le singole parole appaiono unitamente al loro contesto (di solito la frase in cui occorrono).

morfologico, sintattico o semantico. Parliamo allora di *information retrieval*, consci del fatto che un'operazione di questo tipo necessita di un pre-trattamento dei testi, o del testo, da interrogare. Si tratta cioè di annotarlo per mezzo di un linguaggio di *markup* (lo standard è rappresentato anche qui da XML/TEI) che preveda una descrizione propriamente linguistica degli elementi³⁵. Si può distinguere tra un'annotazione di tipo morfologico, in cui ad ogni *token* è associato il proprio lemma e la propria analisi grammaticale, una di tipo sintattico (anche integrata alla precedente), in cui si riporta la categoria sintattica di appartenenza, e una semantica, che collega ogni termine alla sua definizione o alla sua categoria semantica di appartenenza (Tomasì 2008). Ad esempio una banca dati lemmatizzata, in cui ad ogni forma flessa sia stata associata la relativa forma base, permette all'utente un'interrogazione più raffinata, consentendo di cercare tutte le occorrenze di un certo termine, qualsiasi sia la loro declinazione morfologica.

II.3.5 DAGLI ARCHIVI DI VARIANTI AL TESTO IN MOVIMENTO

Abbiamo già visto che, quando si digitalizza un testo per inserirlo insieme ad altri all'interno di una banca dati letteraria, lo si considera come un prodotto concluso in sé e, nel caso sussistano diverse edizioni cartacee del medesimo testo, diviene necessario sceglierne una; un esempio paradigmatico ce lo offrono le opere dell'antichità, per le quali solitamente si elegge il testo ricostruito dall'edizione critica di riferimento. Durante il secolo scorso si sono però sviluppate, anche tra i filologi, alcune riflessioni che considerano il testo come un processo, frutto di progressive correzioni e approssimazioni; un testo in movimento insomma, non l'esito definitivo e stabile dell'ingegno dell'autore.

Già a proposito di Nelson ci eravamo imbattuti in considerazioni di questo tipo: l'ambiente di scrittura da lui ideato, un ambiente di tipo ipertestuale, era pensato per tenere traccia delle successive stesure del testo e permetterne il raffronto, allo scopo di aiutare l'autore nella composizione e nell'organizzazione del suo scritto. "Il progetto di Nelson vuole far risaltare la possibilità di lasciare sempre *aperta* l'opera. In questo desiderio si riconosce una poetica del non-finito inteso come *infinito*, immortale. Le

³⁵ Esistono programmi semiautomatici che aiutano gli studiosi in questa lunga e complessa operazione preliminare.

varianti sono il sogno di immortalità che la scrittura, come altri organismi biologici, ha rispetto a sé stessa” (Castellucci 2009, p. 59, corsivi nel testo).

Posizioni analoghe si riscontrano nel campo della filologia italiana, specialmente quella d'autore, nel secondo dopoguerra, con la nascita della cosiddetta critica delle varianti. Questa convergenza di riflessioni è l'argomento centrale del libro di R. Mordenti intitolato *Informatica e critica dei testi* (Mordenti 2001). La filologia d'autore ha a che fare con tradizioni che annoverano tra i propri testimoni una o più edizioni sorvegliate dall'autore, stampe corrette di sua mano, bozze autografe, appunti; l'interesse si sposta quindi dallo studio della tradizione dell'opera attraverso i secoli, allo scopo di correggere errori e interpolazioni e di ricostruire un testo il più vicino possibile all'originale, verso l'analisi del processo di composizione e continua correzione del testo da parte del suo autore. È chiaro che in casi di questo genere non si può più parlare di lezioni attendibili e lezioni errate ma sempre di varianti, ed è il concetto stesso di variante a cambiare significato: non si tratta più di una discrepanza nella tradizione in cui entrambe le lezioni appaiono accettabili, bensì di una variazione del testo imputabile esclusivamente al suo autore. Da un lato quindi la critica delle varianti, che ha il suo iniziatore in G. Contini e a cui hanno contribuito filologi come L. Caretti, R. Spongano e C. Segre, conduce ad un'analisi approfondita del modo di scrivere di un autore, facendo luce sull'evoluzione della suo linguaggio e della sua poetica³⁶, dall'altro porta necessariamente alla rivalutazione dei testimoni della tradizione, tutti egualmente validi ed utili dal punto di vista storico ed evolutivo (Mordenti 2001). “Vi sono essenzialmente due modi di considerare un'opera di poesia [...] il primo stima l'opera poetica un «valore»; il secondo, una perenne approssimazione al «valore»; e potrebbe definirsi, rispetto a quel primo e assoluto, un modo, in senso altissimo, «pedagogico»” (Contini 1974, p. 233, virgolette nel testo).

Il sospetto di Mordenti è che il concetto di testo stabile e concluso, così come quello di edizione *ne varietur*, dipenda direttamente dalla tecnologia della stampa, che

³⁶ Il primo saggio di Contini (1937), nonché uno dei suoi lavori più ricordati, si intitola in maniera significativa: *Come lavorava l'Ariosto*.

elegge una volta per tutte un determinato testo e lo diffonde in numerose copie. Ecco che il supporto digitale, privo di costrizioni spaziali e costitutivamente incline al collegamento e al raffronto dei documenti, si rivela perfettamente funzionale alla rappresentazione di un testo fluido, multiforme, in continua 'approssimazione'.

Anche Fiormonte dedica un capitolo di *Scrittura e filologia nell'era digitale* alla variantistica e alla sua consonanza con la testualità digitale, alla base di quella che lui chiama "critica testuale dinamica" (Fiormonte 2003, p. 197); e anzi proprio su questi presupposti nasce nel 1996 il sito web *Digital Variants*³⁷, un progetto da lui coordinato e sviluppato presso il dipartimento di Italiano dell'Università di Edimburgo. *Digital Variants* è un archivio digitale di testi di autori contemporanei in cui sono contenute le opere di alcuni romanzieri e poeti italiani e spagnoli, tutti accomunati dall'aver pubblicato più volte lo stesso testo con cospicue variazioni o dall'aver conservato traccia dei diversi stadi di stesura ed elaborazione. È quindi un archivio di varianti d'autore, creato allo scopo di verificare l'efficacia didattica del raffronto tra i vari stadi di un testo nell'indagare i meccanismi che presiedono alla scrittura. La base teorica resta quella che lo stesso Fiormonte fa risalire fino a Contini, ossia la concezione del testo come processo dinamico (Fiormonte 2003). Un'attenzione particolare è poi dedicata alla sperimentazione di metodi efficaci per la consultazione lato utente dei testi digitalizzati: vengono messe alla prova diverse metodologie di confronto e di presentazione dei documenti, nell'ottica della ricerca di "soluzioni filologiche innovative per la piattaforma Web" (Fiormonte 2003, p. 209).

Il sito è in realtà molto più ricco e mescola materiali assai eterogenei: contiene le interviste ad alcuni degli autori di cui si presentano i testi riguardo l'influenza del computer sulla scrittura, presenta una sezione teorica chiamata *E-philology*³⁸ contenente una rassegna di strumenti e prodotti digitali, ed una intitolata *Teaching*³⁹, in cui si

³⁷ D. Fiormonte et al, *Digital Variants*, 2006, <http://www.digitalvariants.org/> (Fiormonte et al. 2006).

³⁸ L'indirizzo specifico di questa sezione è: <http://www.digitalvariants.org/e-philology> (Fiormonte et al. 2006).

³⁹ All'indirizzo esatto: <http://www.digitalvariants.org/teaching> (Fiormonte et al. 2006).

suggeriscono percorsi didattici per l'insegnamento dell'italiano a partire dai materiali presenti nell'archivio digitale; vi si trovano anche link a risorse esterne tutte concernenti l'informatica umanistica.

II.3.6 ALCUNI ESEMPI DI EDIZIONE DIGITALE IPERTESTUALE

Il caso di *Digital Variants* è particolarmente interessante perché riunisce in sé tanto l'archivio vero e proprio quanto sezioni teoriche di varia natura, ma esistono numerosissime risorse in qualche modo simili. Non mi riferisco esclusivamente agli archivi che presentano la storia compositiva ed editoriale di un'opera, ma a tutti quegli oggetti digitali che utilizzano l'ambiente informatico in diverse maniere per trattare argomenti letterari e culturali. Alcuni dei progetti che vedremo possono essere considerati a metà strada tra una banca dati ed un costrutto ipertestuale, poiché fungono da *database* ma presentano al lettore i propri contenuti secondo modalità ipertestuali.

Il primo caso, che non ha nulla in comune con un ipertesto, ci mostra un esempio un po' particolare di risorsa: si tratta di un archivio che raccoglie, fisicamente o sottoforma di link, altre risorse disseminate nel web attinenti perlopiù alla letteratura italiana. Sebbene ad una prima occhiata sembri una risorsa ormai datata, è aggiornatissima (in calce appare la data del 29 settembre 2011) ed è intitolata *Nuovo Rinascimento*⁴⁰: la sua particolarità è quella di riunire sia testi in formato pdf e rtf (file scaricabili e leggibili su macchina locale), sia link a siti web, mentre un pregio non indifferente consiste nell'indicazione, accanto ad ogni risorsa proposta, del suo autore. Uno dei progetti *online* a cui fornisce accesso, che ci interessa solo in quanto esemplifica perfettamente l'uso dell'ipertesto per rappresentare i legami intertestuali di un'opera letteraria⁴¹, è *Le 'fonti' della "Gerusalemme liberata"*⁴² di G. Benedetti. In questo ipertesto dalla grafica assai modesta è possibile leggere il testo della *Gerusalemme Liberata* di T. Tasso, digitalizzato

⁴⁰ D. Romei, *nuovorinascimento*, 2011, <http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/default.htm> (Romei 2011).

⁴¹ Dei rapporti tra intertestualità e ipertestualità si è parlato nella sezione II.1.2, a p. 8.

⁴² G. Benedetti, *Le "fonti" della Gerusalemme liberata. Ipertesto*, 2008, <http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/ipertest/html/gerusalemme/default.html> (Benedetti 2008).

dalla stessa autrice, scorrerlo canto per canto visualizzando i rimandi intertestuali reperibili in ogni singola ottava (alcuni di essi sono link che aprono piccole finestre in cui è riportato il passo dell'opera d'arrivo), o ancora si può accedere ad un indice alfabetico di tutte le opere collegate al testo primo. Nel sito non è tuttavia reperibile né la data di creazione né quella di ultimo aggiornamento e, sebbene per un lavoro di questo genere non si renda necessario aggiornare spesso i contenuti, si tratta pur sempre di una grave mancanza che potrebbe far dubitare dell'attendibilità della risorsa.

Vediamo ora due esempi di epistolari pubblicati *online*, un progetto italiano ed uno straniero: il *Progetto Epistolario Giacomo Puccini*⁴³, promosso dal centro studi dedicato al compositore, e *Vincent Van Gogh The letters*⁴⁴, creato in collaborazione dal Van Gogh Museum di Amsterdam. Il primo nasce dalla lavoro congiunto di studiosi residenti in varie parti del mondo (i loro nomi sono riportati nella sezioni *Crediti*) e contiene una parte dell'ampio epistolario di Puccini accompagnato da note editoriali ed immagini; anche qui non compare alcuna data di creazione o di ultima modifica. Nella barra di navigazione laterale troviamo però un'interessante sezione intitolata *Documentazione tecnica*, da cui si può accedere ad una serie di pagine che descrivono il modello di codifica utilizzato⁴⁵, la strutturazione dei metadati, i fogli di stile; è presente anche un'Area *download* da cui è possibile scaricare il manuale di codifica e altri materiali utili. Le lettere di Puccini vengono presentate in un indice esclusivamente cronologico, ma è possibile interrogarne il testo ricercando nomi di persona, destinatari o anche semplici forme.

Il progetto olandese presenta immediatamente, in un'efficace *home page*, la data di ultima revisione (dicembre 2010), i nomi degli editori digitali, L. Jansen, H. Luijten e N. Bakker, e un breve *abstract* a presentare il contenuto del sito: la trascrizione di

⁴³ G. Biagi Ravenni et al., *Progetto Epistolario Giacomo Puccini*, Centro Studi Giacomo Puccini, 1996, <http://www.epistolariopuccini.it/crediti.php> (Biagi Ravenni et al. 1996).

⁴⁴ L. Jansen, H. Luijten, N. Bakker, *Vincent Van Gogh. The letters*, 2010, <http://vangoghletters.org/vg/> (Jansen, Luijten, Bakker 2010).

⁴⁵ Un modello sviluppato in seno al progetto DALF (*Digital Archive of Letters by Flemish authors*), in linguaggio XML, che utilizza gli elementi della TEI, ampliandoli però di numero; se ne trova una breve descrizione all'indirizzo http://www.epistolariopuccini.it/mod_DALF.php (Biagi Ravenni et al. 1996).

novecentodue lettere da e per Van Gogh, accompagnate da un ricco commento, dalla traduzione e dalle immagini dei manoscritti. Da qui si può accedere al testo delle lettere secondo diversi criteri: si può optare per l'ordine cronologico, per l'ordine alfabetico dei nomi dei corrispondenti del pittore, ma anche per quello dei luoghi citati nell'indirizzo. La lettera selezionata viene poi presentata sulla destra dello schermo, in una trascrizione normalizzata, e affiancata dalla sua traduzione inglese ma il lettore può scegliere di visualizzare in entrambe le colonne ciò che preferisce: la trascrizione diplomatica, che ricalca riga per riga il testo originale, l'immagine dettagliata degli autografi o la riproduzione dei quadri citati nell'epistola (sia dipinti dallo stesso Van Gogh che da altri artisti). Naturalmente è possibile interrogare l'archivio, sia cercando una singola forma, sia attraverso una maschera di ricerca complessa. A quest'abbondanza di materiali corrisponde la ricchezza delle sezioni di analisi e commento: troviamo la biografia del pittore, una cronologia, alcuni saggi che inquadrano questa corrispondenza nella storia culturale del paese, un'analisi delle precedenti pubblicazioni dell'epistolario; e ancora una sezione in cui si esplicitano con dovizia di particolari i criteri di edizione e un'altra in cui si analizzano le occorrenze di alcune parole chiave nel testo della lettere (nomi di persona, titoli di opere d'arte e letterarie)⁴⁶.

La multimedialità del supporto si rileva particolarmente utile e produttiva in un caso come questo, in cui la letteratura e la pittura si incontrano; la creazione di archivi compositi, in cui si conservano sia testi che immagini (e, eventualmente, audio e video), si presta infatti a presentare al meglio l'opera di intellettuali poliedrici, misuratisi con varie forme di produzione artistica. Citiamo a titolo d'esempio il *Rossetti Archive*⁴⁷, dedicato al pittore e poeta dell'Ottocento inglese Dante Gabriel Rossetti, lavoro che, fin dalla *home page*, si definisce 'a *hypermedia archive*'; curato da J. McGann, è stato ampliato in fasi

⁴⁶ Una descrizione della risorsa si può leggere sul sito del Van Gogh Museum di Amsterdam, uno degli enti promotori del progetto, alla pagina <http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=427&lang=en>; di grande interesse sono anche gli articoli di P. Boot (Boot 2011) e A. Ciula (Ciula 2010), pubblicato online e consultabili rispettivamente all'indirizzo <http://computerphilologie.tu-darmstadt.de/jg09/boot.html> e <http://digitalhumanities.org/dhq/vol/4/2/000088/000088.html>.

⁴⁷ J. McGann, *The complete writings and pictures of Dante Gabriel Rossetti. A hypermedia archive*, 2008, <http://www.rossettiarchive.org/index.html> (McGann 2008).

successive fino al 2008. Il sito contiene tutte le opere letterarie e pittoriche dell'artista, le sue traduzioni dall'italiano, i libri da lui pubblicati, la sua corrispondenza manoscritta, ed altri materiali, accompagnati da alcuni saggi che contestualizzano la vita e l'opera di Rossetti. Qui, al contrario di ciò che accade nel sito dedicato a Van Gogh, l'importanza delle immagini sembra prevalere su quella dei testi: le poesie e le prose di Rossetti, oltre ad essere trascritte per permetterne l'interrogazione, sono presentate sotto forma di immagini che riproducono pagina per pagina autografi e stampe. La qualità di tali immagini è d'altronde eccellente e rende possibile ingrandirle e navigarle in ogni più minuto dettaglio (utilissimo specialmente per i disegni, e i dipinti, ma anche per analizzare i manoscritti).

Un altro esempio di archivio multimediale, invero assai diverso dal precedente, è il sito del progetto *Europeana*⁴⁸. Si tratta di un *repository*, ossia di una piattaforma condivisa in cui sono riversati i metadati di altre risorse, che restano fisicamente archiviate nei rispettivi siti; è possibile fare ricerche tra i metadati ed ottenere l'accesso solo a quei documenti che rispondono ai nostri bisogni informativi. Siti di questo genere svolgono il ruolo primario di rendere accessibili, in maniera agevole ed integrata, le numerose risorse disseminate sul Web, altrimenti difficilmente raggiungibili, a meno di conoscerne l'indirizzo esatto. Questa piattaforma in particolare contiene i metadati di moltissimi materiali digitalizzati da musei, archivi e biblioteche di tutta Europa: ospitato dalla *Koninklijke Bibliotheek* (la biblioteca nazionale olandese), il progetto è stato sviluppato dalla Fondazione Europea che si occupa principalmente di promuovere la collaborazione tra gli istituti di conservazione europei, allo scopo di rendere disponibili le loro risorse in modo integrato. Si accede al contenuto dell'archivio attraverso una maschera di ricerca libera, che evidentemente privilegia la semplicità di navigazione; la schermata dei risultati riunisce tutti i documenti in qualche modo inerenti alla chiave di ricerca (testi, fotografie, dipinti, filmati), indicando subito al di sotto gli enti che li hanno messi a disposizione.

⁴⁸ *Europeana. Think Culture*, 2011, <http://www.europeana.eu/portal/index.html> (Europeana 2011).

III. UNA PROPOSTA PER UN'EDIZIONE DIGITALE. L'ILIADE EINAUDI: "LA FATICA UMILE E INSIEME RIGOROSA"

Nella prima parte di questa tesi si è cercato di fornire una panoramica del contesto nel quale si trova a lavorare l'umanista che voglia affiancare ai metodi tradizionali quelli proposti e resi possibili dalle nuove tecnologie, sia nel momento della ricerca, sia all'atto della pubblicazione e divulgazione dei propri studi. Abbiamo riflettuto sul nuovo statuto del testo, così come lo sperimentiamo ogni giorno navigando in rete, e sull'origine e la portata di tale cambiamento; ci siamo chiesti cosa significhi davvero digitalizzare un'opera letteraria, quali competenze richieda e perché sia utile, ma soprattutto necessario e produttivo dal punto di vista teorico, lavorare in questo senso.

In questa seconda parte si proporrà un'applicazione pratica di ciò che abbiamo visto fin qui, ossia la creazione di un ipertesto, pensato per essere riversato sul Web, che unisca in sé la funzione di archivio di testi (digitalizzati, marcati secondo tutti gli standard e preparati all'interrogazione) e quella di ipertesto, in cui si dia la massima importanza al confronto e al collegamento tra i diversi documenti. Naturalmente si sono prese ad esempio alcune risorse già esistenti e particolarmente riuscite, prima fra tutte il progetto *Vincent Van Gogh. The letters* (Jansen, Luijten, Bakker 2010), cui si è accennato nella conclusione della prima parte. Si tratta quindi di sottoporre a procedura di codifica alcuni testi letterari che, come vedremo, appartengono a generi diversi e a differenti culture, e di collegarli fra loro così da esplicitarne i rapporti intertestuali, che in questo caso sono profondi e particolarmente significativi.

Ma prima di analizzare la struttura ipertestuale nei suoi vari aspetti (quali materiali si vogliono digitalizzare, quali legami esplicitare e in che modo, ecc.) si rende necessaria una panoramica dell'argomento letterario attorno al quale si è sviluppato il progetto.

Avvertenza:

Di seguito si citano numerose lettere, perlopiù appartenenti al carteggio Pavese-Calzecchi Onesti: per quelle che sono state pubblicate in C. Pavese, *Lettere 1945-1950*, a c. di I. Calvino, Torino, Einaudi 1966 (Pavese 1966), si sono seguiti gli stessi criteri di normalizzazione utilizzati da quest'edizione; così per quelle pubblicate in A. Neri, *Tra Omero e Pavese: lettere inedite di Rosa Calzecchi Onesti*, «EIKASMOS», XVIII, pp. 429-447 (Neri 2007). Per quanto riguarda la trascrizione delle lettere che compaiono, sottoforma di

fotocopia degli originali, in appendice alla Tesi di Laurea in grammatica greca di A. Neri, intitolata *L'incruento duello. Rosa Calzecchi Onesti, Cesare Pavese e l'Iliade einaudiana* (Neri 2006), si è conservata la sottolineatura dei titoli e di alcuni altri termini, operata nell'originale.

III.1. L'ARGOMENTO

Il nostro ipertesto si propone di fare luce su una delle principali traduzioni novecentesche dell'*Iliade* omerica, una traduzione che nasce a metà del secolo con precise intenzioni culturali e filologiche nel ricco ambiente intellettuale dalla Casa Editrice Einaudi, dalla collaborazione di un affermato poeta e romanziere all'apice della sua carriera e di una traduttrice, insegnante e filologa.

Cesare Pavese, che lavorava come direttore editoriale presso Einaudi, volle inserire nella collana dei Millenni, da lui curata, una traduzione italiana dell'*Iliade* e dell'*Odissea* che rappresentasse un'innovazione dal punto di vista della resa letteraria; nella prefazione al primo dei due poemi scrive: “[...] le poetiche versioni – anche le più recenti – in cui esso viene presentato ai lettori ne fanno sostanzialmente un classico italiano minore, con tutte le limitazioni e le spiacevolezze che questo fatto comporta. [...] chi avrebbe detto che Omero è così oggettivo, così schietto, così immediatamente «parlato» e quasi somiglia più ai narratori neorealisti che non alle sue traduzioni correnti?” (Einaudi 1950, p. VII, virgolette nel testo). Alla ricerca di un traduttore per l'*Iliade*, Pavese scrisse a M. Untersteiner, grecista e professore universitario, il quale lo mise in contatto con Rosa Calzecchi Onesti, che era stata sua allieva al liceo “G. Berchet” di Milano e che allora insegnava presso il liceo “V. Monti” di Cesena. Untersteiner si rese anche disponibile a seguire il lavoro di traduzione da lontano, rivedendo i vari canti del poema una volta terminati, ma il suo ruolo nella traduzione rimase del tutto marginale. Non così quello di Pavese, che iniziò un intenso scambio epistolare con la Calzecchi, dopo averle richiesto alcune versioni di prova ed essere rimasto positivamente colpito dalla sua resa italiana del Greco: “mi pare che il saggio della Calzecchi sia notevole” – scrive in una lettera a Untersteiner del 7 maggio 1948 – “La retorica neo-classica delle passate versioni omeriche è passabilmente sfrondata. [...] Dica dunque alla traduttrice – dopo averla complimentata

per la prontezza con cui ha capito il nostro orientamento – che pare di poterci accordare” (Pavese 1966, p. 241).

III.1.1 LA TRADUZIONE

Sin da principio Pavese aveva suggerito, pur lasciando alla Calzecchi l’ultima parola in merito, di cominciare il lavoro comune dall’*Iliade* (Lett. a R.C.O del 3 giugno 1948 in Pavese 1966, p. 253) che era il più trascurato dei due poemi nella lunga storia delle traduzioni italiane di Omero, anche a causa del successo della versione ottocentesca di Monti; la sua scelta nasceva altresì dal desiderio di distaccarsi della tradizionale preferenza accordata all’*Odissea*, considerata un poema più appetibile dell’*Iliade* per il lettore moderno. Pavese aveva esternato fin da subito le proprie convinzioni anche a proposito della struttura metrica da adottare per il poema: ben lungi dal voler ricalcare il sistema prosodico greco, secondo l’indirizzo tracciato da Carducci e da Pascoli, ma non intendendo nemmeno sostituirlo con un metro della nostra poesia (tipicamente l’endecasillabo, il più lungo e quindi il più narrativo dei versi italiani) o tantomeno con la prosa, era convinto che il modo migliore per liberare le traduzioni omeriche dalle vecchie costrizioni neoclassiche fosse quello di utilizzare il verso libero, ricalcando riga per riga gli accapo del testo omerico (Lett. a Untersteiner del 12 gennaio 1948 in Pavese 1966, p. 211; Lett. a Muscetta del 7 giugno 1948 in Pavese 1966, p. 254). La Calzecchi non ebbe poi alcun problema a concordare con tale decisione e si mostrò anzi piuttosto abile nel riprodurre il ritmo cantilenante dell’epica non tanto nel singolo verso, che resta innanzitutto aderente all’impianto morfosintattico di quello greco, quanto piuttosto nel concatenarsi delle frasi e dei periodi: “un ritmo, che non è da cercarsi verso per verso, ma che corre lungo tutto l’insieme dei versi, si spezza, si snoda, ricompare ora più, ora meno evidente, ora più ora meno rapido, ora ritardato, nasce da sé” (Lett. di R.C.O. a Pavese del 31 maggio 1948 in Neri 2007, p. 436).

Per entrambi i poemi si trattava di pubblicare una traduzione che fosse più fedele delle precedenti⁴⁹ al testo greco e insieme più leggibile, priva di quelle ostiche

⁴⁹ Oltre alla celeberrima traduzione di V. Monti (*L’Iliade di Omero volgarizzata dal cavalier V. Monti*, Brescia, Bettoni 1810), ripubblicata per ben sei volte negli anni che intercorrono tra il 1810 e il ’26, ricordiamo le traduzioni antologiche di U. Foscolo (il primo libro dell’*Iliade* viene pubblicato con il titolo *Esperimento di*

complicazioni causate non tanto dalla difficoltà innegabile nel tradurre una lingua complessa come il Greco omerico, quanto piuttosto dagli “svolazzi, gli adattamenti, i travestimenti in un determinato costume e linguaggio poetico” (Einaudi 1950, pp. VII-VIII). Il gusto dei lettori moderni infatti, nell’opinione di Pavese, era pronto per apprezzare una traduzione filologica, fedele al testo, che tentasse di restituire al poema di Omero il suo “irriproducibile accento – quell’arcaico impasto di rigidità quasi ieratica e d’immediata suscettibilità alle cose, quell’incontro di un’ingenuità quasi stupefatta (il pascoliano fanciullino) con una virile e quasi ironica esperienza dei «vizi» e del «valore» umani” (Einaudi 1950, p. VIII, virgolette nel testo).

Alla radice di quest’operazione editoriale si situa dunque, innanzitutto, un completo rifiuto del neoclassicismo che si esplica in una traduzione composita, dalla lingua aulica ma insieme aspra, ottenuta grazie al contrasto continuo tra un registro stilistico alto, consono alla solennità “quasi ieratica” del poema epico, ed un registro più basso, colloquiale. Si veda questo esempio, tratto dal primo canto dell’*Iliade* (Einaudi 1950, p. 8), a cui è stato accostato il testo greco di Mazon, della collana Belles Lettres, usato come riferimento secondo l’indicazione dalla stessa Calzecchi (Einaudi 1950, p. XII) ma assente nell’edizione Einaudi del 1950:

I 101-105

Così detto, sedette; s’alzò fra loro
l’eroe figlio di Atreo, il molto potente Agamennone,
infuriato; tremendamente i precordi, neri di bile intorno,
erano gonfi, gli occhi parevano fuoco lampeggiante;
subito guardando male Calcante gridò:

I 101-105

Ἦτοι ὃ γ’ ὧς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἔζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἦρως Ἀτρεΐδης εὐρὸν κρείων Ἀγαμέμνων
ἀχνύμενος· μένος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναί
πίμπλαντ’, ὅσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι εἴκτην·
Κάλχαντα πρότιστα κάκ’ ὀσσόμενος προσέειπε·

L’uso della forma verbale “guardando male”, riferita ad Agamennone che si alza in piedi irato per il presagio di Calcante e si prepara ad apostrofarlo con violenza, se da un lato ricalca perfettamente l’espressione greca κάκ’ ὀσσόμενος, dall’altro rappresenta una scelta linguistica ben precisa nella direzione di un registro stilistico colloquiale. Ci conforta in questa tesi il fatto che la traduzione di Mazon, quella che la Calzecchi ebbe più

traduzione della Iliade di Omero di U. Foscolo, Brescia, Bettoni 1807; il terzo comparve sulla rivista «Antologia», X, IV, 1821) e di G. Pascoli (*Sul limitare*, Palermo, Sandron 1889). Seguono poi la versione in prosa di N. Festa (*Omero, Iliade, tradotta e annotata da N. Festa*, Milano-Palermo, Sandron 1923) e quelle in versi di M. Faggella (*Omero, Iliade, traduzione in versi esametri di M. Faggella*, Bari, Laterza 1923-1924) e di E. Romagnoli (*Omero, L’Iliade*, Bologna, Zanichelli 1924; anch’essa sottoposta a numerose riedizioni).

sottomano⁵⁰, sceglie di tradurre con un'espressione del tutto diversa, tesa a mantenere un tono più aulico: "dardant un œil mauvais" (Belles Lettres 1947, p. 7). Possiamo dunque apprezzare lo scarto attuatosi tra la descrizione della furia dell'eroe (vv. 102-104), condotta in un linguaggio elevato e vibrante, specie per l'uso di un termine come "precordi", a tradurre il greco φρένες, e di una *iunctura* come "neri di bile intorno", che restituisce alla perfezione l'aggettivo ἀμφιμέλαινα⁵¹, e il verso successivo, il 105, che opta per un alleggerimento del dettato poetico che si accompagna oltretutto ad una completa fedeltà all'originale. Come si nota chiaramente anche ad una prima lettura, la traduzione italiana è estremamente vicina al testo greco (si consideri ad esempio, al v. 102, l'espressione εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων, che Mazon traduce "le puissant prince Agamemnon" (Belles Lettres 1947, p. 7) e che la Calzecchi rende in maniera letterale con "il molto potente Agamennone") e anche l'ordine delle parole viene rispettato ogniqualvolta sia possibile. Allo stesso modo i segni di punteggiatura ricalcano fedelmente quelli dell'originale: nel nostro esempio, ad ogni punto alto presente nel testo omerico si fa corrispondere un punto e virgola contro la diffusa inclinazione a sostituirli, almeno in qualche caso, con una congiunzione copulativa. In generale il testo della Calzecchi

⁵⁰ L'intenzione iniziale della Calzecchi era quella di procedere nella traduzione basandosi parallelamente sul testo delle Belles Lettres (Belles Lettres 1947), su quello curato da Dindorf (Teubner 1861) per le edizioni Teubner (l'unico a sua immediata disposizione ma ormai superato) e sull'edizione oxoniense di Allen (Oxford University Press 1931). Tuttavia l'autrice riuscì a procurarsi in breve tempo solamente l'edizione francese, acquistata a Roma nel settembre del '48 (Lett. di R.C.O. a Pavese del 24 settembre 1948 in Neri 2007, p. 437), e non entrò in possesso dell'Allen almeno fino all'inizio dell'anno successivo: "Linder mi comunica che [...] l'Allen è introvabile (out of print). Che fare? Continueremo le ricerche; vuol dire che, se anche trovassimo l'edizione quando lei avrà ormai tradotto tutto, potrà sempre fare i suoi ritocchi sulle bozze" (Lett. di Pavese a R.C.O., 7 gennaio 1949 in Pavese 1966, p. 331). Come abbiamo visto, nella nota editoriale premessa all'*Iliade* la Calzecchi cita come testo di riferimento l'edizione di Mazon: evidentemente solo in occasione della successiva edizione, pubblicata nel 1968 sempre presso Einaudi (Einaudi 1968), la traduttrice rivede il proprio lavoro confrontandolo col testo critico di Allen.

⁵¹ Il verso 103 venne poi modificato nella revisione a cui fu sottoposto il testo in vista dell'edizione del 1968: la Calzecchi sostituisce "infuriato; tremendamente i precordi, neri di bile intorno" (Einaudi 1950) con "infuriato; d'ira tremendamente i neri precordi" (Einaudi 1968). Nel secondo caso decide di tradurre più propriamente il termine μένος ("d'ira" piuttosto che "di bile"), restituendogli anche la giusta posizione nel verso, e di discostarsi invece dalla letteralità assoluta nella resa di ἀμφιμέλαινα; complessivamente il ritmo del verso italiano diviene più scorrevole.

mantiene integra e anzi acuisce la tendenza dell'ipotesto alla paratassi, tendenza che peraltro ben si accordava con i gusti personali del curatore in fatto di scrittura⁵².

Non deve stupire che si riscontri talora una certa somiglianza di scelte stilistiche e ritmiche (nel senso di cadenza interna al testo, così importante anche nella prosa pavesiana) tra la traduzione della Calzecchi e le opere del suo curatore: anche Pavese preferiva l'andamento paratattico a quello ipotattico, amava accostare registri stilistici differenti e tendeva a sforzare la sintassi italiana per ricavarne un'immediatezza reticente e poeticissima⁵³. Il motivo principale di questa influenza è da ricercarsi nel fatto che Pavese, sebbene non intervenga che di rado sul lavoro filologico della traduttrice, peraltro molto più esperta di lui e più profonda conoscitrice della lingua greca, si dimostra tuttavia prodigo di consigli quando si tratta di perfezionare la resa italiana, ricercandone la musicalità e la scorrevolezza necessarie a non appesantire la traduzione. Scrive in una lettera alla Calzecchi del 6 dicembre 1948: "È bello, una volta che la traduzione d'un canto è fatta, rileggerlo [il testo] come italiani e portarvi quei piccoli tocchi, inversioni, guizzi espressivi che lo ammodernano. Ciò, beninteso, senza il minimo tono di «rifacimento»" (Lett. a R.C.O. del 6 dicembre 1948 in Pavese 1966, p. 319).

III.1.2 LE LETTERE

Proprio grazie allo scambio epistolare intercorso tra i due, iniziato nel maggio del 1948 e protrattosi fino alla morte di Pavese, avvenuta nell'agosto del '50, possiamo

⁵² "Anzitutto, complimenti per la resa sintattica: questa è la più grande novità della sua traduzione. Mi pare che il fare «vecchio-bambino» di Omero sia ben reso nelle continue riprese e coordinazioni delle frasi italiane" (Lett. a R.C.O. del 6 dicembre 1948 in Pavese 1966, p. 217).

⁵³ Si può trovare un capitolo dedicato a questo argomento, ossia la corrispondenza tra alcune espressioni impiegate in questa traduzione ed altre che compaiono nelle opere di Pavese, nella Tesi di Laurea di A. Neri: dopo aver introdotto le figure di Pavese e della Calzecchi, la loro corrispondenza epistolare e la nascita dell'edizione del 1950, l'autrice si dedica ad un'analisi attenta della resa italiana del greco, considerando tutti i fenomeni più degni di nota; in questo contesto considera anche le affinità di alcune scelte linguistiche con gli "stilemi pavesiani" (Neri 2006, p. 90). In particolare: l'uso di 'che' al posto di 'quando' o del relativo 'in cui', l'uso abbastanza frequente di rendere transitivi verbi intransitivi, l'uso del verbo 'sapere' col significato di 'conoscere' (es. "Sono fatti che sai. Ma non sai la freddezza [...]") (Pavese 1947, p. 17)), l'utilizzo di particelle pleonastiche con effetto enfatico e di costrutti anacolutici, adottati talvolta nella traduzione anche dove il greco non lo richiede (Neri 2006, pp. 90-97).

ottenere molte preziose informazioni sulla genesi della traduzione: esso ci testimonia tanto l'intenso lavoro linguistico e filologico che accompagnò la stesura dell'*Iliade* quanto la collaborazione, realmente sentita e partecipata da entrambi (e non priva di dissensi, cosa che ce lo rende particolarmente interessante), tra la Calzecchi e Pavese. Il lavoro, almeno inizialmente, fu organizzato in questi termini: la Calzecchi traduceva il poema canto per canto e li spediva, con la cadenza di due al mese, a Pavese, il quale per parte sua li rispediva indietro dopo averli corretti con "ogni sorta di ritocchi" (Lett. a R.C.O. del 6 dicembre 1948 in Pavese 1966, p. 319); seguivano poi la replica della traduttrice, che talora accettava, talaltra respingeva le critiche mosse al suo testo, ed eventualmente un'ulteriore scambio di idee volto a ridiscutere gli ultimi particolari. Ogni 'viaggio' compiuto dalle bozze era accompagnato da lunghe lettere in cui i due collaboratori si confrontavano apertamente sulle varie correzioni, sulle proposte e controproposte, spiegando distesamente le ragioni delle reciproche posizioni e cercando di giungere ad una sorta di compromesso, che culminasse in un testo arricchito dall'apporto di entrambi. Certamente il ruolo di Pavese fu più marginale di quello della Calzecchi Onesti, e più limitata la sua diretta responsabilità sul testo pubblicato, ma lo scambio frequente e costruttivo di opinioni permise di esplicitare e di riflettere ampiamente sui principi metodologici e sulle scelte linguistiche da adottare: "Della discussione intervenuta sul I e sul II [canto] cerco di far tesoro: mi pare che abbiamo già chiarito molti criteri e che il lavoro proceda più sciolto. Ho specialmente ammirato le Sue due prese di posizione sulle «parole composte» e sulla «fedeltà al testo». Sono naturalmente d'accordo col «senso» della sua dichiarazione: resta da ritrovarci sull'applicazione pratica. [...] Io per mio conto non le lascerò tregua; lei si prepari a difendersi validamente: qualcosa ne nascerà. Per esempio, nel II l'immagine delle api, quella dell'onda del Noto, quella dei cigni del Caistro, mi paiono immensamente migliorate, mercé i miei dubbi e le sue controproposte" (Lett. a R.C.O. del 7 gennaio 1949 in Pavese 1966, p. 331-332). E ancora: "Sono lieto che abbiamo trovato un tono di lieta intransigenza. Mentre le ricordo che il supremo diritto di cassazione resta a lei, la ringrazio dello spirito con cui accetta le noie del mio intervento" (Lett. a R.C.O. del 20 gennaio 1949 in Pavese 1966, p. 345). A quest'ultima missiva la Calzecchi risponde: "Sono molto lieta anch'io che il nostro incruento duello diventi sempre più interessante e vitale. I problemi che la traduzione suscita vanno affrontati così, per

trovare una soluzione davvero completa e piena. Non parli dunque di noia o di pedanteria rispetto al Suo intervento e si munisca di molta pazienza per sopportare la mia testardaggine!” (Lett. a Pavese del 24 gennaio 1949 in Neri 2006).

Per avere un’idea più chiara dei contenuti e dei toni di questa collaborazione, può essere utile prendere in considerazione la divergenza nata tra i due a proposito degli aggettivi e degli epiteti composti. Il 6 dicembre del ‘48, ricevuti e corretti i primi due canti, Pavese scrive: “Parole composte: vorrei che sovente – quando si può – se ne facesse una parola sola: rapidopiede, bracciobianco, bellaguancia, occhioglauco, ecc. Dobbiamo rendere contemporaneo Omero, ma anche conservargli un po’ della sua ieratica solennità. Veda lei”⁵⁴ (Lett. a R.C.O. del 6 dicembre 1948 in Pavese 1966, p. 319); la Calzecchi però non è d’accordo: “Mi sono a lungo tormentata prima di inviarLe i due primi libri, [...] a proposito di queste famose parole composte, che cercano di riprodurre gli epiteti di Omero. [...] Ho però finito per concludere così: negli epiteti, e ancora più in quelli che accompagnano i nomi di cosa, c’è un forte sapore realistico, anche se stilizzato; [...] si tratta di qualche cosa di simile alla viva impronta realistica dei ritratti egiziani, pure nella fissità ieratica della posa. Questo valore vivo-stilizzato è effettivamente reso da una parola italiana forzatamente composta, che può, se un po’ lunga essere persino alquanto rallentante per l’occhio? Io direi di no” (Lett. a Pavese del 23 dicembre 1948 in Neri 2006). Pavese, evidentemente non persuaso, replica: “Per esempio, quei certi epiteti [...] appunto per rendere l’impressione egiziana che lei dice, mi pare che dobbiamo scriverli come una parola sola. Dopotutto, Omero è popolare, va bene, ma tutt’altro che dialettale: a volte dà l’impressione di scrivere in una «lingua letteraria», «con artificio musivo legata», che probabilmente nessuno parlò mai” (Lett. a R.C.O. del 7 gennaio 1949 in Pavese 1966, p.

⁵⁴ È necessario anticipare qui qualcosa di cui si parlerà meglio tra poco: Pavese aveva condotto in prima persona alcune traduzioni dei classici, e in particolare di Omero, e in questa sua raccomandazione, a proposito degli epiteti composti, suggerisce alla Calzecchi un comportamento analogo a quello adottato nelle proprie fedelissime versioni, ossia rendere la parola composta greca con un neologismo italiano ugualmente composto. Questo criterio conduce inevitabilmente alla creazione di espressioni anche molto ardite, come si può notare leggendo l’unica traduzione dal greco che sia stata pubblicata tra quelle di Pavese, dal titolo *La «teogonia» di Esiodo e tre inni omerici* (vv. 14-17): “e Febo Apollo e Artemide versadardi/ e Poseidone muoviterra, scuotiterra,/ e Temide vereconda e la palpabremobili Afrodite/ e Ebe aureacorona e la bella Dione” (Einaudi 1981, p. 11).

331). Ma ancora una volta la traduttrice, prendendo spunto da alcune osservazioni del collaboratore, gli risponde: “Se adottiamo il criterio di violare la fissità degli epiteti esornativi [...] per illuminare di luce più viva i valori psicologici di volta in volta, perché poi sentiamo il bisogno di forzare il naturale atteggiarsi dell’italiano, riproducendo gli epiteti composti con lunghe parole doppie, estranee alla nostra lingua?” (Lett. a Pavese del 24 gennaio 1949 in Neri 2006). La scelta adottata nel testo del 1950 sarà poi molto vicina a ciò che proponeva la Calzecchi: si decide infatti di utilizzare espressioni separate, più normali per l’italiano, riservando l’uso di vocaboli composti a qualche caso isolato; non è infrequente, inoltre, incontrare in diversi luoghi del testo il medesimo epiteto tradotto nei due modi differenti (Neri 2006, p. 139).

Sono molto numerosi, nelle lettere, gli scambi di opinione che riguardano un’espressione o un singolo vocabolo e il modo migliore per tradurlo in italiano; vediamo a titolo di esempio le riflessioni che accompagnano la resa dell’aggettivo ἠχήεσσα (*Il. I* 157). La Calzecchi, in risposta ad un’appunto di Pavese, che non possediamo perché probabilmente compariva sulle bozze, scrive: “ἠχήεσσα ricca d’echi. Non mi pare epiteto stereotipato, ma sensazione precisa e viva, da non trascurarsi; avevo reso appunto con sonante o risonante, ma forse è meglio ...hanno distrutto il raccolto; davvero molti in mezzo/ monti ombrosi vi sono, e il mare ricco d’echi...”⁵⁵ (Lett. a Pavese del 23 dicembre 1948 in Neri 2006, p. 46). Il 7 di gennaio Pavese replica: “*Echéessa* è certo stupendo ma «ricco di echi» mi sembra che lo spieghi invece di renderlo. Propongo il verso ...davvero molti in mezzo/ monti ombrosi vi sono e muggiti del mare...” (Lett. a R.C.O. del 7 gennaio 1949 in Pavese 1966, p. 332); la Calzecchi per tutta risposta scrive: “Mi piacciono il mare ricco d’echi e, ancor più, la riva ricca d’echi⁵⁶ per l’allitterazione di ‘r’ e di ‘c’ che danno suono cupo e gorgogliante nello stesso tempo, lo schianto dell’onda che si abbatte e lo sciacquio dell’onda che si ritira” (Lett. a Pavese del 15 gennaio 1949 in Neri 2006, p. 58).

⁵⁵ Nel testo originale della lettera, dattiloscritto, il termine greco è stato inserito a mano mentre le due proposte di traduzione sono sottolineate; i due versi di cui è riportata la traduzione sono rispettivamente il 156 e il 157 del primo canto; essi appaiono separati dal corpo della lettera ed è rispettato l’acapo di fine verso.

⁵⁶ Traduzione di un passo successivo, il IV 422.

Ma Pavese, non del tutto convinto dagli argomenti della traduttrice, le risponde: “Come *echéessa*, così *poluechés* che lei traduce «ricco di echi», io lo sento piuttosto come «echeggiante» o «muggente». Mi spiego. Ci sono le *r* e le *c*, ma la parola sa di esplicazione, disturba il lettore. Meglio una sola, rumorosa” (Lett. a R.C.O. del 20 gennaio 1949 in Pavese 1966, p. 345). L’ultima parola, di conciliazione, spetta alla Calzecchi: “La faccenda dell’eco è proprio un dolore! È un caso caratteristico di divergenza di gusto personale! Ma in conclusione si tratta di un male molto piccolo, su cui non credo che sia difficile accordarsi” (Lett. a Pavese del 24 gennaio 1949 in Neri 2006). In effetti il testo definitivo, quello pubblicato nel 1950, ci mostra una soluzione di compromesso (Einaudi 1950, p. 9) che, se da un lato accoglie la richiesta di Pavese di abbandonare l’espressione ‘ricco di echi’, considerata troppo esplicativa, dall’altro non accetta i termini da lui proposti (‘echeggiante’ e ‘muggente’) preferendo loro l’uso del sinonimo ‘sonante’:

I 155-157

Mai a Ftia dai bei campi, nutrice d’eroi,
han distrutto il raccolto, poiché molti e molti nel mezzo
sono i monti ombrosi e il mare sonante.

I 155-157⁵⁷

οὐδέ ποτ’ ἐν Φθίῃ ἐριβόλακι βωτιανείρῃ
καρπὸν ἐδηλήσαντ’, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ
οὔρεά τε σκιάεντα θάλασσά τε ἤχηεσσα.

Nell’edizione successiva, la ristampa del 1968 nella collana NUE (Nuova Universale Einaudi) con testo greco a fronte, la traduzione rimane invariata se si esclude una modifica non sostanziale al verso 157 (Einaudi 1968, p. 11):

I 155-157

Mai a Ftia dai bei campi, nutrice d’eroi,
han distrutto il raccolto, poiché molti e molti nel mezzo
ci sono monti ombrosi e il mare sonante.

I 155-157⁵⁸

οὐδέ ποτ’ ἐν Φθίῃ ἐριβόλακι βωτιανείρῃ
καρπὸν ἐδηλήσαντ’, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ
οὔρεά τε σκιάεντα θάλασσά τε ἤχηεσσα.

III.1.3 PAVESE E IL MONDO GRECO

Naturalmente è lecito chiedersi come e quanto l’esperienza di Pavese, e in particolare la sua considerazione della grecità, abbia influito sullo ‘spirito’ di questa traduzione. In effetti lo scrittore, che durante tutta la giovinezza aveva affiancato alla

⁵⁷ Il testo greco è anche qui quello di Mazon (Belles Lettres 1947).

⁵⁸ Come si può notare, i testi critici di Allen (Oxford University Press 1947) e Mazon non divergono in questo punto.

pubblicazione di poesie e racconti un'intensa attività di traduttore dall'inglese⁵⁹, era sempre stato altresì interessato alla conoscenza della lingua e della cultura della Grecia antica. Sebbene l'aspetto più noto di questo interesse sia quello etnologico, che portò alla creazione della 'collana viola' insieme all'etnologo napoletano E. de Martino⁶⁰, non dobbiamo sottovalutare la dimestichezza di Pavese con i classici, che furono da lui letti e, in parte, tradotti, sia all'epoca del confino in Calabria, sia più tardi, a ridosso della collaborazione con la Calzecchi.

A. Dughera, in uno studio condotto nel 1980 sugli inediti di Pavese, si è occupato di approfondire proprio questo aspetto della formazione dello scrittore, quella che potremmo definire una 'passione' privata, dal momento che le sue traduzioni, conservate sottoforma di appunti, non vennero mai 'pubblicizzate' né tanto meno pubblicate. Anche se i primissimi esperimenti di traduzione dal Greco risalgono al 1927 quando, terminate le scuole superiori (durante le quali aveva studiato la cultura greca ma non la lingua), decise di iscriversi alla facoltà di Lettere, la maggior parte dei materiali autografi è da far risalire al periodo del confino (1935-1936): ci confortano in questo senso le lettere spedite da Pavese a parenti ed amici, piene di insistenti richieste a proposito dell'invio di testi greci in lingua originale, di grammatiche e dizionari. Tra gli altri, tradusse Omero (alcuni canti sia dall'*Iliade* che dall'*Odissea*), molti dei lirici, alcune tragedie⁶¹. Esiste poi un altro gruppo di traduzioni, scritto su fogli sparsi e sul retro di bozze, che viene fatto risalire da Dughera al

⁵⁹ Già durante il liceo, dedicato agli studi linguistici, mostrò una particolare predilezione per l'inglese (Dughera 1980); pubblicò le sue traduzioni presso diverse casa editrici; ricordiamo tra le altre: *Moby Dick* di H. Melville per la casa editrice Frassinelli nel 1932 (H. Melville, *Moby Dick o la balena*, trad. di C. Pavese, Milano, Adelphi 2007), *Dedalus* di J. Joyce sempre per Frassinelli nel '33 (J. Joyce, *Dedalus: ritratto dell'artista da giovane*, trad. di C. Pavese, Milano, Adelphi 2009), *Uomini e topi* di J. Steinbeck per Bompiani nel '37 (J. Steinbeck, *Uomini e topi*, trad. di C. Pavese, Milano, Bompiani 2010) e *David Copperfield* di C. Dickens nel '39 presso Einaudi, dove lavorava dall'anno precedente (C. Dickens, *David Copperfield*, trad. di C. Pavese, Torino, Einaudi 2008).

⁶⁰ Per una storia della collana, si veda C. Pavese, E. de Martino, *La collana viola: lettere 1945-1950*, a c. di P. Angelini, Torino, Bollati Boringhieri 1991 (Pavese e de Martino 1991).

⁶¹ Una prova ancor più decisiva in questo senso è costituita dal fatto che i testi di cui richiede l'invio si trovano in effetti tradotti nei quaderni; inoltre, in una lettera scritta alla sorella nel 1935, riporta le traduzioni di un frammento di Ibbico e di alcuni versi di Saffo che si trovano identici (ma più tormentati e pieni di correzioni) negli appunti inediti (Dughera 1980).

periodo compreso tra il 1947 e la morte del poeta, negli anni della pubblicazione dei *Dialoghi con Leucò* e del lavoro sull'*Iliade* condotto insieme alla Calzecchi; oltre ad alcuni indizi legati alla datazione delle bozze e all'epoca dell'acquisto di un testo greco contenente gli Inni Omerici (1949), è ancora una volta di fondamentale importanza la testimonianza di una lettera, inviata ad Untersteiner sul finire del 1947: "Pensi che le sue pagine⁶² hanno anche avuto questo effetto, che ho ripreso grammatiche e dizionari (dopo una giovinezza tutta impegnata in problemi di narrativa nordamericana e anglosassone) di venti anni fa e vado, quando posso, rosicchiandomi Omero, col solo rimpianto di non poter procedere scioltamente come vorrei" (Lett. a Untersteiner del 20 novembre 1947 in Pavese 1966, p. 195). Certamente la conoscenza della lingua greca in Pavese non fu mai specialistica e d'altronde le sue traduzioni mostrano una tale fedeltà alla struttura sintattica e semantica dell'originale da risultare talvolta oscure: "il modello italiano è trascurato del tutto a favore di quello classico che deve avere il sopravvento [...] rispetto al significato e alla comprensibilità. In questa operazione Pavese dimentica il pubblico, il lettore"⁶³ (Dughera 1980, p. 40).

Non vi fu dunque, in Pavese, una perfetta coincidenza tra l'interesse nutrito verso la letteratura e la cultura greca e quello per il mito e l'etnologia, come invece sembrano credere molti suoi detrattori. Certamente la sua conoscenza della lingua non fu mai specialistica, ma persino nello scrivere i *Dialoghi con Leucò*, una raccolta di brevi racconti tutti imperniati su personaggi e situazioni del mito greco, dimostra di non attingere esclusivamente alle fonti etnologiche ma di essere in grado di risalire ad un "contatto più diretto con i grandi classici, soprattutto Omero" (Corsini 1964, p. 212). Già nel 1933 Pavese aveva letto *Il ramo d'oro* di Frazer, l'opera che, a quanto scrive nel diario⁶⁴, lo iniziò allo studio dell'etnologia; le opere che più lo influenzarono in questo senso furono i "lavori

⁶² Si riferisce al libro di Untersteiner intitolato *La fisiologia del mito* (M. U., *La fisiologia del mito*, Milano, Bocca 1946).

⁶³ Si prendano ad esempio questi versi tratti dalla Teogonia esiodea (Hes. *Th.* vv. 36-39): "Tu, dalle Muse cominciamo, che a Zeus padre/ inneggiando diletano la grande mente entro l'Olimpo,/ parlando e le essenti e le future e le prima essenti/ con la voce concordando" (Einaudi 1981, p. 13).

⁶⁴ Si tratta di *Il mestiere di vivere: diario 1935-1950*, pubblicato postumo nel 1952.

della 'scuola mitologica' sviluppatasi tra le due guerre nei paesi di cultura germanica, sulla scia della fondamentale opera di W. Otto, *Die Götter Griechenlands*, pubblicata a Bonn nel 1929⁶⁵, e che ha gli esponenti più importanti, almeno per quanto riguarda la formazione di Pavese, in Paula Philippson⁶⁶ e in Karl Kerényi⁶⁷." (Corsini 1964, p. 207). Certamente egli lesse le opere di Untersteiner, in special modo *Le origini della tragedia*⁶⁸ e *La fisiologia del mito*⁶⁹, di cui troviamo menzione nella lettera citata anche in precedenza: "Il mio libro⁷⁰ è nato da un interesse per il problema del mito e delle cose etnologiche che mi ha indotto e mi induce a molte strane letture – ma poche mi hanno dato la soddisfazione e lo stimolo della sua *Fisiologia*" (Lett. a Untersteiner del 20 novembre 1947 in Pavese 1966, p. 195). Questo interesse per l'etnologia sfociò peraltro nella creazione della cosiddetta 'collana viola', ossia la «Collezione di studi religiosi, etnologici, e psicologici» pubblicata da Einaudi a partire dal 1948 e successivamente confluita, con un nuovo nome, nella Casa Editrice Bollati Boringhieri (1963-1967). Questa collana, che conobbe alterne vicende ed attirò su di sé molte critiche nel mondo intellettuale contemporaneo (Pavese e de Martino 1991, pp. 9-47), nacque dopo la Guerra da un progetto di de Martino, abbozzato già nel 1942 ed entusiasticamente accolto da Pavese; essa fece circolare in traduzione le opere di autori

⁶⁵ E pubblicata per la prima volta in Italia nel 1941 con il titolo *Gli dei della Grecia : l'immagine del divino riflessa dallo spirito greco*, nella traduzione di G. Federici Airoldi per la casa editrice fiorentina La Nuova Italia.

⁶⁶ Le opere della Philippson iniziarono a circolare in Italia proprio grazie alla 'collana viola' di Pavese e de Martino; fu Pavese a patrocinare la traduzione di tre saggi, provenienti da due distinte pubblicazioni (*Untersuchungen uber den griechischen Mythos* e *Thessalische Mythologie*) ma editi da Einaudi con il titolo complessivo di *Origini e forme del mito greco*, nella traduzione di A. Brelich, nel 1949. Si veda la lettera di Pavese ad Untersteiner del 7 maggio 1949 (in Pavese 1966, pp. 241-242).

⁶⁷ Tradotto in Italia da Zanichelli durante gli anni trenta e quaranta del Novecento (K. Kerényi, *La religione antica nelle sue linee fondamentali*, trad. di D. Cantimori, Bologna, Zanichelli 1940), fu anch'egli inserito nella 'collana viola' Einaudi: prima venne pubblicato *Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia*, scritto da Kerényi insieme a C.G. Jung, (trad. di A. Brelich, Torino, Einaudi 1948), poi *Figlie del sole* (trad. di F. Barberi, Torino, Einaudi 1949) e *Miti e misteri* (trad. di A. Brielich, Torino, Einaudi 1950).

⁶⁸ M. Untersteiner, *Le origini della tragedia*, Milano, Bocca 1942.

⁶⁹ M. Untersteiner, *La fisiologia del mito*, Milano, Bocca 1946.

⁷⁰ Il riferimento è ai *Dialoghi con Leucò*, pubblicati nello stesso anno.

stranieri del calibro di C.G. Jung, V.J. Propp, J. Jacobi e J.G. Frazer⁷¹, ancora poco conosciuti in Italia, con l'obiettivo "di allargare gli orizzonti del nostro umanesimo tradizionale, ed introdurre in modo vivo e organico nella cultura italiana il problema delle cifrate civiltà del nostro pianeta, in uno con quello delle cifrate profondità dell'inconscio" (Pavese e de Martino 1991, p. 201).

È certo che il mito, specie quello greco, fu un argomento centrale nella riflessione di Pavese e si esprime compiutamente sia nella sua poetica, globalmente incentrata su una trasfigurazione del momento mitico come "inconsapevole forma del nostro fantasticare" (*Del mito, del simbolo e d'altro* in Pavese 1946, p. 153), sia in un'opera della maturità, in parte eccentrica rispetto al resto della sua produzione, come i *Dialoghi* (Pavese 1947). È certamente vero ciò che scrivono M.L. Premuda e G. Guglielmi⁷², e cioè che in Pavese il mito viene reinterpretato, riempito di significati personali che lo trasfigurano e lo drammatizzano: "Donne mitiche, eroi e divinità sono i fantasmi che Pavese creò per dare evidenza drammatica ai problemi più oscuri e ineffabili della coscienza, per suggerire piuttosto che per dire [...]" (Premuda 1957, p. 238). Ma bisogna avere chiaro che questa appropriazione rientra nelle precise volontà dell'autore, che vuole stabilire un legame forte tra la mitologia e il più immediato ed originario sentire dell'uomo, quello stupore primigenio che il vero artista deve essere in grado di riscoprire ed esprimere nella sua poesia: "Così ognuno di noi possiede una mitologia personale (fievole eco di quell'altra) che dà valore, un valore assoluto, al suo mondo più remoto, e gli riveste povere cose del passato con un ambiguo e seducente luore dove pare, come in un simbolo, riassumersi il senso di tutta la vita. [...] Mitica è quest'immagine in quanto il creatore vi torna sempre come a qualcosa di unico [...] il foco centrale non soltanto della sua poesia ma di tutta la sua vita. Quanto più essa è capace e robusta, tanto più ampia e vitale è la poesia che ne sgorga" (*Del mito, del simbolo e d'altro* in Pavese 1946, pp. 152 e

⁷¹ Per una lista completa delle pubblicazioni della «Collezione di studi religiosi, etnologici, e psicologici» si veda Pavese e de Martino 1991, pp. 204-211.

⁷² Egli con toni molto critici scrive: "La mitologia è in lui contenuta nei limiti dell'autobiografia, in uno spazio privato. Al punto che se il mito è per definizione impersonale ed esemplare, vita «citata» o ripetuta, ed è il piccolo mondo ad esemplari sul grande mondo e non viceversa, di mito a proposito di Pavese non dovrebbe parlarsi." (Guglielmi 1958, p. 97, virgolette nel testo).

154). Inevitabile dunque che anche in un'opera in cui il mito greco è protagonista, come i *Dialoghi con Leucò*, Pavese si senta libero di sottolinearne il significato più psicologico ed intimo: "Un mito è sempre simbolico; per questo non ha mai un significato univoco, allegorico, ma vive di una vita incapsulata che, a seconda del terreno e dell'umore che l'avvolge, può esplodere nelle più diverse e molteplici fioriture" (*Del mito, del simbolo e d'altro* in Pavese 1946, pp. 151).

Torniamo ora alla domanda iniziale: quanto ha pesato sulla traduzione dell'*Iliade* l'esperienza di Pavese come traduttore dal Greco, e soprattutto questa concezione etnologica e psicologica, potremmo dire intimistica, del mito? Possiamo da subito escludere qualsiasi diretta influenza dell'etnologia sulla traduzione della Calzecchi⁷³: nelle lettere dei due si discute di scelte semantiche, di significati da preservare e di impressioni da veicolare al lettore riguardo singoli aspetti del pensiero e della vita dei Greci, ma non si parla mai di interpretare o di caricare di significati il mito. Naturale, se si pensa alla volontà sottesa sin da principio a questa traduzione, ossia quella di lasciarsi "guidare da Omero, tentando di rendere in italiano gli stessi effetti che egli crea, con gli stessi mezzi" (Lett. di R.C.O. a Pavese del 31 maggio 1948 in Neri 2007, p. 436). Non è invece privo di interesse il fatto che Pavese avesse una qualche esperienza di traduzione dal Greco. Lo scrupolo con cui rivede le bozze della Calzecchi, consigliando di volta in volta correzioni che vadano nel senso di una maggiore immediatezza e dell'eliminazione di impennate retoriche (o, al contrario, eccessivamente esplicative), acquista nuova luce e nuovo rilievo da questa consapevolezza: "è quasi la trepidazione di chi ha lasciato a un altro un compito da lui molto sentito e che considera anche un po' suo, una sua fatica" (Dughera 1980, p. 44). Naturalmente è proprio lo scrupolo di Pavese, il suo amore per i classici e la consapevolezza dell'importanza di un'operazione editoriale simile a spingerlo ad affidarsi, sempre e comunque, al giudizio della Calzecchi, colei che è in grado di "accostarsi alla lettera viva" armata di "una sensibile e attenta filologia, come di una bilancetta, che dovrà scrupolosamente dosare l'oro della poesia" (Einaudi 1950, p. VIII).

⁷³ Anche se Pavese in una lettera del 29 novembre 1949 le consiglia di approfondire alcune tematiche culturali leggendo l'opera della Philippon pubblicata nello stesso anno nella collana viola (Neri 2006).

III.1.4 ROSA CALZECCHI ONESTI E LA COLLABORAZIONE CON EINAUDI⁷⁴

L'*Iliade* fu dunque pubblicata negli ultimi mesi del 1950, senza testo a fronte, corredata solo dalla breve nota editoriale di Pavese e da un'introduzione, scritta dalla Calzecchi, riguardante lo stato della questione omerica⁷⁵. A conclusione di questa "nota filologica" (Lett. di Pavese a R.C.O. del 9 marzo 1950 in Pavese 1996, p. 492) leggiamo alcune righe dolenti, che l'autrice fu costretta ad aggiungere in calce: "Ringraziare qui, da queste pagine, Cesare Pavese per la cura amorosa e sapiente con cui ha seguito e sostenuto il mio lavoro, doveva essere per me lieto dovere: la sua scomparsa tragica l'ha mutato in mesta nota di riconoscenza" (Einaudi 1950, p. XII). Il 26 agosto del 1950 infatti Pavese si era ucciso a Torino e il lavoro che aveva seguito con tanto interesse e partecipazione dovette concludersi senza di lui; lasciava in sospeso anche la traduzione dell'*Odissea* che aveva entusiasticamente voluto⁷⁶ e che la Calzecchi aveva da poco intrapreso, giungendo a concludere i primi quattro libri e a spedirglieli, secondo l'amichevole consuetudine consolidatasi. La Calzecchi descrive il suo stato d'animo di quei mesi, quelli dell'ultima correzione alle bozze dell'*Iliade* e della traduzione dei restanti venti canti dell'*Odissea*, in una lettera a Calvino del maggio del 1964. Calvino stava allora riordinando l'epistolario di Pavese in vista della pubblicazione e scrisse alla Calzecchi chiedendole informazioni riguardo le lettere in suo possesso; la risposta della traduttrice, lunga e accorata, descrive il piacere della collaborazione con lo scrittore e lo sgomento nell'apprendere la notizia del suicidio: "Non occorre dirlo: feci molta fatica a riprendere a lavorare all'*Odissea*, sapendo che non avrei più mandato i due soliti libri al mese a Pavese. Feci molta fatica a fare l'ultima revisione delle bozze dell'*Iliade* che mi arrivarono, forse un

⁷⁴ Per un profilo biografico esauriente si rimanda a A. Neri, *Tra Omero e Pavese: lettere inedite di Rosa Calzecchi Onesti*, «EIKASMOS», XVIII, pp. 429-447 (Neri 2007).

⁷⁵ "Le accludo un tentativo di *Nota editoriale* che Einaudi vorrebbe preferire a un'eventuale prefazione di qualcuno. Che ne dice? La cosa è poco impegnativa e basterebbe aggiungerle, in carattere minore, una notizia, che dovrebbe scriver lei, sul testo e sui criteri più strettamente filologici" (Lett. di Pavese a R.C.O. del 12 gennaio 1950 in Pavese 1966, p. 457).

⁷⁶ Scrive Pavese il 12 gennaio 1950: "Io comincio a scalpitare e pensare all'*Odissea*. Che ne direbbe di un contratto analogo, a decorrere da quest'estate imminente, come per l'*Iliade*? Io accetterei, e mi prenoto senz'altro, per collaborare come già fatto. Pensi, con l'esperienza acquisita, che perfezione di lavoro uscirebbe" (Lett. a R.C.O. in Pavese 1966, p. 457).

mezzo o due dopo la sua morte, con i segni della revisione sua” (Lett. di R.C.O. a Calvino del 6 maggio 1964 in Neri 2007, pp. 444-446).

La collaborazione della traduttrice con la Casa Editrice Einaudi non si interruppe con la morte di Pavese ma continuò anzi, produttiva, per più di vent’anni: nel 1963 venne pubblicata la traduzione dell’*Odissea* nella collana «Nuova Universale Einaudi» (accompagnata da una ristampa dell’*Iliade* per la stessa collezione), seguì poi la pubblicazione dell’*Eneide*, che la Calzecchi aveva già tradotto per l’Istituto Editoriale Italiano (IEI) nel 1962 e che Einaudi ripropose nel 1967 con pochissime variazioni. Nel 1968 fu la volta di una ristampa dei poemi omerici, questa volta con il testo greco a fronte, in occasione della quale la Calzecchi dovette rivedere la propria traduzione dell’*Iliade* sul testo critico scelto dell’editore, ossia quello di Allen (Oxford University Press 1931). La revisione dovette essere condotta velocemente e rimasero nel testo alcune incongruenze tra ipotesto e traduzione (Neri 2006, p. 21); senza contare che, almeno in due occasioni, la Calzecchi decise di discostarsi deliberatamente dal testo dell’edizione oxoniense, ritenendo più appropriata la scelta critica di Mazon (Einaudi 1968, p. XVII).

Ancora, nel 1977, venne ripubblicato il *Re rustica* di Columella, il primo lavoro portato a termine dalla Calzecchi che l’aveva tradotto nel ‘47 per il Ramo Editoriale Degli Agricoltori (REDA)⁷⁷; anche in questo caso furono apportate modifiche abbastanza consistenti alla traduzione anche a causa della scelta di un testo critico diverso da quello utilizzato trent’anni prima (Neri 2006, pp. 17-23). Parallelamente al lavoro insieme, continuò anche lo scambio epistolare tra la Calzecchi e la Casa Editrice, nella persona dei diversi curatori che le furono affiancati negli anni, ma è inutile dire che non si ripropose mai quel clima di reciproca stima e, in un certo senso, di intimità intellettuale, che si era andato instaurando negli anni della collaborazione con Pavese. Al contrario non è raro incontrare, nelle lettere, accenti polemicici e screzi di vario genere causati perlopiù

⁷⁷ Negli anni della loro corrispondenza, ne aveva anche inviato una copia a Pavese, come apprendiamo da una lettera del 7 gennaio ‘49: “Grazie per Columella. [...] Ma dove ha imparato tanta botanica? Lei ha molte corde al suo arco: anche il classico esametro le riesce bene. Comincio a vergognarmi e le mando – anch’io... – un mio lavoro, tanto per non scomparire: Benito Cereno di Melville” (Lett. di Pavese a R.C.O. del 7 gennaio 1949 in Pavese 1966, pp. 332-333).

dall'inefficienza dell'Editore, all'origine di continui ritardi nella pubblicazione delle opere tradotte dalla Calzecchi: il caso più eclatante fu certamente quello dell'*Odissea* che, iniziata sotto l'occhio vigile di Pavese e portata a termine già nel 1952, fu pubblicata da Einaudi a distanza di più di dieci anni.

Nel periodo precedente il primo contatto con la Casa Editrice Einaudi, avvenuto, come ben sappiamo, grazie all'interessamento di Pavese e di Untersteiner, la Calzecchi aveva già dato prova delle proprie notevoli capacità traducendo per il Ramo Editoriale degli Agricoltori il *Re rustica* di Columella e il *Liber de agri cultura* di Catone. Dopo aver dato il meglio di sé traducendo i grandi poemi dell'epica classica, si dedicò anche alle opere di Sant'Agostino e, più tardi, al Nuovo Testamento; fu anche l'autrice di numerose antologie per le scuole. L'attività di traduttrice, certamente importante per la Calzecchi, non fu però l'unico interesse della studiosa, e neppure il principale: esso venne coltivato nei momenti di *otium* concessi dall'insegnamento e fu quest'ultimo, senza dubbio, l'impegno da lei più sentito ed amato. La Calzecchi infatti ricoprì l'incarico di docente di Lettere in molti istituti, prima a Firenze poi a Cesena (dove insegnava all'epoca del lavoro condotto sull'*Iliade*), e ancora a Parma e a Milano; nell'ultimo periodo di insegnamento nella Scuola Pubblica fu coinvolta in prima persona nelle sperimentazioni e nelle riflessioni che accompagnarono il profondo rinnovamento dell'istruzione italiana dopo gli anni delle contestazioni giovanili. Si trattò, insomma, di un'importante figura di pedagoga, interessata ad instaurare e a mantenere, nonostante il veloce trasformarsi della società italiana fuori e dentro la scuola, un rapporto vero e profondo con gli studenti e a tenere vivo il loro interesse verso le lettere e l'*humanitas* in generale. Alcune riflessioni sul mondo della scuola si possono rintracciare anche nelle sue lettere, a Pavese⁷⁸ prima e alla Casa Editrice poi, e costituiscono, anzi, una costante attraverso gli anni: nella sua attività

⁷⁸ Scriveva a Pavese il 17 gennaio 1950: "Per mia esperienza credo di poter dire che non il ricordo, molto vago del resto, che portano con sé dalla scuola inferiore crea una freddezza fra le persone colte e Omero, ma piuttosto il ricordo della fatica durata a studiarsi il greco [...], lo spavento delle terribili forme verbali richieste dal professore in ogni interrogazione e la barba cresciuta studiando la complicata istoria della questione omerica dagli Alessandrini a noi, con tanti nomacci greci e tedeschi! In una parola il guaio secondo me è combinato proprio da noi insegnanti, che non sappiamo vivificare col soffio dell'umanità quello che insegniamo, ma tutto trasformiamo in morta cenere di pedanteria... E' un mea culpa, ma la sincerità è necessaria!" (Lett. a Pavese del 17 gennaio 1950 in Neri 2006, p. 14).

editoriale infatti la Calzecchi ebbe sempre un occhio di riguardo verso i suoi studenti e non fece mistero di pensare anche a questi ultimi come pubblico privilegiato delle sue traduzioni. Ad esempio ella propose ad Einaudi, durante l'interminabile attesa per la pubblicazione dell'*Odissea*, di promuovere un'antologia scolastica di brani omerici da far uscire insieme alla traduzione completa (Lett. alla Casa Editrice del 21 giugno 1962 in Neri 2006), ma la proposta non fu mai accolta dall'editore; o ancora, quando finalmente fu deciso di pubblicare i due poemi omerici nella collana NUE, la Calzecchi ebbe modo di rallegrarsi dell'accuratezza e insieme della semplicità della veste editoriale dei due volumi (Lett. alla Casa Editrice del 10 luglio 1962 in Neri 2006) poiché ciò li rendeva adatti ad un'eventuale adozione nelle scuole.

La notizia della morte di Rosa Calzecchi Onesti, avvenuta il 7 agosto del 2011, è giunta proprio durante l'elaborazione del presente studio; l'ultima fatica della traduttrice, che aveva 95 anni, risale ad appena otto anni fa, quando pubblicò per l'editore Guaraldi *Ave sposa illibata. L'inno Akàthistos alla Madre di Dio*.

III.2. LA STRUTTURA DEL SITO

La storia editoriale dell'*Iliade* Einaudi, al di là dell'interesse che riveste in se stessa, come testimonianza della collaborazione tra due figure di spicco del Novecento italiano, si dimostra di particolare rilevanza poiché consente di farsi un'idea precisa del lavoro che sempre accompagna, o perlomeno dovrebbe accompagnare, la riproposizione contemporanea di un'opera dell'antichità. È questa un'operazione dalla forte valenza culturale che spesso coincide con una riscoperta e una rilettura dell'autore antico: le sue opere vengono proposte in una nuova traduzione che cerca, di volta in volta, di mantenersi più fedele all'originale e che ha il compito di superare i limiti delle precedenti. Leggendo la corrispondenza di Pavese e della Calzecchi si può cogliere con mirabile chiarezza il continuo processo di negoziazione che si rende necessario per trasporre al meglio il significato e la forma dell'opera antica nella lingua moderna e traspare lo sforzo compiuto per evitare tanto il "rifacimento" del testo (Lett. a R.C.O. del 6 dicembre 1948 in

Pavese 1966, p. 319) quanto il tradimento dello 'spirito' e del linguaggio di Omero. Pur trattandosi di una corrispondenza di lavoro tra il traduttore e il curatore di un'opera a stampa il carteggio cela poi risvolti profondamente umani e personali e permette di scandagliare gli interessi meno noti di un grande scrittore come Pavese, nonché di riconoscere la statura di una giovane traduttrice qual era la Calzecchi, caparbia e scrupolosa nel suo lavoro, sempre disponibile a confrontarsi sulle proprie scelte ma ben lontana dal farsi intimidire dalla fama del proprio interlocutore.

Dopo aver delineato i tratti salienti di questa storia editoriale dal grande interesse letterario, vediamo ora in che modo un argomento tanto complesso e stratificato può essere efficacemente tradotto in un costrutto di natura ipertestuale; inizieremo ricordando le motivazioni teoriche di questa scelta e proseguiremo poi analizzando il contenuto e la struttura del sito proposto, che intende essere una risorsa completa e flessibile per lo studio delle vicende editoriali dell'*Iliade* Einaudi.

III.2.1 PERCHÉ IPERTESTO?

Sebbene nella prima parte di questo studio si sia parlato lungamente delle caratteristiche del *medium* digitale e si sia cercato di evidenziarne la portata innovativa, anche e soprattutto dal punto di vista teorico, potrebbe non risultare immediatamente perspicuo il motivo che ci spinge a proporre, per un'ampia ed esaustiva trattazione dell'argomento, la creazione di un'edizione digitale ipertestuale.

La prima importante caratteristica che differenzia un'esposizione ipertestuale da una di natura tradizionale consiste nella possibilità, impensabile nel caso di un'opera a stampa, di includere al suo interno tutta una serie di documenti 'esterni' che vengono riportati a testo pieno (oppure collegati tramite link) e che vanno a formare, insieme alle lessie aggiunte *ex novo* dall'editore, il corpo dell'ipertesto. Ciò significa che uno studioso ha la possibilità di accludere alla propria dissertazione tutti i testi che si è trovato a citare o di cui ha scritto, per di più nella loro interezza e non solamente nei passaggi più interessanti per l'economia dell'esposizione.

Quella che può sembrare una novità da poco rivela invece una modificazione profonda nel concetto stesso di divulgazione scientifica poiché rende possibile (e dunque obbligatorio dal punto di vista epistemologico) mettere a disposizione dei lettori non solamente una tesi organicamente presentata in un'esposizione unitaria, ma anche quei documenti 'primari' di cui si discute o che vengono chiamati in causa e che, dunque, costituiscono l'argomento, o le fonti, dello studio. La pubblicazione di questi documenti a testo pieno si rivela particolarmente stimolante dal punto di vista didattico poiché permette di leggere i testi nella loro interezza e di compararli fra loro senza uscire mai dal costruito ipertestuale ma senza neppure attenersi necessariamente al giudizio dell'editore digitale⁷⁹; per questa sua caratteristica plurale ed inclusiva potremmo definire l'ipertesto un 'banco di lavoro' per i lettori, che ne fanno un uso personalizzato a seconda della propria preparazione e dei propri interessi. Naturalmente chi esplora l'ipertesto non viene lasciato solo di fronte ai testi, ma il suo contatto con i documenti viene mediato proprio attraverso l'architettura ipertestuale della risorsa: intendiamo con questo termine l'insieme delle pagine e dei link che organizza i contenuti in una struttura significativa e che svolge il compito di guidare, e in parte di assecondare, i movimenti dei lettori all'interno dell'ipertesto. L'esplorazione dei contenuti avviene quindi secondo i percorsi delineati dall'editore digitale, che cerca di indovinare i bisogni informativi degli utenti ma che comunque finisce per privilegiare gli aspetti che gli appaiono più salienti; la novità consiste nella ricchezza di materiali presenti nella risorsa e nella loro (relativa) indipendenza dal contesto, che non pregiudica l'elaborazione di tesi diverse da parte dell'utente.

L'altro pregio fondamentale dell'ipertesto è la versatilità del modello reticolare: esso permette di rappresentare al meglio fenomeni complessi, stratificati e interdipendenti che, sebbene possano essere descritti in maniera lineare, sono meglio rappresentabili attraverso un modello polidimensionale e plurivoco.

⁷⁹ Resta il fatto che è proprio l'editore a selezionare, trascrivere e marcare i documenti in questione e se è vero, come abbiamo affermato, che la trascrizione di un testo si qualifica sempre come un atto interpretativo, è chiaro che la trasposizione delle fonti non può dirsi né oggettiva né impersonale (Ciotti 1993 e 1997).

Nel nostro caso, i rapporti intertestuali che legano fra loro i diversi testi *dell'Iliade* e le lettere dei corrispondenti sono effettivamente rapporti molteplici, di diverso genere e tra loro sovrapposti: potenzialmente ognuno di questi documenti può essere collegato a tutti gli altri testi, ogni volta per scopi conoscitivi differenti, e ognuno di questi diversi aspetti merita di essere considerato singolarmente ed accuratamente. La selezione degli elementi più interessanti, necessaria e severissima sulla carta, causa la perdita di molte informazioni che sono secondarie rispetto al punto di vista adottato e dunque vengono solo accennate o addirittura tralasciate; la 'tridimensionalità' dell'ipertesto e l'esistenza dei link rende più facile accostare e far convivere, in modo indipendente ma sempre collegato, diversi aspetti concomitanti della stessa complessa realtà. Questo non significa eliminare completamente la perdita di informazioni (sappiamo anzi che la codifica stessa necessita di una cernita preliminare degli elementi da preservare e di quelli da tralasciare), ma certamente significa ridurla sia sul breve termine, grazie alla pluralità dell'ipertesto, sia a lungo termine, grazie all'eventuale integrazione da parte di altri editori digitali.

III.2.2 I DOCUMENTI

Vediamo ora quali sono i documenti che meritano di essere trascritti all'interno dell'ipertesto per essere letti ed analizzati dagli utenti (v. allegato 1): se si desidera fornire gli strumenti necessari per studiare *Iliade* tradotta da Rosa Calzecchi Onesti e la storia editoriale della pubblicazione, il primo documento da digitalizzare integralmente e da inserire in posizione 'centrale' nell'architettura ipertestuale è naturalmente il testo della Calzecchi, così come apparve nella sua prima edizione, per la cura di Pavese. Ciò che ci interessa trascrivere non è però solamente il contenuto della traduzione ma anche la sua veste editoriale e tutto ciò che l'accompagna: le introduzioni che gli sono premesse, i titoli che precedono ciascun canto e così via. Il metodo più semplice per riprodurre fedelmente un'opera cartacea è quello di fotografarne le pagine con uno *scanner*, ottenendo una copia del libro sottoforma di immagini digitali; così facendo, però, il testo non viene riconosciuto come tale dal computer e non si può usufruire delle sofisticate possibilità di interrogazione e manipolazione dell'informazione testuale. È necessario allora utilizzare

un programma di riconoscimento ottico dei caratteri⁸⁰, oppure procedere all'inserimento manuale del testo nel calcolatore; in questo caso si potrebbe comunque decidere di affiancare alla trascrizione le immagini digitali delle singole pagine, ma queste ultime non aggiungerebbero informazioni salienti a quelle già veicolate dal testo corrispondente, se inserito e marcato a dovere.

L'edizione dell'*Illiade* nei Millenni Einaudi, come sappiamo, non prevedeva la presenza del testo greco a fronte, in ossequio al desiderio di massima semplicità e maneggevolezza del libro; ora, venuti meno i vincoli di spazio tipici della carta stampata, diviene più che mai utile reintegrare, a fianco della traduzione, il testo greco, nell'edizione che fu scelta ed utilizzata dalla Calzecchi⁸¹. Sappiamo però altrettanto bene che l'edizione del 1950 non esaurì l'*iter* della traduzione e che anzi la Calzecchi, costretta a rivedere il testo in occasione della ristampa del 1968, colse l'occasione per una revisione generale del lavoro, svolto ormai tanti anni prima: inserire nella nostra risorsa anche il testo del '68 permette di affiancare le due stesure, che possiamo considerare due varianti della medesima opera, e di rilevare le affinità e le differenze che intercorrono tra le due edizioni. Le modifiche che la Calzecchi decise di apportare alla traduzione non furono numerosissime e, se alcune si resero necessarie per far fronte alle differenze tra i due testi critici, altre corrisposero esclusivamente ad un ripensamento della traduttrice⁸². Il testo del '68 deve essere naturalmente accompagnato dal suo ipotesto greco, presente questa volta anche nell'edizione Einaudi, in modo da permettere un puntuale raffronto tra i due differenti testi critici dell'*Illiade*. Infine, informazioni preziose ce le fornisce anche la traduzione francese di Mazon, presente a fianco del testo greco nell'edizione Belles Lettres: essa fu consultata dalla Calzecchi nei momenti di difficoltà e costituisce per noi un termine di paragone tanto interessante quanto necessario.

⁸⁰ Si tratta di *software*, ormai abbastanza diffusi, che sfruttano la diversa colorazione dei pixel dell'immagine per segmentare la successione dei simboli e per ricondurre ciascun 'disegno' ad uno dei diversi caratteri dell'alfabeto.

⁸¹ Questa edizione (Belles Lettres 1947) aveva il pregio di essere la più recente in assoluto (risaliva ad appena un anno prima dell'inizio dei lavori di traduzione), pur non essendo l'edizione di riferimento per l'*Illiade*.

⁸² Abbiamo esaminato in precedenza (p. 55, in nota) il caso di *Il. I 103*, in cui evidentemente il cambiamento che intercorre tra le due versioni è da imputare al gusto della Calzecchi.

Una volta elencate le diverse traduzioni dell'*Iliade* che ci interessa digitalizzare, vediamo quali sono gli altri documenti che compongono, ad un primo livello, il contenuto della risorsa: il primo posto spetta naturalmente alle lettere, specie a quelle intercorse tra la Calzecchi e Pavese durante i due anni di collaborazione che diedero vita all'edizione del '50.

Non mancano diverse pubblicazioni, più o meno complete, dell'epistolario di Pavese⁸³ ma tutte contengono le sole missive del poeta e tralasciano quelle dei suoi corrispondenti; non esistono invece edizioni complessive delle lettere che la Calzecchi scrisse sia a Pavese che alla Casa Editrice durante i lunghi anni di lavoro insieme⁸⁴. Per queste ultime si rende perciò necessario risalire agli originali che, oltre a essere accuratamente trascritti, devono essere inseriti nell'ipertesto sottoforma di immagini: in questo caso la riproduzione degli autografi aggiunge molte informazioni preziose alla trascrizione fatta dall'editore poiché permette di leggere il documento nella sua forma originale e di analizzare, con un discreto livello di precisione⁸⁵, il suo aspetto materiale. Lo stesso discorso vale, naturalmente, anche per le lettere di Pavese, di cui sono facilmente rintracciabili numerose pubblicazioni, ma i cui originali hanno per noi un valore insostituibile.

Vi sono poi altre missive, indirizzate da Pavese a corrispondenti diversi dalla Calzecchi, che si rivelano quasi altrettanto importanti per la storia compositiva dell'*Iliade*:

⁸³ Citiamo qui, limitatamente alla Casa Editrice Einaudi, i seguenti volumi: C. Pavese, *Lettere 1945-1950*, a c. di I. Calvino, Torino, Einaudi 1966; id., *Vita attraverso le lettere*, a c. di L. Mondo, Torino, Einaudi 1973; C. Pavese, E. de Martino, *La collana viola : lettere 1945-1950*, a c. di P. Angelini, Torino, Bollati Boringhieri, 1991; C. Pavese, *Officina Einaudi: lettere editoriali, 1940-1950*, a c. di S. Savioli, Torino, Einaudi 2008.

⁸⁴ L'unica pubblicazione parziale è quella più volte citata nella sezione precedente: A. Neri, *Tra Omero e Pavese: lettere inedite di Rosa Calzecchi Onesti*, «EIKASMOS», XVIII, pp. 429-447; 2007.

⁸⁵ Includere la riproduzione degli originali significa renderli disponibili in una riproduzione fotografica di alta qualità, che permetta di ingrandire notevolmente le singole porzioni del testo pur mantenendo una buona risoluzione dell'immagine.

innanzitutto, quelle ad Unterstainer⁸⁶, ma anche alcune indirizzate a Muscetta⁸⁷, e ad altri corrispondenti⁸⁸. Sono di grande interesse anche le recensioni che accompagnarono l'uscita dell'*Illiade* nelle sue varie edizioni, nonché l'articolo di Untersteiner che recensiva i *Dialoghi con Leucò* e che fu all'origine del primo contatto epistolare fra i due studiosi⁸⁹. Qualora ci interessasse poi testimoniare l'interesse etnologico di Pavese e le alterne vicende dalla collana viola, si potrebbe allegare l'epistolario fra lui e De Martino; o ancora, volendo approfondire piuttosto l'aspetto filologico della nostra traduzione, si potrebbero digitalizzare gli strumenti utilizzati dalla Calzecchi sia durante la stesura della versione che in un secondo momento, all'epoca dell'ultima revisione del poema e dell'approfondimento dei passi più impegnativi⁹⁰.

Tutti i documenti che abbiamo visto fino a qui possono essere distinti in due gruppi, sulla base del loro 'ruolo' rispetto al testo 'centrale', cioè a seconda delle informazioni che veicolano al lettore sul lavoro di traduzione svolto dalla Calzecchi: il primo gruppo contiene quei documenti che riguardano più da vicino il testo dell'*Illiade* e che permettono di rilevare le caratteristiche formali della traduzione (si tratta delle diverse versioni del poema, sia in lingua originale che in traduzione, degli strumenti usati per tradurre, delle testimonianze della fortuna presso i critici); il confronto tra quelli del secondo gruppo permette invece di ricostruire, perlopiù grazie alle lettere, la genesi della traduzione dell'*Illiade*. Questa distinzione è funzionale all'individuazione di due esigenze

⁸⁶ Lett. a Untersteiner del 20 novembre 1947 in (Pavese 1966, p. 195); lett. del 12 gennaio 1948 (id. p. 211); lett. del 7 maggio 1948 (id. p. 241); lett. del 3 giugno 1948 (id., p. 251); lett. dell'8 gennaio 1949 (id. p. 334); lett. del 18 giugno 1949 (id. p. 393).

⁸⁷ Al quale Pavese scrisse più volte a proposito del progetto di pubblicazione dei poemi omerici con un entusiasmo non sempre ricambiato; si vedano in particolar modo la lett. a Muscetta del 2 aprile 1948 (Pavese 1966, p. 231); la lett. del 10 maggio 1948 (id. p. 243); quella del 7 giugno 1948 (id. p. 254).

⁸⁸ Si citano a titolo di esempio: la lett. a Linder dell'11 dicembre 1948 (Pavese 1966, p. 323) e quella a Cecchi del 29 novembre 1949 (id. p. 441).

⁸⁹ Si tratta dell'articolo pubblicato sulla rivista «Educazione Politica», I, 11-12, p. 344 nel 1947.

⁹⁰ Alcuni di essi ci sono noti attraverso le lettere: il *Dictionnaire grec-français* di Bailly, il *Vocabolario greco-italiano* di G. Gemoll, *l'Introduction à l'Illiade* (il primo volume del testo critico di Mazon, dedicato a commenti ed approfondimenti sull'opera) e un articolo di Chantraine intitolato *L'épithète homérique Ἀργεϊφόντης*.

informative predominanti che corrispondono a due possibili percorsi 'attraverso' le pagine della risorsa.

III.2.3 LA NAVIGAZIONE LATO UTENTE: I DUE PERCORSI POSSIBILI

L'editore che si appresta a delineare un costrutto ipertestuale deve cercare in tutti i modi di rifuggire un'ottica parziale e deve cercare di 'immaginare' i bisogni informativi dei futuri utenti, che inevitabilmente coincideranno solo a grandi linee con il suo punto di vista sulla materia trattata. È poi necessario considerare diverse categorie di lettori, tanto i più esperti (che saranno già a conoscenza dell'argomento e vorranno approfondirne un aspetto particolare) quanto coloro che sono inizialmente ignari dell'argomento trattato e necessitano quindi di un'ampia introduzione; è altresì fondamentale lasciare al lettore una discreta libertà nel decidere la prospettiva da cui considerare il corpus dei testi.

La maggior parte degli utenti si acosterà alla risorsa senza conoscerne assolutamente il contenuto e necessiterà quindi di un'introduzione articolata, che introduca nel vivo della questione e che presenti epoca, presupposti e finalità dell'edizione dell'*Iliade*, nonché le caratteristiche dei diversi testi presenti nel sito e la personalità dei protagonisti coinvolti a vario titolo nella vicenda editoriale. Nella nostra risorsa questo ampio saggio introduttivo è raggiungibile attraverso la barra di navigazione nell'*home page* dell'ipertesto (dal comando "L'edizione e le lettere. Saggio introduttivo")⁹¹ ed è organizzato in numerose sezioni, dalla lunghezza variabile, che sono leggibili in maniera lineare oppure singolarmente consultabili per mezzo dell'indice contenuto nella barra di navigazione della prima pagina. Il saggio contiene al proprio interno i profili biografici degli autori delle diverse traduzioni e di tutti i corrispondenti (oltre, naturalmente, alle biografie della Calzecchi e di Pavese), un'analisi esaustiva delle caratteristiche linguistiche e metriche della traduzione della Calzecchi che consideri anche il confronto con le precedenti traduzioni dell'*Iliade* (perlomeno di quelle più importanti per l'influenza esercitata), un'introduzione all'epistolario che renda conto anche delle precedenti

⁹¹ Per avere un'idea della conformazione delle pagine dell'ipertesto si veda l'allegato n. 2, a p. 120: al punto 2.1 troviamo uno schema che mostra l'organizzazione generale dello spazio, mentre in 2.2 possiamo vedere come è costruita l'*home page*.

pubblicazioni delle lettere e delle caratteristiche materiali degli originali, una scansione cronologica della corrispondenza, una breve storia della Casa Editrice Einaudi e numerosi altri paragrafi di approfondimento. Propone altresì una ricca bibliografia e offre collegamenti ipertestuali a risorse esterne, elemento importantissimo per inserire il sito in un panorama più ampio di contributi sull'argomento.

Una volta acquisita una certa dimestichezza con la materia, grazie all'ampia introduzione, il lettore può accostarsi ai testi seguendo due diverse prospettive, non molto lontane tra loro e comunque sempre sovrapponibili. Si tratta di:

- Un approccio che potremmo chiamare 'testuale', oppure 'orientato ai testi'; in questo caso, ciò che più interessa al lettore è la possibilità di analizzare puntualmente la traduzione dell'*Illiade*, prestando particolare attenzione al suo rapporto con l'ipotesto e con le altre traduzioni e considerando le modificazioni intervenute tra l'edizione del '50 a quella del '68.
- Un approccio 'genetico' in senso lato, che si giova delle numerose informazioni contenute nelle lettere (e in altri documenti collegati) per riflettere sulla nascita della traduzione, sulla personalità della traduttrice e sulle modalità di collaborazione, sull'influenza di Pavese, dell'ambiente intellettuale legato alla Casa Editrice e della temperie culturale dell'epoca sul risultato finale dell'impresa editoriale.

Nel primo caso l'attenzione del lettore verterà fondamentalmente sui documenti appartenenti al primo dei due gruppi delineati in precedenza (le diverse traduzioni dell'*Illiade*, gli strumenti di lavoro, le recensioni), ed egli sentirà la necessità di consultare le lettere solo in poche occasioni, per chiarire dubbi particolari. Sarebbe estremamente utile, in questa sede, permettere anche il raffronto della traduzione della Calzecchi con quelle che circolavano maggiormente in Italia nella prima metà del Novecento; tuttavia la mole di questi documenti, se inseriti integralmente nell'ipertesto, modificherebbe profondamente la fisionomia della risorsa, snaturandola. La scelta di gran lunga preferibile consisterebbe allora nel creare link a risorse esterne che conservino a testo pieno le più

celebri traduzioni ottocentesche e novecentesche dell'*Illiade*⁹², ma si potrebbe anche decidere di trascrivere ed includere nell'ipertesto solamente il primo canto del poema, nelle sue diverse versioni, per consentire perlomeno un confronto a campione⁹³. Al contrario, nel caso di un approccio 'genetico', le lettere costituiranno il punto di partenza di una ricerca di tipo storico-letterario, che si concentrerà innanzitutto sulla collaborazione epistolare tra Pavese e la Calzecchi e che solo in un secondo tempo si accosterà alle traduzioni pubblicate de Einaudi, sempre in un'ottica genetica e attraverso il confronto con le lettere.

Riflettendo proprio su questa distinzione, si è stabilito che la nostra risorsa possieda due differenti punti di accesso all'architettura ipertestuale e che questi due 'inizi' corrispondano a due diversi percorsi, complementari ma indipendenti, attraverso i suoi contenuti: uno di questi percorsi privilegia le traduzioni, dando loro immediato accesso e incoraggiandone il confronto sistematico, mentre il secondo conduce subito il lettore nel vivo della corrispondenza e gli dà la possibilità di seguirne lo sviluppo cronologico. È possibile scegliere il percorso più consono ai propri interessi e alle proprie conoscenze pregresse attivando uno dei due link contenuti nella barra di navigazione dell'*home page*, appena sotto il rimando al saggio introduttivo, e che indicano in maniera inequivocabile la loro destinazione: essi recitano infatti "Accedi alle traduzioni" e "Accedi alle lettere" (v. allegato 2.2).

Nulla vieta, naturalmente, di adottare punti di vista diversi sull'argomento e, dunque, di moltiplicare i percorsi tra le pagine dell'oggetto digitale: alcuni utenti saranno interessati soprattutto a Pavese e leggeranno le lettere indirizzate dallo scrittore ai suoi

⁹² Le traduzioni di Monti e di Foscolo, ad esempio, sono disponibili in versione digitale sul sito Biblioteca Italiana (Quondam 2010, <http://www.bibliotecaitaliana.it/index.php>), oppure, senza marcatura e sottoforma di immagini dell'originale cartaceo, sul sito di Google Libri (<http://books.google.it/books>). Reperire siti che conservino le altre traduzioni (a p. 53, in nota, avevamo elencato le edizioni di Pascoli, Festa, Faggella e Romagnoli) non si dimostra altrettanto semplice, così come non è affatto scontato poter trovare fonti di buona qualità (la digitalizzazione operata da Google Libri è già un esempio di operazione discutibile).

⁹³ Questa seconda opzione contraddice in parte ciò che si è affermato alle pp. 70-71, e cioè che uno dei pregi fondamentali dell'ipertesto consiste nel non obbligare l'editore a smembrare innaturalmente i documenti che vengono chiamati in causa.

diversi corrispondenti (costoro saranno probabilmente interessati anche a quelle che sviscerano la collaborazione con De Martino e dunque l'interesse per la letteratura etnografica); altri saranno più interessati alla Calzecchi e alla sua traduzione e si concentreranno primariamente sulle lettere di quest'ultima, sul suo uso degli strumenti di traduzione, sulle variazioni di gusto intercorse tra il testo del '50 e quello del '68; altri ancora si concentreranno sul rapporto che intercorre tra i due testi critici di Omero e le loro traduzioni, rilevando omogeneità e scarti nella resa linguistica, scelte particolari della traduttrice e così via. Restando coscienti di questa molteplicità, a cui la risorsa può fare fronte sia grazie all'interattività sia per merito dell'apertura a modificazioni e aggiunte successive, ritorniamo a considerare i due percorsi ipotizzati poco sopra. Cominciamo dal primo.

III.2.4 DALLE TRADUZIONI ALLE LETTERE

Chi ha deciso di cominciare la propria esplorazione dalle traduzioni accede ad una schermata che riporta, affiancati l'uno all'altro in due colonne adiacenti, il testo dell'*Iliade di Omero* pubblicata dai Millenni Einaudi nel 1950 e il testo greco di Mazon (v. allegato 2.3); per mezzo di quattro pulsanti situati appena al di sopra delle finestre di testo può però sostituire ad entrambi i documenti uno qualsiasi degli altri: si tratta della versione successiva della Calzecchi, pubblicata nel 1968 per la cura di F. Codino, del testo greco dell'*Homeri Ilias* di Allen e della traduzione francese di Mazon, pubblicata nel volume *Belles Lettres*. Per reperire informazioni essenziali sui testi è sufficiente attivare il link "Informazioni bibliografiche", dalla barra di navigazione sulla sinistra dello schermo; è altresì possibile, azionando un piccolo pulsante situato in alto a destra, aprire nuove colonne di testo in modo da visualizzare anche tre o quattro documenti in parallelo, se le dimensioni dello schermo lo permettono.

Affiancare tra loro questi testi si rivela assai semplice grazie alla natura particolarmente fedele delle traduzioni della Calzecchi, che seguono perfettamente la morfologia delle frasi, la scansione dei versi e persino la numerazione del testo originale. Il problema si presenta semmai quando si tratta di appaiare ad uno qualsiasi degli altri testi la traduzione di Mazon, che sceglie di rendere i lunghi versi dell'epica greca con la prosa

francese; per nostra fortuna l'edizione cartacea delle Belles Lettres ha scelto di numerare il testo in maniera abbastanza atipica: i numeri che compaiono a fianco della traduzione (10, 20, 30...) non si riferiscono alle righe tipografiche bensì ai versi dell'originale greco. Infatti tra un numero e l'altro intercorrono sempre più di dieci righe di prosa ma ognuno di questi brani, dalla lunghezza variabile, contiene la traduzione dei dieci versi corrispondenti dell'*Iliade*. Anche in questo caso, quindi, la numerazione è la medesima, anche se viene meno l'allineamento perfetto dei versi, e possiamo evitare di crearne una nuova per l'occasione. Questa uniformità dei sistemi di riferimento rende altresì particolarmente agevole indicare al lettore i punti in cui i testi divergono fra loro; tali divergenze sono classificabili in due categorie: chiameremo 'varianti evolutive' le discrepanze che intercorrono tra le due pubblicazioni della Calzecchi e indicheremo col nome di 'varianti critiche' le differenze riscontrabili tra i due testi greci dell'*Iliade*. Anche in questo caso il testo francese di Mazon rappresenta un'eccezione, poiché non intrattiene con nessuno degli altri documenti un rapporto intertestuale tanto stretto da rendere utile o possibile segnalare sistematicamente ogni singola divergenza; di conseguenza, il suo confronto con gli altri testi sarà libero, cioè lasciato interamente all'utente e non preventivamente segnalato.

Se si decide di affiancare sullo schermo i due testi pubblicati dalla Calzecchi, si vede comparire nel mezzo, tra le due colonne di testo, una terza colonna più stretta⁹⁴ che reca l'intestazione "Varianti" (v. allegato 2.4): in essa sono segnalate le divergenze riscontrabili tra i due documenti, quelle che abbiamo chiamato varianti evolutive. Le segnalazioni sono distribuite verticalmente e situate accanto al verso (ma può essere anche più di uno) interessato dalla variazione, che sarà lo stesso in entrambi i testi e che in entrambi apparirà evidenziato, rispetto al resto, da uno sfondo di diverso colore. Queste segnalazioni sono costituite, almeno inizialmente, da una serie di icone tutte identiche che hanno lo scopo di far individuare al lettore, con uno sguardo d'insieme, i punti in cui si concentrano le variazioni; in un secondo momento, attraverso l'attivazione di queste icone, compare all'utente, in corrispondenza di ciascuna variante, una sua descrizione ed

⁹⁴ Un'organizzazione dello spazio molto simile a quella adottata in *Vincent Van Gogh. The letters* (Jansen, Luijten, Bakker 2010).

una breve esposizione dei motivi del cambiamento (qualora siano rintracciabili o almeno ipotizzabili). Allo stesso modo, aprendo a video i due testi greci uno accanto all'altro, si attiverà la medesima colonna centrale in cui appariranno, questa volta, le indicazioni e le descrizioni delle varianti critiche, secondo gli stessi principi seguiti in precedenza. Se la schermata viene impostata per presentare uno dei due testi italiani affiancato ad uno dei due testi greci oppure a quello francese delle Belles Lettres, non compare alcuna colonna intermedia; se poi si moltiplicano le colonne fino ad avere tre o quattro documenti affiancati, le segnalazioni appaiono al lettore solamente se quest'ultimo sceglie di mantenere affiancati tra loro i testi sottoposti a varianti critiche o evolutive.

L'organizzazione di questa sezione, a colonne affiancate, è stata pensata appositamente per il raffronto puntuale di testi che presentano tra loro variazioni altrettanto puntuali, mentre il contenuto di quella centrale ha lo scopo di guidare l'operazione di confronto e di veicolare informazioni aggiuntive sulle varianti. Dobbiamo pensare a quest'ultima porzione della schermata come a qualcosa di non molto dissimile dal margine di una pagina stampata, in cui siano state annotate le divergenze del testo in questione rispetto ad un altro; a differenza di un libro, però, questa visualizzazione mostra nello stesso momento i due testi coinvolti nel confronto e li presenta perfettamente allineati, in modo tale che il 'margine annotato' possa servire contemporaneamente ad entrambe le 'pagine' di testo. Le spiegazioni che compaiono nella colonna "Varianti" corrispondono naturalmente all'interpretazione che ne dà l'editore digitale ma si rivela assai utile creare un numero chiuso di tipologie di variante (quali aggiunta/omissione, inversione, variazione lessicale, variazione grafica, ecc.) da cui attingere per classificare queste ultime in maniera univoca. Ciò consente una maggiore sistematicità e soprattutto rende possibile richiedere al programma l'estrazione di tutti quei casi in cui la variante consiste, per esempio, nell'aggiunta o nell'omissione di uno o più termini: il risultato riporta un elenco dei soli passi interessati da quella determinata variazione, nell'ordine in cui appaiono all'interno del documento.

I testi che abbiamo considerato fin qui, oltre ad essere accostati fra loro, sono fittamente collegati alle lettere editoriali, contenute in un'apposita sezione della risorsa: è

proprio la possibilità di esplicitare in maniera chiara e sistematica i legami complessi che uniscono le traduzioni della Calzecchi all'epistolario suo e di Pavese che ci spinge a preferire l'utilizzo del medium digitale ad un'esposizione di tipo tradizionale.

Chi è interessato, una volta lette e raffrontate le diverse versioni dell'*Iliade* omerica, a sapere qualcosa di più sulla genesi della traduzione della Calzecchi non deve fare altro che utilizzare il comando "Attiva i riferimenti alle lettere", anch'esso situato nella barra di navigazione. Il link, a seconda del momento in cui lo si mette in funzione, causa due possibili modificazioni: se i testi affiancati a schermo non possiedono la colonna centrale (ossia quella delle varianti) la sua attivazione causa la comparsa immediata di una sezione analoga, che questa volta chiamiamo 'colonna delle lettere' (v. allegato 2.5); qualora invece la zona dedicata ai riferimenti sia già presente e contenga l'indicazione delle varianti critiche o evolutive, il link causa solamente la comparsa di un nuovo pulsante, appena sopra l'intestazione "Varianti", che segnala la possibilità di sostituire il contenuto della colonna con i rimandi alle lettere. In entrambi i casi la 'nuova' colonna centrale porta l'intestazione "Lettere" e contiene al suo interno un nuovo ordine di piccole icone (che potrebbero ad esempio raffigurare una penna, a simboleggiare lo scambio epistolare), poste a fianco del passo interessato, che viene evidenziato per mezzo dello sfondo⁹⁵. Le icone stanno a segnalare, per ciascuno dei testi presenti, ogni singolo termine o espressione a cui si fa riferimento nel carteggio⁹⁶; selezionandone una qualsiasi, essa viene sostituita da un link e da alcune righe di testo che riportano, isolato dal suo contesto, il brano della lettera in cui si cita quel passaggio della traduzione. Il link riporta invece l'indicazione della lettera (nella forma Cfr. lett. a Pavese del 23 dicembre 1948) e, se attivato, permette di accedere al testo pieno della missiva.

⁹⁵ Se la traduzione della Calzecchi si trova affiancata al suo corrispettivo greco i versi vengono evidenziati in entrambe le lingue.

⁹⁶ Qualora poi nelle lettere si menzioni uno dei documenti nella sua interezza, cosa peraltro assai frequente, l'icona corrispondente si posiziona all'inizio del testo, all'altezza del titolo; è naturalmente possibile che più indicatori si trovino affiancati fra loro.

III.2.5 DALLE LETTERE ALLE TRADUZIONI

Il lettore che, al contrario, scelga di cominciare il proprio percorso nel sito consultando le epistole dei diversi corrispondenti si trova di fronte un'unica finestra di testo contenente la prima lettera in ordine di tempo, ossia la missiva inviata da Pavese ad Untersteiner il 20 novembre 1947 (v. allegato 2.6). Due frecce poste a metà altezza, sul bordo destro e su quello sinistro dello schermo, permettono di spostarsi alla lettera successiva oppure di tornare indietro alla precedente⁹⁷. L'utente può scegliere il criterio di ordinamento delle missive selezionandolo tra differenti opzioni: innanzitutto l'ordine cronologico, ma anche l'ordine alfabetico del nome del mittente o di quello del destinatario; può anche decidere di visualizzare le sole lettere che possiedono un originale manoscritto. Queste diverse opzioni sono rese possibili dalla descrizione preliminare delle lettere che viene fatta dall'editore, all'atto della marcatura: per ciascuna viene infatti compilata una scheda di metadati che contiene tutte le informazioni salienti che possano servire ad identificarla (il mittente, il destinatario, la data di stesura, ma anche il luogo di spedizione, la descrizione della carta utilizzata e del metodo scrittorio). Nel momento in cui si accede per la prima volta alla sezione dedicata alle lettere, la pagina è preimpostata per selezionare il criterio cronologico, tuttavia è sufficiente agire su alcuni comandi posti al di sotto della testata per selezionarne un altro; comparirà allora una lista di tutte le missive, affiancate dalla data e dal nome mittente, nell'ordine corrispondente al comando attivato e basterà selezionare una voce dell'elenco per essere indirizzati alla lettera in questione⁹⁸.

Anche in questo caso è possibile affiancare tra loro due o più testi e il raffronto si rivela anzi più che mai utile per cogliere gli sviluppi nella corrispondenza tra Pavese e la Calzecchi: si possono mettere in parallelo le lettere del medesimo corrispondente, per coglierne i cambiamenti d'opinione nel tempo, ma anche appaiare ogni epistola alla

⁹⁷ Quest'ultima possibilità si attiva solo passando a lettere diverse dalla prima.

⁹⁸ Per avere un panorama complessivo della corrispondenza (il numero di lettere, la loro frequenza, le differenti epoche a cui appartengono e così via) è sufficiente azionare il comando "Prospetto della corrispondenza", grazie al quale si accederà all'elenco delle lettere, accompagnate ognuna da un riassunto conciso del suo contenuto.

rispettiva risposta (v. allegato 2.7). Le nuove finestre di testo, affiancate alla prima, possono essere aperte per mezzo di tre link permanenti, situati in calce al testo della lettera, che recitano rispettivamente: “Affianca la risposta”, “Affianca la lettera precedente del medesimo corrispondente” e “Affianca la lettera successiva del medesimo corrispondente”; nulla vieta che vengano attivati tutti insieme. Qualora la risposta, la lettera precedente o la successiva a quella visualizzata non siano disponibili (sappiamo infatti che l’epistolario ha delle lacune) il link risulta non attivabile. All’interno del corpo delle lettere si trovano poi alcune parole, o anche intere espressioni, evidenziate ad indicare la presenza di link interni al testo⁹⁹; alcuni di essi rimandano a sezioni di approfondimento¹⁰⁰ ma la maggioranza coinvolge quei passi delle lettere in cui la Calzecchi e Pavese discutono della migliore traduzione per un certo passo dell’*Iliade* e danno quindi accesso al punto esatto del testo in questione, consultabile sia nella versione italiana che in quella greca.

L’eventuale utilizzo di questi link ci riporta dunque nella sezione che abbiamo visto in precedenza, quella dedicata alle traduzioni: essa si aprirà mostrando ai lettori il punto del testo cui si fa riferimento nella lettera e affiancando alla traduzione l’ipotesto greco; i link conducono naturalmente al punto esatto del testo, che risulta evidenziato in entrambe le versioni. A questo punto il lettore ha due possibilità: tornare indietro alle lettere per continuare l’esplorazione dell’epistolario, limitandosi a brevi incursioni nella sezione dedicata ai testi, oppure rimanere dove si trova, per dedicarsi ad un’analisi e un confronto sistematico dei testi greci e delle loro traduzioni.

III.2.6 LE POSSIBILITÀ DI RICERCA

Il raffronto tra i testi è una delle prerogative fondamentali di questa risorsa poiché permette di cogliere al meglio la genesi e l’evoluzione delle problematiche linguistiche e

⁹⁹ Questi ultimi possono peraltro essere nascosti per permettere una lettura più agevole del contenuto delle lettere.

¹⁰⁰ Ad esempio, la lettera di Pavese ad Untersteiner del 20 novembre 1947 contiene un link alla recensione, scritta da Untersteiner, a proposito dei Dialoghi con Leucò; i nomi di persona poi danno sempre accesso al profilo biografico di chi viene menzionato e i titoli delle opere letterarie conducono alla corrispondente scheda bibliografica.

letterarie connesse alla traduzione dell'*Illiade* e di considerarne poi l'esito finale all'interno dell'opera pubblicata, a sua volta sottoposta ad una successiva revisione. Tuttavia questi collegamenti tra i documenti digitali non rappresentano che una delle possibilità di approfondimento offerte dalla risorsa, quella più propriamente pensata per cogliere l'intertestualità e il 'movimento' dei testi.

Oltre ad una semplice maschera di ricerca generica, posizionata nella *home page* e pensata per individuare le pagine dell'ipertesto che contengono una determinata parola chiave, è possibile per l'utente compiere ricerche testuali specifiche all'interno di tutti i documenti contenuti nella risorsa: può così trovare immediatamente il passo che gli interessa oppure individuare tutte le occorrenze di un certo termine all'interno dei testi. Si è deciso di distinguere le maschere di ricerca per tipologia di documento, una per i testi letterari e una per l'epistolario; il comando che permette di accedere alle opzioni di ricerca non compare quindi nella barra di navigazione dell'*Index* (altro modo per indicare la *home page*) ma piuttosto in quella delle due diverse schermate dedicate rispettivamente alla consultazione delle versioni dell'*Illiade* e delle lettere (v. allegato 2.3 e 2.6). Vediamo ancora una volta i due diversi casi, uno dopo l'altro.

L'utente impegnato a consultare le traduzioni, agendo sulla barra di navigazione sulla sua sinistra, può accedere a differenti opzioni di ricerca: la finestra che gli si apre davanti, impostata inizialmente per la "Ricerca semplice", può innanzitutto essere tramutata in una maschera di "Ricerca avanzata". Se la prima presenta un unico campo in cui digitare la parola o l'espressione che interessa reperire, l'opzione avanzata consente di individuare le cooccorrenze di più termini, associati tra loro per mezzo di operatori booleani, nonché di circoscrivere le ricerche ad una parte dei documenti per mezzo di un sistema di filtri. Al di sotto dei campi da riempire con i termini della ricerca compaiono infatti cinque caselle, selezionabili o deselezionabili tramite un semplice *click*, ognuna delle quali corrisponde ad una delle traduzioni disponibili; la sesta, se selezionata, permette invece di estendere il *text retrieval* al materiale aggiuntivo¹⁰¹. Una terza possibilità di ricerca consiste infine nella compilazione di concordanze: scegliendo

¹⁰¹ Si tratterebbe delle numerose recensioni e degli strumenti di traduzione.

l'opzione "Crea una concordanza" si giunge ad una schermata assai simile a quella che ospita la ricerca semplice ma, digitando una forma all'interno del campo, si otterrà questa volta una lista delle occorrenze corredate dal proprio contesto. In tutti i casi considerati, se si seleziona con il cursore una voce della lista nella schermata dei risultati si verrà indirizzati al corrispondente passaggio del testo pieno.

Qualora il percorso prescelto sia quello che prende inizio dalle epistole, per cercare uno o più termini si deve selezionare il link "Ricerca nei testi", posto nella barra di navigazione laterale, al di sotto dei comandi "Attiva/disattiva link nel testo" e "Prospetto della corrispondenza" (v. allegato 2.6); le opzioni disponibili nella nuova finestra sono le stesse che vedevamo prima (la ricerca semplice, quella avanzata e la creazione di concordanze) a cui si aggiunge però una quarta interessantissima possibilità: quella di consultare alcuni indici particolarmente utili per l'utente e quindi preventivamente creati e messi a disposizione dall'editore. Si tratta dell'indice delle parole greche contenute nel carteggio, dell'elenco dei titoli delle opere citate al suo interno e, infine, dei nomi di persona che vi vengono menzionati. In questo modo sarà possibile consultare, ad esempio, tutte le lettere in cui viene citato Untersteiner, oppure individuare tutti i casi in cui Pavese e la Calzecchi discutono della traduzione di un termine greco riportandolo nel testo della lettera¹⁰². Infine, nella maschera di ricerca avanzata e in quella dedicata alla creazione di concordanze, i filtri disponibili sono differenti da quelli utilizzati per ricercare nelle traduzioni: invece di selezionare i testi in cui operare l'estrazione delle forme, è possibile indicare il nome del mittente e/o del destinatario delle lettere in cui compiere la ricerca, oppure circoscrivere quest'ultima alle missive redatte in un certo intervallo di tempo.

¹⁰² A proposito della ricerca dei termini greci, essi possono essere inseriti nella maschera di ricerca senza alcuna difficoltà, sia nella sezione dedicata alle traduzioni che in questo secondo caso: è sufficiente utilizzare un font Unicode per il greco. Quando si compie questo tipo di ricerca nelle lettere, però, è necessario che il calcolatore ci restituisca sia il termine scritto in alfabeto greco (opzione scelta dalla Calzecchi che, persino nelle lettere dattiloscritte, inseriva a mano le parole greche), sia la corrispondente trascrizione in alfabeto latino (soluzione preferita da Pavese, che poteva così battere a macchina anche i termini greci). L'associazione delle due forme (quella originale e quella trascritta nel nostro alfabeto) può essere portata a termine dall'editore in tutti i casi e senza particolari difficoltà grazie al numero non troppo alto di parole greche presenti nelle lettere.

III.3. NELLA 'SFERA DEL SIGNIFICATO'

III.3.1 *IL TESTO, I TESTI*

Riflettere sulla natura del costrutto ipertestuale delineato in queste pagine ci spinge a ritornare su alcuni degli argomenti considerati nella prima parte di questo studio e ci consente di comprenderne con più chiarezza la portata. Si è già affermato più volte che l'ipertestualità consente di rappresentare al meglio l'intertestualità, cioè i molteplici e reciproci rapporti che legano tra loro testi diversi, spesso appartenenti a differenti epoche e culture. Ebbene, in questo ipertesto troviamo la realizzazione pratica di quanto affermato poiché la maggioranza dei link è dedicata a collegare fra loro i diversi testi sulla base del rapporto intertestuale che li unisce, di volta in volta diverso¹⁰³. Il testo greco ricostruito nell'edizione critica delle *Belles Lettres* è affiancato ad un altro testo critico della medesima opera, in cui l'editore compie emendamenti differenti e opta per altre varianti, ma anche ad una sua traduzione italiana, risalente alla metà del XX secolo e giuntaci in due diverse edizioni, distanti tra loro un ventennio; inoltre, grazie alle lettere, è stato possibile per noi conoscere alcuni dei testi che sicuramente costituirono un riferimento per il traduttore. I documenti appartengono dunque a generi letterari distinti e ad epoche anche molto diverse, ma sono tutti strettamente legati fra loro: alcuni di essi hanno in comune l'autore, altri la lingua, altri ancora il genere letterario¹⁰⁴.

Ma soprattutto, ben cinque di questi documenti rappresentano altrettante versioni della medesima opera letteraria, *l'Iliade* di Omero: se due di essi testimoniano gli sforzi compiuti dai filologi per ricondurre il testo di Omero ad una forma il più possibile vicina a quella originale¹⁰⁵, gli altri tre presentano la traduzione del suo contenuto in una lingua

¹⁰³ Non si considerano qui i collegamenti ipertestuali che conducono a sezioni esplicative, di analisi e di commento, che sono da considerarsi documenti di 'secondo livello', in quanto creati dall'editore della risorsa e piuttosto metaletterari che letterari in senso stretto.

¹⁰⁴ Si veda ancora una volta l'allegato 1 per avere uno sguardo d'insieme sulla situazione testuale.

¹⁰⁵ L'assoluta incertezza che circonda la nascita dei poemi omerici rende in realtà assai problematico parlare di testo originale, per quanto riguarda *l'Iliade*; è più giusto affermare che le due edizioni critiche puntano a ricostruire l'archetipo del poema, ossia il "capostipite perduto della tradizione superstite" (Bentivogli e Vecchi Galli 2002, p. 191).

differente da quella adottata a suo tempo dall'autore. Possiamo però affermare che tutti questi testi hanno uno scopo comune, quello di restituire al lettore il significato e la forma del poema nel modo più preciso e rispettoso possibile: le ipotesi ecdotiche cercano infatti di emendare gli errori della tradizione per restituirci un testo fedele all'archetipo (rinunciando necessariamente a risalire ancora più indietro), mentre le traduzioni, partendo da uno dei testi greci ricostruiti filologicamente, lo traspongono in una lingua moderna e quindi comprensibile ad un maggior numero di lettori, cercando di rispettarne le strutture interne a tutti i livelli. Le parole di G. Contini, che abbiamo citato nel primo capitolo e che riguardavano l'opera d'arte intesa come continua tensione verso il raggiungimento di un 'valore'¹⁰⁶, possono così essere caricate di altri sensi: tutte queste diverse manifestazioni del testo potrebbero considerarsi tentativi, multiformi ma continui nel tempo, volti ad approssimarsi il più possibile ad un significato, ad un 'senso vero' del testo che non è raggiungibile (e che, a rigore, non lo è mai stato), ma che rappresenta un 'valore' ogni volta ricercato e riproposto in forme diverse.

Il caso dell'*Iliade* è, in questo senso, paradigmatico perché ci mostra cosa sia davvero un 'testo in movimento': nato in un contesto orale, o forse ai margini tra oralità e scrittura, esso è giunto a noi in una forma già cristallizzata da secoli di studio e che continua ad essere letta, tradotta e studiata, e ogni volta la nuova veste che l'opera assume va ad aggiungere nuovi significati, magari deformati attraverso la lente della contemporaneità, e ne tralascia di precedenti¹⁰⁷. L'ipertesto rende evidente questo movimento, che si risolve in una pluralità di manifestazioni letterarie, poiché consente di accostare alcuni rappresentanti della lunga storia del 'testo *Iliade*' e invita a considerare, attraverso il loro confronto, ciò che viene modificato e ciò che, invece, permane immutato in ciascuno di essi. Forse il 'valore' di cui parla Contini può essere colto proprio in quegli

¹⁰⁶ Il passaggio è citato a p. 44: "Vi sono essenzialmente due modi di considerare un'opera di poesia [...] il primo stima l'opera poetica un «valore»; il secondo, una perenne approssimazione al «valore»; e potrebbe definirsi, rispetto a quel primo e assoluto, un modo, in senso altissimo, «pedagogico»" (Contini 1974, p. 233, virgolette nel testo).

¹⁰⁷ Uno dei tratti più interessanti dell'edizione Einaudi e del carteggio Pavese-Calzecchi Onesti è rappresentato dal fatto che essi ci testimoniano la volontà teorica, e gli sforzi affrontati in pratica, per limitare al massimo il camuffamento del testo e per mantenersi "il più vicino possibile [...] all'antico – l'autentico" (Einaudi 1950, p. IX).

elementi che assicurano la continuità e che permettono di riconoscere senza alcun dubbio, in ogni singolo documento, una manifestazione del medesimo testo.

Esiste dunque un 'testo' che viene inteso come originale ispirazione dell'autore all'atto della creazione e come tale è inattingibile (il 'valore' di Contini) ed esistono più 'testi' intesi come manifestazioni singolari che cercano di riprodurre nel modo migliore quel determinato significato accostato a quel certo significante. Il primo è un'astrazione e perciò non può mai trovare una propria realizzazione materiale, e non solamente nel caso dell'*Iliade*, il cui l'originale non esiste più e forse non è mai esistito, ma in tutti i casi senza alcuna eccezione.

È necessario infine soffermarsi su di un'altra importante distinzione, quella che intercorre tra il 'testo' inteso come "un'entità astratta invariante [...] di significati grafici" e il 'documento' come "oggetto sensibilmente concreto [...], che costituisce il supporto materiale [...] dell'informazione testuale" (Ciotti 1993, pp. 221-222). Si tratta della differenza che intercorre tra la traduzione dall'*Iliade* compiuta da R. Calzecchi Onesti (il 'testo') e la sua edizione, pubblicata da Einaudi nel 1950 (il 'documento'): la prima possiede un significato ed un significante ben precisi che, nel secondo caso, incontrano determinate caratteristiche tipografiche e danno luogo al libro, inteso come oggetto. Tutti quelli contenuti nella nostra risorsa sono modelli elettronici dei singoli documenti (Ciotti 1993, p. 222) e nessuna delle trascrizioni mira a rappresentare il testo in quanto tale; ancora una volta, il motivo è da rintracciarsi nel punto di vista adottato in questa edizione digitale, che si propone di studiare, oltre al testo in sé stesso, le sue diverse edizioni¹⁰⁸.

III.3.2 LA SCRITTURA COME PROCESSO

Nella sezione intitolata *La filologia digitale*¹⁰⁹, si è riflettuto sull'opportunità di creare un archivio di varianti d'autore per rappresentare al meglio le varie fasi del

¹⁰⁸ Basti pensare all'importanza fondamentale rivestita dalla Casa Editrice e dalle scelte editoriali in occasione di entrambe le pubblicazioni; la stessa esistenza di una variante evolutiva dipende in gran parte dalle nuove caratteristiche tipografiche che il documento (cioè l'edizione del '68) doveva soddisfare.

¹⁰⁹ Alle pp. 43-46.

processo creativo che conduce al testo definitivo. Certo, *L'Iliade "umile e insieme rigorosa"* non è una risorsa dedicata alla variantistica d'autore, come invece lo è *Digital Variants* (Fiormonte et al. 2006), ma è pensata per approfondire anche la genesi e l'evoluzione del lavoro della Calzecchi. Se pure quest'ultimo non fu un lavoro propriamente creativo, come può esserlo la composizione di poesie o di racconti¹¹⁰, si trattò comunque di un'impresa letteraria impegnativa e di ancor maggiore responsabilità, che necessitava, come ogni traduzione, di grande perizia nel maneggiare entrambi i codici in gioco: la lingua di partenza e quella di arrivo¹¹¹. Approfondire il modo in cui nasce quest'opera, quindi, è tanto più interessante poiché permette di comprendere i meccanismi e le problematiche insite nella 'transcodifica' di un testo, a tutti i suoi livelli (cambiano le regole morfologiche e sintattiche, cambia il sistema semantico, così come quello metrico).

Un'edizione critica di tipo genetico si basa, nella maggioranza dei casi, sul confronto tra il testo definitivo, che è stato presumibilmente pubblicato, e le bozze dell'opera corrette dall'autore: i cambiamenti riscontrabili tra le diverse fasi di stesura consentono di condurre ipotesi ed inferenze sul processo creativo e sui successivi aggiustamenti che portarono al testo dato alle stampe. Nel nostro caso non possediamo, purtroppo, le bozze di traduzione della Calzecchi ma possiamo servirci delle lettere intercorse tra lei e Pavese per farci un'idea abbastanza precisa del lavoro che precedette la stesura definitiva, specialmente per quanto riguarda i primi quattro canti dell'*Iliade*. È raro potersi giovare di documenti che testimoniano in maniera tanto esauriente e discorsiva le decisioni prese durante la traduzione, le modifiche apportate di volta in volta al testo italiano e soprattutto le ragioni di tali correzioni; la precisione, la quantità e la natura di queste fonti possono quasi farci dimenticare l'assenza dell'avantesto vero e proprio. Non solo, queste lettere forniscono informazioni preziose sull'edizione greca

¹¹⁰ I testi che compaiono in *Digital Variants* e di cui sono mirabilmente presentate le varianti d'autore (Fiormonte et al. 2006).

¹¹¹ Si fa qui riferimento alla teoria della comunicazione (cui si è accennato a p. 7) e al concetto di codice come sistema di simboli significativi comprensibile tanto alla sorgente della comunicazione (il mittente) che al destinatario; chi traduce non si limita a comunicare ai suoi lettori un contenuto per mezzo di un certo codice, ma deve prima comprendere quel contenuto attraverso la decodifica del documento in lingua originale. Una doppia operazione, quindi, di decodifica prima e di codifica poi (naturalmente utilizzando due codici differenti).

adottata dalla Calzecchi, sugli strumenti utilizzati per tradurre, sui metodi di revisione del lavoro svolto e sulle richieste della Casa Editrice, informazioni difficilmente recuperabili in altro modo dal filologo.

Sappiamo inoltre che la risorsa comprende, oltre alle testimonianze epistolari, entrambi i differenti testi editi da Einaudi e che prevede altresì la rilevazione guidata delle divergenze che si riscontrano tra le due stesure. Ci troviamo davanti ad un vero e proprio apparato di varianti evolutive, di natura ipertestuale poiché ‘ancorato’ ai singoli passi del testo, che permette di cogliere ad una prima occhiata la quantità e la posizione delle varianti nel testo e consente poi di approfondirne dettagliatamente ciascuna. Il lettore può concentrarsi immediatamente sulle modificazioni apportate dalla Calzecchi alla traduzione pubblicata nel 1968 e può constatare ancora una volta il movimento del testo e la pluralità del processo creativo, nonché l’importanza rivestita dai condizionamenti esterni e dai vincoli imposti, in primis, delle necessità editoriali.

III.4. NELLA ‘SFERA DEL SIGNIFICANTE’

La descrizione della risorsa web intitolata *L’Iliade “umile e insieme rigorosa”* si è concentrata quasi esclusivamente sull’architettura ipertestuale e sulle possibilità di consultazione e di ricerca da parte dell’utente, con il preciso intento di esemplificare, attraverso l’analisi del risultato finale, la modellazione concettuale necessaria all’ideazione di un siffatto strumento di studio. Successivamente, nel capitolo intitolato *Nella ‘sfera del significato’*, si è dato spazio ad alcune riflessioni sulla testualità emerse con grande evidenza proprio durante la modellazione della risorsa e rilevatesi particolarmente interessanti dal punto di vista teorico. È giunto ora il momento di occuparci di quella che, riprendendo liberamente la distinzione saussuriana tra ‘significato’ e ‘significante’ del segno linguistico¹¹², abbiamo chiamato la ‘sfera del significante’: si tratta dell’insieme di

¹¹² Intendendo col primo termine il contenuto del segno linguistico, ciò che ‘viene significato’, e con il secondo la sua forma, ossia ciò che veicola il senso.

riflessioni incentrate sulla rappresentazione formale dei dati testuali nel calcolatore, che è alla base del processo di significazione.

III.4.1 RIFLESSIONI SUL MODELLO DI CODIFICA XML/TEI

Ormai prossimi alla conclusione, torniamo ad occuparci della codifica dei testi, cui abbiamo già accennato in più occasioni e che si pone alla base di qualsiasi successivo trattamento del testo. Conosciamo già la superiorità del markup dichiarativo, leggibile e non proprietario, sui linguaggi utilizzati, ad esempio, per la marcatura tipografica nei *word processors*; abbiamo già considerato anche la struttura interna dei marcatori XML, composti da elementi, attributi e valori dell'attributo (racchiusi tra virgolette alte)¹¹³. Abbiamo accennato alla completa assenza, sia in SGML che in XML, di una semantica precisa¹¹⁴ e alla conseguente possibilità di servirsi di un vocabolario di marcatura specifico; sappiamo anche che nel nostro caso, per i documenti di natura umanistica, è consigliabile senza dubbio adottare il vocabolario creato dalla *Text Encoding Initiative* (o TEI), una organizzazione che riunisce istituzioni e semplici privati nello sforzo comune di creare standard condivisi per la pubblicazione in rete di risorse di qualità, specificatamente in ambito umanistico.

Il progetto TEI nacque nel 1987, sostenuto dalle più importanti organizzazioni nel campo dell'informatica umanistica (*Association for Computers in the Humanities*, *Association for Literary and Linguistic Computing*, *Association for Computational Linguistics*), e la prima versione delle *Guidelines*, indicata con la sigla 'P1', fu completata nel 1990; il *Consortium* internazionale che si occupa di monitorare le attività di ricerca e di promuovere l'utilizzo del modello di codifica TEI a livello globale nacque, invece, solo nel 2000. Nel 1994 era stata rilasciata la prima versione standard delle linee guida, indicata col nome di 'P3' e basata sulla sintassi SGML, mentre nel 2002 videro la luce le *Guidelines* 'P4',

¹¹³ Sull'esempio di `<poem xml:id="P1" status="draft">`, in cui troviamo l'elemento 'poem' seguito dagli attributi 'identifier' (il cui valore è 'poem 1', evidentemente si tratta della prima di una serie) e 'status' (il cui valore è 'draft', ossia 'bozza').

¹¹⁴ "Different types of elements are given different names, but XML provides no way of expressing the meaning of a particular type of element, other than its relationship to other element types" (Burnard e Sperberg-McQueen 2006, <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/it/html/SG.html>).

sostanzialmente invariate rispetto alle precedenti ma adattate al progressivo avvento di XML: per la prima volta era possibile scegliere se utilizzare ancora SGML oppure servirsi del nuovo standard. L'ultima versione, rilasciata nel 2007 e basata unicamente sulla sintassi XML, ha subito aggiornamenti e modifiche importanti rispetto alle precedenti, tra cui l'aggiunta di marcatori specifici per le esigenze legate al trattamento di testi particolari¹¹⁵.

L'attività della TEI ha uno dei suoi punti di forza nella creazione di decine di piccoli progetti, fra loro indipendenti, che si occupano di integrare e migliorare il vocabolario aggiungendo gli elementi utili per marcare determinate tipologie di documenti; questi progetti prendono il nome di *Workgroups* (è il caso della *TEI Manuscript Description Task Force*¹¹⁶) oppure di *Special Interest Groups*¹¹⁷. Chiamati familiarmente SIGs, questi ultimi sono organizzati in forma di *wiki*, vale a dire siti web collaborativi, e non fanno propriamente parte del progetto TEI: l'attivazione di questi spazi, infatti, non è pensata esclusivamente per l'integrazione del vocabolario di marcatura, come nel caso dei *Workgroups*, bensì per la promozione di diverse attività, tra cui corsi di formazione per l'utilizzo della TEI, e per la collaborazione con il grande pubblico¹¹⁸.

¹¹⁵ Le *Guidelines 'P5'* sono disponibili per essere lette nella loro interezza all'indirizzo <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html> (TEI 2011).

¹¹⁶ "The TEI Task Force on Manuscript Description was chartered in February, 2003. It was charged with reviewing the various TEI-based recommendations for manuscript description [...] to define a common subset [...]. The group was chaired by Matthew Driscoll. The work of this task force is now complete, and its output has been included in TEI P5" (TEI 2011, <http://www.tei-c.org/Activities/Workgroups/MS/>).

¹¹⁷ Quelli attualmente in attività corrispondono a queste categorie di documenti: *Correspondence, Education, Libraries, Manuscripts, Music, Ontologies, Scholarly Publishing, TEI for Linguists, Text and Graphics, Tools*. La pagina a cui fare riferimento per accedere a ciascuno di essi è: <http://www.tei-c.org/Activities/SIG/> (TEI 2011).

¹¹⁸ Visitando la pagina intitolata *Projects using the TEI* si possono poi consultare più di cento risorse web per la letteratura che sono state create utilizzando il vocabolario di marcatura della TEI (tra di esse figura, naturalmente, anche *Vincent VanGogh. The letters*).

Il modello di codifica della TEI prevede una serie di circa cinquecento elementi¹¹⁹, un discreto numero di attributi ricorrenti e alcune direttive per l'attribuzione dei valori¹²⁰. Per aiutare l'utilizzo del linguaggio da parte degli editori digitali vengono utilizzate abbreviazioni dal valore mnemonico ad indicare gli elementi e gli attributi. Tuttavia non è affatto necessario servirsi di tutti i marcatori previsti dal vocabolario, che comprende elementi specifici per molte diverse situazioni testuali, e si rivela sufficiente in quasi tutti i casi utilizzare un *set* ridotto di elementi, chiamato TEI Lite: "TEI Lite was the name adopted for what the TEI editors originally conceived of as a simple demonstration of how the TEI encoding scheme might be adopted to meet 90% of the needs of 90% of the TEI user community" (Burnard e Sperberg-McQueen 2006¹²¹). Sempre allo scopo di facilitarne l'utilizzo, il vocabolario è stato suddiviso in una serie di moduli¹²² ad ognuno dei quali appartengono tutti gli elementi adatti a descrivere una certa categoria di fenomeni (ad esempio quelli legati all'analisi e all'interpretazione del documento, oppure quelli deputati a segnalare i nomi, le date e i valori numerici all'interno del corpo del testo).

Bisogna sottolineare che i moduli vengono combinati dal singolo editore sia a seconda delle caratteristiche strutturali del testo da marcare, sia sulla base del proprio personale punto di vista; quest'ultimo dipende dalla prospettiva interpretativa adottata e dal tipo di trattamento automatico a cui si intende sottoporre il testo: la scelta del

¹¹⁹ È sempre possibile adattare il vocabolario alle proprie esigenze, anche con l'inserimento di nuovi elementi; a questo proposito si veda la sezione *Customization* nel sito della TEI: <http://www.tei-c.org/Guidelines/Customization/> (TEI 2011).

¹²⁰ I valori degli attributi possono essere scelti all'interno di un elenco ristretto, possono essere liberi ma limitati ad una certa categoria (`<ref target="URI">`), oppure possono essere completamente liberi. Per favorire l'interoperabilità tra le risorse è buona norma utilizzare liste controllate di valori anche in quest'ultimo caso.

¹²¹ *Prefatory note*, all'indirizzo: <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-exemplars/html/teelite.doc.html>.

¹²² "A module is thus simply a convenient way of grouping together a number of associated element declarations. In the simple case, a TEI schema is made by combining together a small number of modules" (TEI 2011, <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ST.html>).

vocabolario di codifica e dei singoli set di marcatori rispecchia infatti il ‘modello del testo’ (Ciotti 1993) che è stato adottato dall’editore¹²³.

Ogni documento trascritto secondo gli standard XML/TEI si compone di due parti principali, una chiamata TEI *header* e l’altra TEI *text*: la prima contiene tutte le informazioni rilevanti che concernono il documento digitale (i meccanismi di codifica utilizzati, le caratteristiche della fonte, e così via¹²⁴), mentre la seconda è composta dal testo vero e proprio, suddiviso solitamente in tre sezioni, <front>, <body> e <back>. Ma vediamo ora fino a che punto la marcatura ricalca la preesistente struttura logica del documento, e quando invece inizia a dipendere in maniera determinante dal punto di vista di chi la compie.

La segmentazione del corpo del documento in unità discrete, operata in qualsiasi testo, non è un semplice accorgimento tipografico ma veicola informazioni importanti sulla sua struttura e coopera alla definizione del suo contenuto; all’atto della digitalizzazione, se ci si limita a trascrivere la sequenza dei segni grafematici di un testo, queste informazioni vanno perdute e perciò devono essere recuperate attraverso il *markup*. Questo non vuol dire però che si debba istruire il computer a riprodurre gli accorgimenti tipografici dei testi a stampa¹²⁵, ma significa piuttosto che le partizioni strutturali devono essere dichiarate espressamente, così come i rapporti gerarchici che le legano fra loro. Abbiamo esemplificato in questo modo la differenza che intercorre tra un *markup* di tipo procedurale, orientato al *layout*, e uno di tipo dichiarativo, che associa ad ogni partizione del documento appositi marcatori che ne descrivono la natura e che, solo

¹²³ Abbiamo già parlato della marcatura come atto interpretativo (II.1.4): è questo il momento in cui l’editore sceglie le informazioni da preservare e da veicolare al lettore a discapito di quei fenomeni che, invece, verranno passati sotto silenzio.

¹²⁴ L’*header* contiene gli elementi <encodingDesc>, che ci informa sui rapporti che intercorrono tra il testo digitale e la sua fonte, <fileDesc>, che fornisce i dati bibliografici del testo digitale, <profileDesc>, che invece ne descrive composizione e caratteristiche, e <revisionDesc>, dedicato a registrare tutti gli interventi successivamente operati sul documento.

¹²⁵ “The information which is present – formatting information – is inessential: it has only to do with a particular design style, a particular text processing program, and a particular output device” (De Rose, Durand, Mylonas, Renear 1990).

in un secondo momento, possono essere sottoposti ad un certo trattamento tipografico¹²⁶.

Naturalmente il modello XML/TEI prevede numerosi elementi dedicati alla descrizione della struttura logica dei documenti, che non devono mai mancare nella codifica di un testo ad alto livello¹²⁷. Fermo restando che annotando un testo lo si interpreta, questo primo livello di descrizione dipende *in primis* dalla natura del documento ed è solo secondariamente influenzata dalla soggettività dell'editore¹²⁸. Lo stesso si può dire per alcuni fenomeni testuali 'superficiali' che compaiono quasi sempre e che sempre devono essere rilevati: pensiamo alle espressioni enfatizzate nel testo, quelle che di solito vengono marcate tipograficamente per mezzo del corsivo o della sottolineatura, oppure ai nomi propri e ai termini appartenenti ad un'altra lingua.

Vediamo un breve esempio di testo marcato, estratto dall'epistolario di R. Calzecchi Onesti e, in particolare, della lettera a Pavese del 17 marzo 1949 (Neri 2007, p. 442); di seguito troviamo il brano riprodotto due volte, nel primo caso si tratta del testo come appare nell'edizione cartacea, mentre nel secondo caso vediamo in evidenza la marcatura XML/TEI:

ἐξῶω è tirar fuori, quindi può essere deviare, sforzare, come anche interpretare. È vero che si insiste sull'idea di forza. Ma è appunto proprio della forza dispotica fare e agire senza che altri possa o debba capire il perché.

```
<p><foreign xml:lang="grc">ἐξῶω</foreign> è <hi rend="underline">tirar fuori</hi>, quindi può essere <hi rend="underline">deviare, sforzare</hi>, come anche <hi rend="underline">interpretare</hi>. È vero che si insiste sull'idea di forza. Ma è appunto proprio della forza dispotica fare e agire senza che altri possa o debba capire il perché.</p>
```

¹²⁶ Si veda l'esempio di marcatura di un testo poetico riportato alle pp. 29-30.

¹²⁷ Si veda il capitolo 4 del manuale TEI Lite, intitolato *Encoding the body*: <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-exemplars/html/teilight.doc.html#divs> (Burnard e Sperberg-McQueen 2006).

¹²⁸ Egli deve analizzare il tipo di fonte (nel caso di un manoscritto servono marcatori diversi da quelli utilizzati per trascrivere un testo a stampa), attribuire l'opera ad un determinato genere letterario e quindi adottare i marcatori più adatti a descriverla; inutile dire che, anche su questo punto, non è affatto detto che editori diversi agirebbero nello stesso modo.

Come si può osservare, viene rilevata la presenza di un termine straniero (<foreign>), specificando la lingua cui appartiene ("grc" è la sigla che indica il Greco antico), e si dichiara che alcuni termini appaiono evidenziati (<hi> è l'abbreviazione del termine inglese *highlighted*) per mezzo della sottolineatura (rend="underline").

Una volta descritto il documento nelle sue caratteristiche strutturali¹²⁹ entra prepotentemente in gioco la modellizzazione del testo da parte dell'editore, vale a dire la rappresentazione delle sole proprietà che rispondono alla prospettiva interpretativa adottata. Il vocabolario TEI mette a disposizione un modulo chiamato *Analysis and Interpretation* che racchiude gli elementi pensati per esplicitare l'analisi condotta sul documento e l'interpretazione di alcuni passaggi del testo; le prospettive adottate in questa fase sono, almeno potenzialmente, infinite. Consideriamo in particolare due marcatori, <interp> e <interpGrp>: il primo svolge il compito di riferire ad una porzione di testo (delimitata dai marcatori <seg></seg> oppure <s></s>) una qualche interpretazione, mentre il secondo serve a raggruppare tra loro, tramite l'attributo 'type', le interpretazioni riconducibili ad una stessa prospettiva analitica. Essi possono contenere anche attributi come *cert* e *resp*, che permettono di specificare il grado di certezza dell'interpretazione e la persona su cui ricade la responsabilità della stessa. Vediamo ancora una volta un esempio tratto dal manuale TEI Lite¹³⁰:

```
<p xml:id="38.1">
<s xml:id="38.1.1" ana="#fig-apos">Reader, I married him.</s>
<interp xml:id="fig-apos">apostrophe</interp>
</p>
```

Qui la marcatura dichiara che all'interno del paragrafo identificato dal numero progressivo 38.1, la prima frase (<s xml:id="38.1.1">) contiene una figura retorica riconoscibile come un'apostrofe. Come si nota, l'attributo *ana*, inserito all'interno

¹²⁹ Se parliamo di fonti originali (nel nostro caso le lettere manoscritte e dattiloscritte del carteggio) è buona norma descrivere anche le caratteristiche fisiche della fonte (il metodo scrittoria, il tipo di carta e di inchiostro, il numero di fogli e così via).

¹³⁰ Questo esempio, così come il successivo, è tratto dal capitolo *General-purpose interpretation elements*: http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-exemplars/html/teilight.doc.html#index.xml-body.1_div.15_div.2 (Burnard e Sperberg-McQueen 2006); è stato però leggermente modificato rispetto all'originale per risultare più chiaro.

dell'elemento `<s>`, anticipa l'esistenza di un'analisi riferita a quel preciso passo e rimanda all'elemento `<interp>` corrispondente, il cui identificativo ha per l'appunto lo stesso valore dell'attributo `ana`. L'elemento può poi essere inserito in un gruppo comprendente tutte le dichiarazioni analoghe (in questo caso quelle riguardanti le altre figure retoriche presenti nel documento), così da creare diverse categorie interpretative che possono coesistere indisturbate:

```
<interpGrp type="figureOfSpeech" resp="#LB-MSM">
  <interp xml:id="fig-apos">apostrophe</interp>
  <interp xml:id="fig-hyp">hyperbole</interp>
  <interp xml:id="fig-meta">metaphor</interp>
</interpGrp>
<interpGrp type="scene-setting" resp="#LB-MSM">
  <interp xml:id="set-church">church</interp>
  <interp xml:id="set-kitch">kitchen</interp>
  <interp xml:id="set-unspec">unspecified</interp>
</interpGrp>
```

Forse si è notato che, nell'esempio precedente, tanto il paragrafo che la frase vengono associati ad un identificativo numerico (`<p xml:id="38.1">` e `<s xml:id="38.1.1">`); questo accorgimento permette di creare agevolmente e in qualsiasi momento un link indirizzato a quella determinata sezione del testo. Il vocabolario contiene infatti un *set* di marcatori per la creazione di collegamenti ipertestuali che permette di costruire l'architettura della risorsa collegando fra loro due porzioni o due punti del medesimo documento¹³¹ ma anche istituendo link diretti ad altri testi (cioè ad altre pagine della risorsa) e a risorse esterne. All'interno dell'elemento `<ref>` infatti il valore dell'attributo `target` può coincidere con l'identificativo associato ad un altro passaggio del testo così come con l'URI (*Uniform Resource Identifier*) di una pagina web appartenente, o meno, allo stesso sito¹³².

Ora che si è almeno in parte approfondito il discorso riguardante la codifica dei testi si può sicuramente sostenere che la trascrizione di un testo in ambiente digitale porta con sé, a tutti i livelli di rappresentazione, un atto interpretativo. Se il livello più basso (ma

¹³¹ Il marcatore `<ref target="CAP2">vai al capitolo 2</ref>` indica che l'espressione 'vai al capitolo 2' è un link attivo che conduce alla partizione di testo associata all'identificatore `<div xml:id="CAP2">`.

¹³² Esistono poi altri modi per istituire collegamenti ipertestuali, specialmente tra punti diversi del medesimo documento; uno di essi è l'uso dell'attributo `ana`, che troviamo anche nell'esempio richiamato sopra e che collega un termine alla sua interpretazione.

comunque fondamentale) consiste nella codifica del testo come sequenza di caratteri e nella successiva descrizione delle sue caratteristiche strutturali, il livello più alto, quello in cui più pesa l'interpretazione dell'editore, è rappresentato dall'analisi del testo e dalla sua, eventuale, ipertestualizzazione¹³³.

Per quanto riguarda, infine, il rapporto tra *markup* e trattamento automatico dei testi occorre rammentare che la ricerca delle stringhe di caratteri avviene in tutto il documento, marcatori compresi: un'annotazione accurata permette dunque di ottenere, in risposta ad una qualsiasi interrogazione, un risultato più completo e preciso. Così, segnalare tutte le parole greche che compaiono nelle lettere editoriali di Pavese e della Calzecchi¹³⁴ può essere sufficiente per permetterne l'estrazione durante la ricerca all'interno dei suddetti documenti. Tuttavia è buona norma¹³⁵ annotare i termini che si vogliono indicizzare per mezzo del marcatore specifico `<index>` ed associare ad esso l'attributo `indexName`; quest'ultimo permette di distinguere tra indici diversi, specificando se il termine in questione debba appartenere all'uno o all'altro¹³⁶.

Prima di concludere questa sezione è doveroso sottolineare ancora una volta l'importanza del punto di vista nell'attività di codifica offrendone, questa volta, un esempio pratico: il brano dell'epistolario che è stato proposto in precedenza (p. 96) può essere marcato in maniera completamente differente se solo si decide di descrivere, in

¹³³ Anch'essa operata in chiave interpretativa.

¹³⁴ Secondo l'esempio mostrato a p. 96.

¹³⁵ "Depending on the complexity of the text and its subject matter, such an automatically-generated index may not in itself satisfy all the needs of scholarly users" (TEI 2011, <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/CO.html#CONOIXgen>).

¹³⁶ All'interno della nostra risorsa, *L'Iliade "umile e insieme rigorosa"*, sono previsti tre indici consultabili nella sezione dedicata all'epistolario, alla pagina "Ricerca nei testi": si tratta dell'indice delle parole greche, dei nomi propri di persona e delle opere letterarie citati all'interno della corrispondenza. Tutti i termini che rientrano nelle suddette categorie sono stati marcati per mezzo dell'elemento `<index>` subito seguito dall'elemento `<term>`, a delimitare la forma esatta che deve essere indicizzata; l'attributo `indexName` assume in questo caso tre diversi valori, che dipendono della natura del termine marcato e richiamano il nome dell'indice di cui andrà a far parte quest'ultimo (ad esempio, `indexName="GRCWORD"` in corrispondenza dei termini greci, `indexName="PROPERNOUN"` vicino ai nomi di persona e `indexName="CITEDWORK"` accanto ai titoli delle opere menzionate nel carteggio).

ossequio alla propria prospettiva interpretativa, non solo la superficie testuale ma anche la funzione svolta dai diversi termini all'interno della frase:

```
<p><mentioned xml:id="G30" xml:lang="grc"> ἐξῶν </mentioned> <index indexName="GRCWORD"> <term> ἐξῶν </term> </index> è <gloss target="G30" rend="underline">
tirar fuori </gloss>, quindi può essere <gloss target="G30" rend="underline"> deviare, sforzare
</gloss>, come anche <gloss target="G30" rend="underline"> interpretare </gloss>. È vero
che si insiste sull'idea di forza. Ma è appunto proprio della forza dispotica fare e agire senza che altri possa o
debba capire il perché.</p>
```

Si dichiara che ἐξῶν, oltre ad essere una parola greca, è inserita nel testo come menzione, ossia citazione da un altro testo, e le si associa un identificativo ("G30") che ritroveremo poco sotto¹³⁷. Le espressioni 'tirar fuori', 'deviare', 'sforzare' e 'interpretare', che sono enfatizzate per mezzo della sottolineatura nel testo originale, vengono definite per mezzo dell'elemento <gloss> che, secondo la definizione delle *Guidelines* TEI: "identifies a phrase or word used to provide a gloss or definition for some other word or phrase" (TEI 2011¹³⁸). L'attributo `target` coincide in tutti i casi con l'identificativo dell'elemento <mentioned>, ad esplicitare il fatto che tali espressioni rappresentano la spiegazione, in questo caso la proposta di traduzione, del termine greco menzionato, ossia ἐξῶν; si chiarisce così che la sottolineatura, elemento di per sé non trascurabile, non rappresenta altro che la resa grafica di un'enfasi particolare, dovuta al ruolo svolto dai termini all'interno del testo.

III.4.2 ALCUNI PROBLEMI DI CODIFICA

Ci sono due categorie di documenti, tra quelle digitalizzate all'interno della nostra risorsa, che necessitano di alcune considerazioni aggiuntive sempre a proposito dell'operazione di codifica: nel caso dei testi greci dobbiamo soffermarci sul problema, oggi perlopiù superato, posto dalla codifica dei caratteri appartenenti ad un alfabeto diverso da quello latino, mentre nel secondo caso abbiamo a che fare con un genere letterario particolare, quello epistolare, che necessita di marcatori specifici.

¹³⁷ Non solo, il termine viene anche inserito in un indice dal nome "GRCWORD". In questo caso il termine marcato e la voce normalizzata coincidono, quindi ἐξῶν si trova ripetuto.

¹³⁸ Si veda la pagina <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-gloss.html>.

III.4.2.1 Digitalizzare un testo greco

"With the advent of XML and its adoption of Unicode as the required character set for all documents, most problems previously associated with the representation of the divers languages and writing systems of the world are greatly reduced. For those working with standard forms of the European languages in particular, almost no special action is needed: any XML editor should enable you to input accented letters or other 'non-ASCII' characters directly, and they should be stored in the resulting file in a way which is transferable directly between different systems" (Burnard e Sperberg-McQueen 2006¹³⁹). I caratteri dell'alfabeto greco, che naturalmente rientrano nel numero dei "non-ASCII characters", non rappresentano più un problema per l'editore digitale: i documenti XML infatti si basano sull'utilizzo di *Unicode*, il linguaggio standard per la codifica dei caratteri che ha eliminato molte delle le difficoltà precedentemente legate alla rappresentazione digitale dei testi antichi¹⁴⁰.

I primi *set* di caratteri potevano contare su pochi bit¹⁴¹ di memoria e perciò prevedevano appena un centinaio di simboli diversi, sufficienti a rappresentare solamente i testi scritti in inglese: il sistema di codifica dei caratteri denominato ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*), nato nel 1961, era un codice a 7 *bit* e comprendeva, quindi, solo centoventotto (2^7) combinazioni diverse. Esso fu successivamente esteso, per mezzo dell'aggiunta di un *bit*, fino ad includere 256 caratteri, a malapena sufficienti per contenere i simboli utilizzati dalle principali lingue europee (per l'italiano si trattava di aggiungere le lettere accentate, assenti nell'alfabeto inglese). La versatilità di *Unicode* è dovuta naturalmente all'altissimo numero di caratteri che è in grado di codificare, dal momento che prevede poco più un milione (2^{21}) di combinazioni ad oggi solo in parte assegnate, e che consente di affiancare ai simboli già presenti in ASCII

¹³⁹ *Characters, sets, diacritics* all'indirizzo: <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-exemplars/html/teilight.doc.html#U5-chars>.

¹⁴⁰ Resta il fatto che, nella trascrizione di una fonte manoscritta antica, può sempre capitare di imbattersi in un carattere non ancora codificato perché estremamente raro. Qui non ce ne occuperemo, poiché esula dal nostro argomento: nessuno dei testi greci presenti nella risorsa è stato trascritto a partire dagli originali.

¹⁴¹ Un *bit* (*binary digit*) è una 'posizione' all'interno del codice binario, che può essere alternativamente occupata da 0 o da 1.

quelli utili a rappresentare tutti gli altri alfabeti (non solo quello greco quindi, ma anche l'arabo, il cirillico, l'ebraico e così via). Diventa insomma possibile associare un codice univoco ad ogni singolo carattere esistente e non è più necessario ricorrere ad accorgimenti particolari per 'trasformare' le lettere del set ASCII in simboli appartenenti ad altre lingue.

Sono tuttavia ancora in circolazione *font* ASCII dedicati al Greco che riescono ad eludere il problema dell'esiguità di simboli e a fornire in *output* un testo scritto in lingua greca: essi utilizzano un sistema di false corrispondenze basato sull'assunto, evidentemente erroneo, che il segno 'α' non sia che una variante grafica di 'a' e perciò possa essere considerato ad esso equivalente ed essere associato al medesimo codice 'univoco'. Questo metodo si rivela debole dal punto di vista teorico perché elimina la corrispondenza biunivoca tra il simbolo e la sua rappresentazione digitale e, ancor di più, veicola l'idea che cambiare il codice linguistico (dall'italiano al greco o viceversa) equivalga in tutto e per tutto ad una modifica di *typeface*¹⁴². Alcuni di questi *font* (*Hellenica* e *Graeca* in particolare) possiedono poi glifi componibili e considerano un carattere come 'α' equivalente alla giustapposizione di tre simboli distinti, uno per la lettera vera e propria, uno per lo spirito e uno per l'accento. Il Greco in ASCII, infine, non ha mai assicurato la portabilità da un sistema all'altro e ciò ha reso ancora più necessaria la creazione di un linguaggio di codifica potente come *Unicode*, in grado di fornire ad ogni singolo carattere un codice univoco e ad ogni lingua il proprio set di simboli dedicato.

III.4.2.2 Digitalizzare un epistolario

Curiosamente nessuno dei numerosi moduli di cui si compone il vocabolario TEI è pensato per accogliere i marcatori utili alla descrizione delle lettere; eppure la struttura di queste ultime contiene molti elementi peculiari, specie nella parte iniziale e in quella conclusiva: le formule di saluto, l'indirizzo, la firma e i *post scripta*, per citarne alcuni. All'interno delle *Guidelines* troviamo solo una breve menzione rivolta al genere letterario

¹⁴² Ossia l'aspetto grafico, il disegno di ogni singola lettera; ciò che distingue, ad esempio, i glifi 'a' ed 'α'.

dell'epistola¹⁴³ e i marcatori proposti sono estremamente generici: <salute>, ad esempio, indica tanto le espressioni di saluto poste in apertura di lettera che quelle in chiusura, <signed> individua naturalmente la firma del mittente, <dateline> contiene l'indicazione del luogo e del giorno in cui la missiva è stata scritta. Questi pochi elementi, insieme ad alcuni altri non meno generici, non sono affatto sufficienti a fornire una rappresentazione esaustiva della struttura e del contenuto di una lettera, specie quando si tratta di pubblicare per la prima volta gli originali manoscritti.

Proprio allo scopo di riempire questa lacuna, nacque nel 2002 il progetto chiamato DALF¹⁴⁴, basato sull'uso della sintassi XML (giunta allora alla versione 'P4') e pensato per fornire una DTD specifica per la marcatura dei documenti epistolari: "In view of its assignment to study and valorize the Flemish literary heritage, the Centre for Scholarly Editing and Document Studies of the Royal Academy of Dutch Language and Literature [...] has launched the DALF project. DALF is an acronym for «Digital Archive of Letters by Flemish authors and composers from the 19th & 20th century»" (TEI 2011¹⁴⁵). Come si legge, il progetto prevedeva di stabilire per primi gli elementi necessari alla codifica di un ben preciso sottoinsieme di lettere, quelle scritte in lingua olandese tra il XIX e il XX secolo, per approdare in seguito ad un modello più generico, adatto a marcare tutti i tipi di missiva.

Uno degli aspetti più importanti della DTD DALF è rappresentato dall'inserzione, all'interno del TEI *header*, dell'elemento specifico <letDesc>¹⁴⁶ dedicato ad un'accurata descrizione della lettera: oltre alle informazioni riguardanti il suo aspetto materiale, esso riporta tutti i dati necessari per identificare la missiva e inserirla nel contesto dell'intera corrispondenza.

¹⁴³ Peraltro si considerano solamente le epistole dedicatorie che vengono trattate nel capitolo (del manuale TEI Lite) intitolato *Prefatory matter*: <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-exemplars/html/teilight.doc.html#h52> (Burnard e Sperberg-McQueen 2006).

¹⁴⁴ Già citato in nota a p. 47, a proposito del *Progetto Epistolario Giacomo Puccini*, che utilizza proprio questo modello di codifica.

¹⁴⁵ Si veda la pagina: <http://www.tei-c.org/Activities/Projects/da03.xml>.

¹⁴⁶ Esso è compreso nell'elemento <sourceDesc>, a sua volta annidato in <fileDesc>.

La struttura del testo vero e proprio, invece, viene così scandita¹⁴⁷:

```
<text>
  <envelope>...</envelope>
  <body>
    <opener>
      <address>...</address>
      <dateline>...</dateline>
      <salute>...</salute>
    </opener>
    <p>...</p>
    <closer>
      <salute>...</salute>
      <signed>...</signed>
    </closer>
    <ps>...</ps>
  </body>
  <back>
    <note>...</note>
    <join>...</join>
  </back>
</text>
```

Al posto dell'elemento `<front>` troviamo `<envelope>`, in cui viene riportato il testo che appare sulla busta della lettera, se conservata; all'interno dell'elemento `<body>` vengono poi aggiunti `<opener>`, `<closer>` e `<ps>`, a loro volta contenenti altri elementi più specifici, non molto diversi da quelli citati anche nel manuale TEI Lite ma più chiaramente strutturati.

Il modello di codifica DALF non è mai stato adattato alla versione 'P5' della TEI e, anzi, la pagina del progetto è stata aggiornata per l'ultima volta nel maggio del 2005, prima del rilascio delle più recenti *Guidelines*; a quanto pare il progetto è stato, o tutto o in parte, abbandonato. Tuttavia le problematiche sollevate e i risultati raggiunti non sono andati perduti e, anzi, sono confluiti in uno dei SIG (*Special Interest Group*) del progetto TEI¹⁴⁸. Interamente dedicato ai problemi di codifica della corrispondenza, questo gruppo è tuttora in attività e possiede un *wiki* continuamente aggiornato, in cui si riporta dettagliatamente lo stato dei lavori. L'ultimo incontro del SIG, promosso per analizzare i risultati ottenuti e pianificare gli obiettivi futuri, si è svolto appena il mese scorso (ottobre 2011) ed è già disponibile sul sito una pagina dedicata al riassunto degli interventi

¹⁴⁷ L'esempio è riportato alla pagina: <http://www.kantl.be/ctb/project/dalf/dalfdoc/DALFstructure.html>, nel sito ufficiale dell'istituzione che promosse il progetto DALF (Vanhoutte 2011).

¹⁴⁸ I SIGs sono elencati alla pagina: <http://www.tei-c.org/Activities/SIG/> (TEI 2011).

principali e delle problematiche affrontate nella discussione¹⁴⁹. Gli obiettivi a breve termine sono stati fissati, per il momento, nel miglioramento progressivo dei marcatori già sviluppati in seno al DALF, nella creazione di un piccolo archivio di testi grazie al quale confrontare le diverse soluzioni possibili e, infine, nella presentazione di una proposta ufficiale al TEI *Consortium*.

¹⁴⁹ All'indirizzo: http://wiki.tei-c.org/index.php/SIGcorresp_Minutes_20111015 (TEI 2011).

IV. CONCLUSIONI: L'EDIZIONE COLLABORATIVA

Giunti alla fine di questo *excursus* sulle edizioni digitali ipertestuali possiamo dire di esserci fatti almeno un'idea di quali siano i temi e i problemi che deve affrontare il filologo interessato ad andare oltre l'uso del calcolatore come strumento (una prassi ormai consolidata anche nelle più tradizionali delle attività), e ad affrontare la 'scoperta' del digitale, e dell'ipertestualità in particolare, in qualità di nuovo *medium*.

Che il Web costituisca un mezzo di comunicazione di massa lo si sperimenta ogni giorno e non costituisce certo una novità, ma con tutta probabilità non ci si sofferma a sufficienza sull'opportunità (o direi piuttosto sulla necessità) di farne anche un veicolo per la circolazione della cultura e l'incremento della conoscenza. Esistono molti progetti di qualità che costituiscono un importante passo in questo senso, oltre ad una miriade di contributi isolati e comunque validi, ma ciò a cui bisogna ambire è un sistema di risorse integrato, uniforme e facilmente accessibile, almeno in parte omogeneo dal punto di vista del 'significante' e multiforme in quanto a 'significati' (per riprendere la distinzione di massima adottata nei capitoli precedenti).

Si è insistito in modo particolare sulla produttività teorica e didattica dell'ipertestualità: una risorsa come quella che è stata descritta in queste pagine nasce essenzialmente allo scopo di trasmettere informazioni, e dunque conoscenza, in maniera più strutturata e completa di quanto non avverrebbe con un saggio tradizionale. Chi ricerca sul web, presupponendo che i documenti di cui necessita possano essere reperiti anche in rete e competano con quelli cartacei per quantità e qualità, ottiene ciò che cerca più velocemente e con meno sforzo di chi è costretto a procurarsi una copia cartacea di ogni singolo testo. Ma soprattutto i testi digitali, se trascritti a dovere e inseriti in una risorsa ben fatta, possono fornire molte più informazioni rispetto ai corrispondenti cartacei non solo perché si trovano accompagnati da un notevole apparato di dati di contesto e perché spesso possono essere interrogati attraverso gli strumenti automatici, ma anche perché la struttura ipertestuale li inserisce in un contesto altamente significativo di richiami, corrispondenze e commenti. Si tratta, insomma, di fornire un maggior numero di strumenti ai propri lettori senza dimenticare che la stessa risorsa può ora adattarsi ai

diversi livelli di competenza dell'utente: essa può servire da prima introduzione all'argomento in questione e può essere letta superficialmente, oppure può essere esplorata in una direzione ben specifica e sfruttata in tutte le sue potenzialità, mirabilmente adattabili ad un certo numero di diverse prospettive.

Ciò non significa che il digitale rappresenti, grazie alla rete, solamente un veicolo privilegiato di informazioni: le sue caratteristiche intrinseche, infatti, influenzano direttamente anche i processi di produzione e di organizzazione dei contenuti, spingendo lo studioso ad impostare il proprio lavoro in modo differente. È questo l'aspetto fondamentale che si è cercato di approfondire nei capitoli precedenti, tentando al contempo di svincolare il calcolatore dal suo ruolo di mero strumento per sottolinearne la capacità di generare nuovi problemi e nuove soluzioni.

Proprio per questo motivo, lo studioso che vuole creare una risorsa ipertestuale deve conoscere in maniera abbastanza approfondita il funzionamento dei calcolatori, deve avere dimestichezza con i linguaggi di marcatura e con le problematiche legate alla codifica ma non deve neppure essere estraneo ai principi di accessibilità e *web usability*; ciò gli consente, oltretutto, di curare nei dettagli non solamente il contenuto informativo della risorsa ma anche la sua struttura ipertestuale. Nessuno scrittore rinunciarebbe alla possibilità di seguire il proprio lavoro dai primi momenti della ricerca fino alla stesura da mandare alle stampe; ebbene, anche l'editore digitale deve essere in grado di partecipare all'intero processo di ideazione del proprio sito, a partire dalla definizione dei contenuti per arrivare alla creazione di un'architettura che li contenga e li chiarisca, porgendoli in bell'ordine¹⁵⁰ all'utente. L'informatica umanistica necessita allora di competenze che potremmo definire 'ibride', in cui le problematiche legate alla codifica assumono un ruolo di primo piano e richiedono all'editore di familiarizzare con linguaggi complessi e spesso lontani da quello naturale.

Il fatto che il filologo si munisca di nuove competenze e segua tutto l'*iter* del proprio lavoro non significa però che egli possa o debba fare ogni cosa da solo. Una discreta conoscenza dei linguaggi di marcatura, da quelli dedicati alla codifica del testo a

¹⁵⁰ Un ordine che, come sappiamo, è fatto di tanti possibili ordini diversi.

quelli utilizzati nei metadati, nei fogli di stile, nelle diverse applicazioni, non è sufficiente a permettere la creazione di una risorsa che soddisfi tutti i migliori requisiti di chiarezza, potenza e piacevolezza nell'uso. La consapevolezza teorica è naturalmente necessaria ma non si accompagna per forza ad un'altrettanto fine perizia tecnica: il lavoro di chi pubblica contenuti sul web, se fatto ad alto livello, deve essere un lavoro *d'equipe*. Basta rammentare le lunghe liste di nomi che incontriamo nella sezione 'crediti' di tanti siti importanti e che corrispondono ad altrettante professionalità diverse, tutte impegnate a collaborare nella creazione di un unico oggetto digitale¹⁵¹.

Si è parlato anche dell'interdisciplinarietà che caratterizza l'ipertesto, un genere che tende all'inclusione di più contributi, sia che si sviluppino attorno allo stesso argomento sia che riguardino tematiche più o meno vicine fra loro. Se il nostro approccio al sapere è fondamentalmente settoriale e tende ad escludere, a dividere la conoscenza in ben precisi settori di competenza, l'ipertestualità sembra voler valicare questi confini artificiali (così come varca i confini del singolo libro) per accostare di nuovo diversi punti di vista e diverse discipline. Certo, la presenza di un argomento centrale pone un limite agli interventi che possono essere inclusi in una sola risorsa, eppure il solo fatto che lo spazio a disposizione non rappresenti più un ostacolo permette di diramare il discorso in tutte le direzioni possibili, senza alcun timore di perdere la coerenza dell'esposizione. Abbiamo così esposto un altro buon motivo per giovare della collaborazione di più studiosi e per creare un *pool* di esperti che sia in grado di sviscerare ogni singolo aspetto della questione in esame, per fornire poi a tutti i lettori le informazioni di cui vanno in cerca.

Se consideriamo in quest'ottica la risorsa che è stata oggetto delle nostre attenzioni, *L'Iliade "umile e insieme rigorosa"*, vediamo bene che essa dovrebbe giovare del contributo di specialisti della traduzione delle lingue classiche, di italianisti esperti dell'opera di Pavese, in specie della sua cultura classica e della sua attività di traduttore e curatore editoriale, nonché dell'apporto degli studiosi che si sono precedentemente occupati della traduzione della Calzecchi e del suo epistolario inedito. Sono chiamate in

¹⁵¹ Si vedano a titolo di esempio le pagine: <http://vangoghletters.org/vg/credits3.html> (Jansen, Luijten, Bakker 2010), <http://www.rossettiarchive.org/about/credits.html> (McGann 2008) e <http://www.epistolariopuccini.it/crediti.php> (Biagi Ravenni et al. 1996).

causa la filologia d'autore, quella classica, l'italianistica, la storia della letteratura novecentesca e quella dell'editoria torinese, e non solo. Spingendoci ancora più in là, potremmo immaginare di ampliare ulteriormente il contenuto del sito aggiungendo *in primis* i materiali che sono stati proposti come possibile integrazione¹⁵², e proseguendo poi in questa direzione fino ad includere, almeno potenzialmente, tutte le opere letterarie anche solo citate all'interno della risorsa.

L'ipertesto, vale a dire la rete di lessie, intesa sia come modello soggiacente ad ogni singola risorsa che come rappresentazione dell'intero World Wide Web, stimola l'interdisciplinarietà che a sua volta necessita del lavoro d'*equipe*; ma a ben vedere è la rete stessa (potente strumento di comunicazione che permette tanto la ricezione che l'invio di informazioni) ad incoraggiare la collaborazione di diversi autori e la nascita di una "autorialità indefinita" (Fiormonte 2003, p. 180). Quest'ultima considerazione ci induce a ricordare un altro aspetto, forse ancora più importante, che riguarda l'apertura dell'ipertesto e la sua dimensione collaborativa: i contributi non devono giungere necessariamente solo da chi è coinvolto, a vario titolo, nell'edizione digitale ma possono venire dall'esterno, ossia dagli utenti della rete. È proprio quest'ultima possibilità a rappresentare la reale novità nel panorama della scrittura e del diritto d'autore.

Abbiamo ormai a disposizione molti modi diversi per pubblicare sul web contenuti di qualsiasi genere (il riferimento è in particolare ai *blog* e ai *social network*) e un oggetto digitale come il *wiki* nasce proprio allo scopo di creare un ambiente di lavoro collaborativo in cui ciascun utente può dare il proprio contributo aggiungendo nuove lessie e modificando quelle scritte da altri. Esistono inoltre alcune risorse che si giovano del massiccio contributo degli utenti per ottenere da loro un parere o una consulenza: si cita, a titolo di esempio, il sito web *Ancient Lives*¹⁵³, una collaborazione tra l'*Oxyrhynchus Papyri Project*, l'Università di Oxford ed alcune altre istituzioni, in cui si chiede a tutti gli utenti che abbiano una buona conoscenza della papirologia di fornire la propria

¹⁵² L'epistolario Pavese-De Martino, gli articoli letti e i manuali utilizzati dalla Calzecchi all'epoca della traduzione, le versioni dell'*Iliade* che precedettero ed influenzarono, pur se indirettamente, quella della Calzecchi.

¹⁵³ Visitabile all'indirizzo <http://www.ancientlives.org/> (Obbink et al. 2011).

trascrizione di una serie di frammenti ancora inediti. L'obiettivo è quello di unire la grande mole di dati forniti dai lettori, elaborarli ed utilizzarli poi per sveltire il processo di interpretazione, catalogazione e successiva pubblicazione dei papiri. Risorse simili a questa, insieme a quelle che invitano gli utenti ad aggiungere più liberamente i propri contributi, promuovono un utilizzo del Web ancora relativamente nuovo ma estremamente interessante e sfruttano appieno quella dimensione collaborativa della rete che la distingue nettamente da qualsiasi altro *medium* l'abbia preceduta.

Ciò considerato, *L'Iliade "umile e insieme rigorosa"* rappresenta un'edizione digitale di tipo più tradizionale, prodotta attraverso lo sforzo congiunto di un gruppo di studiosi e riversata sul Web per essere visitata dagli utenti, una volta portata a termine. In effetti una critica di questo tipo può essere mossa anche alla risorsa che più di tutte è stata presa a modello per la progettazione della presente, quella intitolata *Vincent Van Gogh. The letters* (Jansen, Luijten, Bakker 2010). Ed è proprio uno dei responsabili dell'edizione digitale, P. Boot, a rilevare questa limitazione in un articolo pubblicato ad agosto sul «Forum Computerphilologie»¹⁵⁴; egli scrive: "there is no user involvement in the creation of the edition, nor can users add or enrich the material in any way. In many respects, the edition is a closed universe. The number of hyperlinks pointing to elsewhere on the web is limited. As an instrument for studying the letters, Van Gogh's life and his art, the edition is, if we may believe the comments we receive, very useful. Viewed as a website, seen from the view point of what a website might be, it is also the expression of a paradigm that is somewhat at odds with current web trends and current editorial thinking"¹⁵⁵ (Boot 2011).

Abbiamo così tracciato due delle strade lungo cui deve muoversi l'informatica umanistica: da un lato deve saper cogliere le grandissime potenzialità insite in un nuovo rapporto con il pubblico, che consente di accogliere contributi, suggerimenti, e correzioni da parte dei lettori, mentre dall'altro deve mirare a quella integrazione di risorse e quella uniformità di significato di cui abbiamo parlato in principio di capitolo. Quest'ultimo

¹⁵⁴ *Forum online* disponibile all'indirizzo <http://computerphilologie.tu-darmstadt.de/>.

¹⁵⁵ Peraltro il sito web dedicato alle lettere di Van Gogh possiede un proprio blog (Ciula 2010) all'indirizzo <http://www.vangoghsblog.com/>.

obiettivo si persegue innanzitutto per mezzo della standardizzazione di tutti i linguaggi, che assicura l'interoperabilità con le altre risorse, attraverso la partecipazione a progetti più ampi, che possano dare maggiore visibilità al sito e facilitarne il reperimento, e grazie alla condivisione dei metadati all'interno di *repositories* collettivi.

Concludendo diremo che l'informatica umanistica, che si sviluppa all'intersezione tra l'informatica come scienza dell'informazione e la filologia come scienza del testo, rende necessario adottare un punto di vista inedito su molti aspetti della nostra disciplina: la formalizzazione e la non ambiguità richiesti dal calcolatore, infatti, costringono ad affrontare e risolvere nuovi problemi così come la potenza e la versatilità di questo strumento spingono a ripensare i metodi più consolidati di divulgazione scientifica. Tutti questi cambiamenti assumono un valore profondo, intrinseco e non strumentale, e dischiudono nuove possibilità didattiche e di studio.

Bibliografia:

- Belles Lettres 1947 Homère, *Illiade*, trad. par P. Mazon, Paris, Les Belles Lettres 1947
- Bentivogli e Vecchi Galli 2002 B. B. e P. V.G., *Filologia italiana*, Milano, Bruno Mondadori 2002
- Berners-Lee 1990 T. B.L., *Information Management: A Proposal*, CERN 1990
(<http://www.w3.org/History/1989/proposal.html>)
- Boot 2011 P. B., *Vincent Van Gogh. The Letters*, «Forum Computerphilologie», 2011
(<http://computerphilologie.tu-darmstadt.de/jg09/boot.html>)
- Burnard e Sperberg-McQueen 2006 L. B., C.M. S.M.Q., *TEI Lite: Encoding for Interchange: an introduction to the TEI — Revised for TEI P5 release*, TEI 2006
(<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-exemplars/html/teilight.doc.html>).
- Bush 1945 V. B., *As we may think*, «The Atlantic magazine», 1945
(<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/3881/1/>)
- Castellucci 2009 P. C., *Dall'ipertesto al web. Storia culturale dell'informatica*, Roma-Bari, Laterza 2009
- Ciotti 1993 F. C., *Il testo elettronico: memorizzazione, codifica ed edizione* in AA. VV. *Macchine per leggere. Tradizioni e nuove tecnologie per comprendere i testi*, a c. di C. Leonardi et al., Spoleto, CISAM-Fondazione E. Franceschini 1993
- Ciotti 1997 F. C., *Testo rappresentazione e computer* in AA. VV., *Internet e le muse. La rivoluzione digitale*

- nella cultura umanistica*, a c. di P. Nerozzi
Bellman, Milano, Mimesis 1997
- Ciula 2010 A. C., *The New Edition of the Letters of Vincent van Gogh on the Web*, «Digital Humanities Quarterly», 4, 2; 2010
(<http://digitalhumanities.org/dhq/vol/4/2/000088/000088.html>)
- Contini 1974 G. C., *Esercizi di lettura: sopra autori contemporanei, con un'appendice su testi non contemporanei*, Torino, Einaudi 1974
- Coombs, Renear, De Rose 1987 J.H. C., A.H. R., S.J. D.R., *Markup System and the Future of Scholarly Text Processing*, «Communications of the Acm», 30, 11; 1987
(Disponibile nell'archivio *online* della rivista, previa creazione di un *account*, all'indirizzo <http://cacm.acm.org/magazines/1987/11/10031-markup-systems-and-the-future-of-scholarly-text-processing/pdf?dl=no>, oppure all'indirizzo <http://xml.coverpages.org/coombs.html>)
- Corsini 1964 E. C., *Orfeo senza Euridice: "i dialoghi con Leucò" e il classicismo di Cesare Pavese*, «Sigma» I, 3-4, pp. 121-146; 1946
- De Rose, Durand, Mylonas, Renear 1990 S.J. D.R., D.G. D., E. M., A.H. R., *What is text, really?*, «Journal of Computing in Higher Education», 1, 2, pp. 3-26; 1990
- Dughera 1980 A. D., *Tra gli inediti di Pavese: le traduzioni dai classici greci*, «Studi Piemontesi», IX, 1, pp. 31-45; 1980
- Einaudi 1950 Omero, *Iliade*, trad. di R. Calzecchi Onesti, a c. di C. Pavese., Torino, Einaudi 1950
- Einaudi 1968 Omero, *Iliade*, trad. di R. Calzecchi Onesti, pref. di F. Codino, Torino, Einaudi 1968
- Einaudi 1981 *La «Teogonia» di Esiodo e tre inni omerici nella versione di C. Pavese*, Torino, Einaudi 1981

- Fiormonte 2003 D. F., *Scrittura e filologia nell'era digitale*, Torino, Bollati Boringhieri 2003
- Guglielmi 1958 G. G., *Mito e 'Logos' in Cesare Pavese*, «Convivium», XXVI, 1; 1958
- Landow 1998 G.P. L., *L'ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria*, trad. it., Milano, Bruno Mondadori 1998; ed. or. *Hypertext 2.0. The convergence of contemporary critical theory and technology*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press 1997 (il primo capitolo, in lingua originale e 'ipertestualizzato', si può leggere all'indirizzo <http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/jhup/contents.html>)
- Mancini e Tomasi 2011 E. M., F. T., *I siti web dedicati alla letteratura italiana*, «Griselda online», Università degli Studi di Bologna 2011 (http://www.griseldaonline.it/risorse_on_line/index_informatica.htm)
- Mordenti 2001 R. M., *Informatica e critica dei testi*, Roma, Bulzoni 2001
- Neri 2006 A. N., *L'incruento duello. Rosa Calzecchi Onesti, Cesare Pavese e l'Iliade einaudiana*, Tesi di Laurea, Università di Bologna, a.a. 2005/2006
- Neri 2007 A. N., *Tra Omero e Pavese: lettere inedite di Rosa Calzecchi Onesti*, «EIKASMOS», XVIII, pp. 429-447; 2007
- Numerico, Fiormonte, Tomasi 2010 T. N., D. F., F. T., *L'umanista digitale*, Bologna, Il Mulino 2010
- Oxford University Press 1931 *Homeri Ilias*, trad. di T.W. Allen, Oxford University Press 1931
- Pavese 1946 C. P., *Feria d'agosto*, Torino, Einaudi 1946
- Pavese 1947 C. P., *Dialoghi con Leucò*, Torino, Einaudi 1947
- Pavese 1952 C. P., *Il mestiere di vivere: diario 1935-1950*, Torino, Einaudi 1952

- Pavese 1966 C. P., *Lettere 1945-1950*, a c. di I. Calvino, Torino, Einaudi 1966
- Pavese e de Martino 1991 C. P., E. M., *La collana viola: lettere 1945-1950*, a c. di P. Angelini, Torino, Bollati Boringhieri 1991
- Perilli 1995 L. P., *Filologia Computazionale, contributi del Centro Linceo interdisciplinare "Beniamino Segre"*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 1995
- Perissinotto 2000 A. P., *Il testo multimediale. Gli ipertesti tra semiotica e didattica*, Torino, UTET 2000
- Premuda 1957 M.L. P., *I dialoghi con Leucò e il realismo simbolico di Pavese*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», XXVI, 3-4, pp. 222-249; 1957
- Roncaglia 1997 G. R., *Alcune riflessioni su edizioni critiche, edizioni elettroniche, edizioni in rete* in AA. VV., *Internet e le muse. La rivoluzione digitale nella cultura umanistica*, a c. di P. Nerozzi Bellman, Milano, Mimesis 1997
- Saussure 1986 F. S., *Corso di linguistica generale*, trad. it., Roma-Bari, Laterza 1986; ed. or. *Cours de linguistique générale*, Losanna-Parigi, Payot, 1916
- Shannon e Weaver 1949 C.E. S. e W. W., *The mathematical theory of communication*, Board of Trustees of the University of Illinois, 1949
- Teubner 1861 *Homeri Ilias* a c. di G. Dindorf, Lipsia, Teubner 1861
- Tomasi 2008 F. T., *Metodologie informatiche e discipline umanistiche*, Roma, Carocci 2008

Sitografia¹⁵⁶:

- Benedetti 2008 G. B., *Le "fonti" della Gerusalemme liberata. Ipertesto*, 2008, in *nuovorinascimento*, <http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/ipertest/html/gerusalemme/default.html>
- Biagi Ravenni et al. 1996¹⁵⁷ G. B.R. et al., *Progetto Epistolario Giacomo Puccini*, Centro Studi Giacomo Puccini, 1996, <http://www.epistolariopuccini.it/crediti.php>
- Busa et al. 2005 R. B. et al., *Corpus Thomosticum. Index Thomisticus*, ed. digitale a c. di E. Bernot e E. Alarcon, 2005, <http://www.corpusthomosticum.org/it/index.agg;jsessionid=793E4CD249601ED8401F8C42DA56FF9B>
- Europeana 2011 *Europeana. Think culture*, 2011, <http://www.europeana.eu/portal/index.html>
- Fiormonte et al. 2006 D. F. et al, *Digital Variants*, 2006, <http://www.digitalvariants.org/>
- Google Libri 2011 *Google Books*, 2011, <http://books.google.it/books>
- Jansen, Luijten, Bakker 2010 L. J., H. L., N. B., *Vincent Van Gogh. The letters*, 2010, <http://vangoghletters.org/vg/>
- McGann 2008 J. M.G., *The complete writings and pictures of Dante Gabriel Rossetti. A hypermedia archive*, 2008, <http://www.rossettiarchive.org/index.html>
- Nelson 1960¹⁵⁸ T. N., *Project Xanadu*, 1960, <http://xanadu.com/>
- Nielsen 2011 J. N., *Useit.com. Usable information technology*, 2011, <http://www.useit.com/>

¹⁵⁶ Si riportano le risorse *online* che vengono citate all'interno del testo come siti di interesse; la data si riferisce all'ultima modifica così com'è dichiarata nell'*home page* dei rispettivi siti, visitati per l'ultima volta nel novembre 2011. Al contrario, i singoli articoli disponibili (anche o esclusivamente) in rete sono stati riportati all'interno della sezione *Bibliografia*, accompagnati dall'indirizzo specifico visitando il quale è possibile leggerli.

¹⁵⁷ Nel sito non è possibile reperire alcuna data precisa, né di creazione né di aggiornamento, fatta eccezione per la menzione dell'anno 1996, indicato come anno di nascita del Centro Studi.

¹⁵⁸ Anche qui l'unica data che compare nella pagina si riferisce alla fondazione del progetto.

- Obbink et al. 2011 D. O. et al., *Ancient Lives. Help us to transcribe papyri*, 2011, <http://www.ancientlives.org/>
- Quondam 2010 A. Q., *Biblioteca Italiana*, 2010, <http://www.bibliotecaitaliana.it/index.php>
- Romei 2011 D. R., *nuovorinascimento*, 2011, <http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/default.htm>
- TEI 2011 TEI, *Text Encoding Initiative*, 2011, <http://www.tei-c.org/index.xml>
- TLG 2009 *Thesaurus Lingua Graecae, A Digital Library of Greek Literature*, University of California, Irvine 2009, <http://www.tlg.uci.edu/>
- Vanhoutte 2011 E. V., *Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie*, 2011, <http://www.kantl.be/ctb/>

Allegato n. 1:

I principali documenti e i loro rapporti intertestuali

Allegato n. 2: Rappresentazione schematica delle pagine della risorsa

1. SCHEMA GENERALE DELLA PAGINA

INTESTAZIONE	
BARRA DI NAVIGA ZIONE	CORPO DELLA PAGINA
PIE' DI PAGINA	

2. HOMEPAGE

<i>L'Iliade "umile e insieme rigorosa" di Rosa Calzecchi Onesti nell'edizione di Cesare Pavese</i>	
L'edizione e le lettere. Saggio Introduttivo	Breve presentazione del contenuto del sito
Accedi alle traduzioni	
Accedi alle lettere	
A proposito della risorsa	
Dichiarazioni di responsabilità, data di aggiornamento	

3. PAGINA DELLE TRADUZIONI (la schermata di apertura)

<i>L'Iliade "umile e insieme rigorosa" di Rosa Calzecchi Onesti nell'edizione di Cesare Pavese</i>	
Informazioni bibliografiche	Mazon Allen Einaudi68 ... Allen Einaudi50 Einaudi68 ...
Attiva i riferimenti alle lettere	+ testi
Ricerca nei testi	Omero, <i>Iliade</i> , trad. di R. Calzecchi Onesti, a c. di C. Pavese, Torino, Einaudi 1950
Torna alla home	Testo critico <i>Homère, Iliade</i> , Les Belles Lettres 1947 (Mazon)

4. PAGINA DELLE TRADUZIONI (il confronto tra le varianti evolutive)

<i>L'Iliade "umile e insieme rigorosa" di Rosa Calzecchi Onesti nell'edizione di Cesare Pavese</i>								
Informazioni bibliografiche	Mazon	Allen	Einaudi68	<u>varianti</u>	Allen	Einaudi50	Einaudi68	
Attiva i riferimenti alle lettere	Omero, <i>Iliade</i> , trad. di R. Calzecchi Onesti, a c. di C. Pavese, Torino, Einaudi 1950			Varianti evolutive	Omero, <i>Iliade</i> , trad. di R. Calzecchi Onesti, pref. di F. Codino, Torino, Einaudi 1968			+ testi
Ricerca nei testi								
Torna alla home								

5. PAGINA DELLE TRADUZIONI (i riferimenti alle lettere)

<i>L'Iliade "umile e insieme rigorosa" di Rosa Calzecchi Onesti nell'edizione di Cesare Pavese</i>								
Informazioni bibliografiche	Mazon	Allen	Einaudi68	<u>lettere</u>	Allen	Einaudi50	Einaudi68	
Disattiva i riferimenti alle lettere	Omero, <i>Iliade</i> , trad. di R. Calzecchi Onesti, a c. di C. Pavese, Torino, Einaudi 1950			Riferimenti alle lettere	Testo critico <i>Homère, Iliade</i> , Les Belles Lettres 1947 (Mazon)			+ testi
Ricerca nei testi								
Torna alla home								

6. PAGINA DELLE LETTERE (la schermata di apertura)

<i>L'Iliade "umile e insieme rigorosa" di Rosa Calzecchi Onesti nell'edizione di Cesare Pavese</i>			
Prospetto della corrispondenza	Ordina per:		
Attiva/disattiva link nel testo			
Ricerca nei testi	◀	Lettera di Pavese a Untersteinter del 20 novembre 1947	▶
Torna alla home			
	v. risposta	v. precedente	v. successiva

7. PAGINA DELLE LETTERE (il confronto fra le lettere)

<i>L'Iliade "umile e insieme rigorosa" di Rosa Calzecchi Onesti nell'edizione di Cesare Pavese</i>			
Prospetto della corrispondenza			
Attiva/disattiva link nel testo	Lettera di Pavese a Calzecchi del 6 dicembre 1948	Lettera di Calzecchi a Pavese del 23 dicembre 1948 (risposta)	Lettera di Pavese a Calzecchi del 7 gennaio 1949 (lett. successiva)
Ricerca nei testi			
Torna alla home			